

Zweifarbigen-Streubildaufnahme von Helium-Nanotröpfchen

-

Planung, Durchführung und erste Ergebnisse

MASTERARBEIT
zur Erlangung des akademischen Grades
Master of Science
im Fach Physik

Fakultät II - Mathematik und Naturwissenschaften
Institut für Optik und Atomare Physik
Technische Universität Berlin

Linos Hecht
geboren am 16.02.1991 in Berlin

1. Berichter *Prof. Dr. Thomas Möller*
 2. Berichterin *Dr. Daniela Rupp*
- eingereicht am: *24. Oktober 2018*

Kurzfassung

In einem **Freie Elektronen Laser** (FEL) erzeugte hochintensive femtosekunden XUV-Pulse (Wellenlänge etwa 10–100 nm) ermöglichen es, in einem Einzelschuss Streubilder von nicht-deponierbaren Nanostrukturen in situ aufzunehmen. In der vorliegenden Arbeit wird ein neuartiger Experimentieransatz präsentiert, um elektronische Anregungsprozesse in Clustern zu untersuchen. Am FEL bei FERMI in Trieste ist es kürzlich möglich geworden, einen FEL-Puls mit zwei deutlich unterschiedlichen Energien zu erzeugen (in dieser Arbeit etwa 21/42 eV). Dies wird ausgenutzt, um zwei Streubilder aufzunehmen, die durch Passfilter vor einem Detektor getrennt werden. Es wird also ein Pump-Probe-Experiment durchgeführt, bei dem Ausgangszustand und Entwicklung des Clusters festgehalten werden. Aufgrund seiner einfachen elektronischen Struktur wird hierfür Helium verwendet.

Die im Rahmen dieser Masterarbeit entwickelte experimentelle Konfiguration wird detailliert beschrieben. In der Auswertung werden verschiedene Detektorartefakte identifiziert und die Nichtlinearität des Detektors auf $I_{\text{Det}}^{1,15}$ bestimmt. Es wurden Streubilder mit auffällig tiefen Minima gefunden, die nur im nah-resonanten Bereich bei $E \approx 20,7$ eV auftreten. Das Steigungsverhalten der Streubilder wird mit dem Porod'schen Gesetz verglichen. Dabei stellt sich heraus, dass die Heliumcluster sich unterschiedlich verhalten, je nachdem ob eine oder beide Wellenlängen anregen. Es kann also möglicherweise ein erster Zweifarbenefekt beobachtet werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Grundlagen	4
2.1	Lichtstreuung an runden Clustern	4
2.2	Erzeugung und Eigenschaften von Helium-Nanotröpfchen	8
2.3	Funktionsweise des Mikrokanalplatten-Detektors	12
3	Experimenteller Aufbau	21
3.1	Zweifarbigen-FEL im „geseedeten“ Modus	21
3.2	Streuxperiment bei FERMI	24
3.3	Filter zur Trennung der Zweifarbigen-Streubilder	28
4	Durchführung	30
4.1	Anforderungen an Pump- und Belüftungsprozedere	30
4.2	Optimierung des räumlichen Überlapps	31
4.3	Einstellung des Quellendelays	34
4.4	Zeitnahe Voranalyse der Daten	37
5	Auswertung	39
5.1	Überblick über die gemessenen Daten	39
5.2	Bestimmung der Trefferrate	42
5.3	Vermessung der Filtertransmission	43
5.4	Korrekturen der Streubilder	45
5.5	Erstellung der Radialprofile	49
5.6	Ausgeprägte Minima in sub-resonanten Streubildern	51
5.7	Energieabhängiges Steigungsverhalten	53
6	Zusammenfassung und Ausblick	57
	Literatur	59
	Appendices	62
A	Zusätzliche Auswertungsabbildungen	63
B	Technische Zeichnungen	65
C	Optimierungsschritte und Pumproutine	67
D	Herleitung des Formfaktors einer Kugel	70

1 Einleitung

Im Jahre 1878 machte Eadweard Muybridge mehrere Aufnahmen eines Pferdes und löste so die umstrittene Frage, ob Pferde fliegen. Dafür stellte er mehrere Photoapparate, mit einer für damals unfassbar kurzen Belichtungszeit von einer halben Sekunde, hintereinander auf. Dann spannte er feine Drähte, die mit den Auslösern verbunden waren, über eine Rennbahn. Ein galoppierendes Pferd löste dann die Kameras nacheinander aus. So konnte er den Bewegungsablauf des Pferdes mit vielen Einzelschüssen festhalten und beweisen, dass es während des Galopps eine Phase gibt, in der alle vier Hufen den Boden verlassen. Keine zwanzig Jahre später entdeckte Wilhelm Röntgen die nach ihm benannten Strahlen, mit denen erstmals in den Körper hineingeguckt werden konnte.

Seitdem haben sich beide Techniken enorm weiterentwickelt. Röntgenstrahlen haben sich als *die* Methode zur Analyse des atomaren Aufbaus der Materie etabliert und jedes Smartphone hat bessere Belichtungszeiten als die Hightech-Kameras von Muybridge. Allerdings bleibt die grundsätzliche Schwierigkeit bestehen, zeitliche und räumliche Abläufe auf kleinen Skalen festzuhalten.

Ein modernes fliegendes Pferd sind elektronische Anregungszustände, die sich auf einer Femtosekundenzeitskala umwandeln können [1]. Ein Verständnis dieser Prozesse bedeutet einen tiefen Einblick in grundlegenden Eigenschaften von Materie. Eine moderne Versuchsanordnung bieten **Freie Elektronen Laser (FEL)**, die hochintensive femtosekunden XUV-Pulse¹ erzeugen. Deren kohärente Strahlung ermöglicht es, in einem Einzelschuss Streubilder von nicht-deponierbaren Nanostrukturen aufzunehmen. Edelgascluster stellen hierfür ideale Nanolabore dar [2]. Die Streubilder enthalten Informationen über Struktur und Form des Clusters und sind sensitiv auf Änderungen der elektronischen Eigenschaften.

Wie bereits damals ist es herausfordernd, mehrere aufeinanderfolgende Bilder desselben Objekts aufzunehmen. Typischerweise scheitern die verwendeten Detektoren auf dieser Zeitskala an der Auslesegeschwindigkeit bzw. können gleichzeitige Bilder nicht auseinanderhalten. In herkömmlichen Anordnungen wird darum beispielsweise mit einem IR-Laser angeregt, ohne ein Streubild zu erzeugen [3, 4], oder die Information des XUV-Anregungspuls muss ausgefiltert werden [5]. Darum müssen aus der Abfrage des Systems auf den Ausgangszustand zurückgeschlossen oder statistische Methoden bemüht werden.

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde ein neuartiger Experimentieransatz, der dieses Problem adressiert, mitentwickelt und erstmals erfolgreich umgesetzt. Die in Abb. 1.1 gezeigte Grundidee ist die Erzeugung zweier Streubilder bei deutlich unterschiedlichen Wellenlängen. Die Streubilder werden durch Passfilter vor der Detektion getrennt und auf verschiedene Bereiche des Detektors transmittiert. So können beide Streubilder (in der Darstellung rot und blau farbkodiert) gleichzeitig oder kurz nacheinander aufgenommen werden. Der Pump-Puls liefert dabei ein Bild des ursprünglichen Zustands und der Probe-Puls hält die Veränderung fest.

Möglich geworden ist dieser Ansatz durch eine neue technische Möglichkeit am Freien Elektronen Laser bei FERMI in Trieste. Dort ist es seit kurzem möglich, gleichzeitig zwei XUV-Pulse solch deutlich verschiedener Wellenlänge zu erzeugen [6].

Ein anderer aktueller Ansatz wird von Sauppe [7] vorgestellt: Der FEL-Strahl wird aufgeteilt und aus entgegengesetzten Richtungen auf das Objekt gelenkt. So können zwei gegenüberliegende Detektoren die Streubilder aufnehmen.

Um Fragestellungen bezüglich elektronischer Anregungsprozesse zu beantworten, eignen sich Heliumcluster aufgrund ihrer einfachen elektronischen Struktur hervorragend. Kürzlich wurde beispielsweise das Verhältnis von inter- und intraatomaren Ionisationsprozessen an ihnen unter-

¹mit einer Wellenlänge von etwa 10–100 nm

Abbildung 1.1 – Grundidee des Zweifarben-Streuxperiments: Zwei XUV-Pulse verschiedener Wellenlänge (hier rot und blau dargestellt) erzeugen zeitgleich Streubilder von einem Heliumcluster. Zwei Passfilter, die jeweils nur eine Wellenlänge transmittieren, trennen die Streubilder, bevor sie auf den Detektor fallen. Auf der unteren Hälfte des Detektors trifft nur das „rote“ und auf der oberen nur das „blaue“ Streubild auf.

sucht [9]. Dabei ist die einfache Skalierbarkeit der Clustergröße über Größenordnungen hinweg (10^2 – 10^5 Atome im zitierten Fall) eine nützliche Eigenschaft.

Der abgerasterte Energiebereich der Zweifarbenkonfiguration wird so gewählt, dass Helium sowohl resonant als auch nicht-resonant angeregt wird. Eine Skizze der verschiedenen zugänglichen Energieniveaus ist in Abb. 1.2 gegeben. So können die Streubilder aus verschiedenen Regimen verglichen werden und charakteristische Merkmale resonanter Anregung gesucht werden. Ein wichtiges Ziel der Auswertung ist es, solche Charakteristika zu identifizieren.

Damit gelingt es, spannende Fragen mit der Zweifarben-Konfiguration zu beantworten.² Ein Pump-Probe-Schema als Anwendungsmöglichkeit ist in Abb. 1.3 dargestellt und wird in Abschnitt 2.2 nochmals eingehend behandelt. Angenommen, man wählt „Rot“ so, dass es resonant streut: Welche Bereiche des Clusters werden besonders stark angeregt und wie breitet sich die Anregung im Cluster aus? Um eine Antwort darauf zu finden, wird „Blau“ so eingestellt, dass es der Anregungsenergie des zweiten Elektrons, das sich noch im 1s-Orbital befindet, entspricht. Wie in Abb. 1.2 gezeigt, unterscheidet sich nämlich die Energie für Doppelresonanz von der einfachen Anregung. Somit sollte „Blau“ als Abfrage angeregter Atome dienen, indem es an einfach angeregten Atomen anders streut als an Helium im Grundzustand.

Für die benötigte FEL-Leistung ist es notwendig, dass beide Strahlen vielfache Harmonische eines „Seedlasers“ sind. Die Energieniveaus von Helium liegen so, dass beide Elektronen von $1s^2$ nach np^2 durch die vierte und achte Harmonische des Seedlasers angeregt werden können. Demgemäß stehen die Wellenlängen im Verhältnis 2 : 1 zueinander (vgl. Abb. 1.2).

Einen großen Teil der Masterarbeit stellt die Vorbereitung und Durchführung der Messzeit dar. Darum wird im Folgenden nach einigen für Verständnis und Auswertung erforderlichen Grundlagen der experimentelle Aufbau vorgestellt. Dort wird besonders auf die im Rahmen dieser Masterarbeit selbst entwickelten Komponenten eingegangen. Daraufhin wird ein Überblick über die Durchführung der Messzeit gegeben. Abschließend werden die Daten präsentiert und analysiert. Nach einigen technischen Vorbereitungen wird untersucht, ob Aufteilung und Analyse nach verschiedenen Farben möglich sind und inwieweit erste Informationen über die Veränderung des Brechungsindex durch resonante Anregung extrahiert werden können.

²Zur Veranschaulichung und Vereinfachung wird im Folgenden eine Farbkodierung verwendet: Die beiden Wellenlängen entsprechen einem „roten“ ($\lambda \approx 60$ nm) und einem „blauen“ ($\lambda \approx 30$ nm) Strahl, wobei Rot entsprechend dem sichtbaren Spektrum der niedrigeren Energie entspricht. Die Passfilter kann man sich wie farbiges Glas vorstellen, so dass der rote Filter nur rotes Licht hindurchlässt.

Abbildung 1.2 – Schematische Darstellung der elektronischen Energieniveaus von Heliumclustern. Links: verschiedene Interaktionsmöglichkeiten im Bereich des „roten“ Strahls: (a) Subresonante Anregung einhergehend mit einem durchsichtigen Cluster, (b) Resonante Anregung führt zu einer Änderung im Brechungsindex, (c) erstes Ionisationspotential IP . Rechts: (d) Doppelte Anregung durch beide Farben, (e) „Blaues“ Licht liegt fernab jeglicher Resonanz. Der Vergleich von (d) und (e) zeigt, dass bei geeigneter Wahl der beiden Wellenlängen eine Doppelanregung des Heliums möglich ist. Dabei ist der „blaue“ Strahl lediglich resonant, wenn der Cluster auch von einem „roten“ Photon angeregt wird. Daten aus [10, 11].

Abbildung 1.3 – Anwendung der Zweifarb-Konfiguration: Pump-Probe-Schema, um die räumliche Verteilung der Anregung zu untersuchen. Der „rote“ Puls trifft auf den Cluster und regt vorzugsweise den vorderen Bereich an. Die Atome im Grundzustand (grün dargestellt) erscheinen dem „blauen“ Strahl durchsichtig. Ein bereits einfach angeregtes Heliumatom (rotes Kügelchen) hingegen streut das „blaue“ Licht stärker, da resonant. Wenn zusätzlich noch eine Zeitverzögerung zwischen Anregung und Abfrage eingefügt wird, könnte ggf. die Ausbreitung der Anregung beobachtet werden. Veränderte Grafik aus privater Korrespondenz mit D. Rupp.

2 Grundlagen

Eine der Motivationen für ein Zweifarben-Streuexperiment ist die detaillierte Analyse von Anregungsprozessen im Cluster. Neben der experimentellen Herausforderung die Streubilder zu generieren, besteht die Schwierigkeit vor allem darin, die Informationen aus den Streubildern zu extrahieren.

Eine vollständige Beschreibung eines elastischen Streuprozesses an sphärischen Objekten wird durch die Mie-Theorie geliefert [12]. Die konkrete Analyse durch Fitalgorithmen, die auf der Mie-Theorie beruhen, ist grundsätzlich Ziel der Auswertung des hier diskutierten Datensatzes. Aufgrund vieler freier Parameter und störungsbehafteter Streubilder stellt die Analyse sich aber als aufwendig heraus. Die Ergebnisse waren in einem ersten Anlauf nicht eindeutig. Daher wurde in dieser Darstellung auf eine derartige Auswertung verzichtet. Stattdessen wird versucht über leichter zugängliche Phänomene erste Hinweise auf (sub-)resonante Anregung zu identifizieren. In Abschnitt 5.6 wird das Auftreten besonders tiefer Minima für ausgezeichnete Kombinationen des Real- und Imaginärteils des Brechungsindex diskutiert und in Abschnitt 5.7 wird die Abhängigkeit des Intensitätsverhaltens von der eingestrahlten Wellenlänge untersucht.

Hilfreich dafür ist das Verständnis der im folgenden Abschnitt vorgestellten Lichtstreuung am runden Cluster. Für nicht-resonante Anregung ist das Porodsche Gesetz zentral und wird darum hergeleitet. Anschließend wird kurz rekapituliert, wie Resonanz und optische Eigenschaften zusammenhängen. Abschließend wird anhand von einigen durch die Mie-Theorie erzeugten Radialprofilen eine Erwartungshaltung für Veränderungen im Intensitätsverhalten durch resonante Anregung formuliert. Im nachfolgenden Abschnitt werden die als Nanolabore verwendeten Heliumcluster vorgestellt. Da runde Cluster für die Analyse notwendig sind, werden kurz der Erzeugungsprozess und die daraus entstehenden Formen erläutert. Insbesondere wird aber auf die elektronische Struktur des Heliums und die daraus resultierende Idee eines Zweifarben-Pump-Probe-Schemas eingegangen. Das Kapitel endet mit einem Abschnitt über den Detektor. Dies ist notwendig, da für die angestrebte quantitative Analyse in dieser Arbeit und ebenso für die zukünftige Auswertung durch Mie-Routinen der Detektor einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss hat.

2.1 Lichtstreuung an runden Clustern

Die Erzeugung eines Streubilds ist aus konzeptioneller Sicht recht einfach und in Abb. 2.1 dargestellt. Der kohärente FEL-Puls trifft auf die Probe und wird von dieser gestreut. Das Streulicht trifft dann auf einen zweidimensionalen, raumauflösenden Detektor. Das so entstehende Streubild ist, wie im Folgenden gezeigt wird, im Grunde eine Fouriertransformation des Streuobjekts, deren Phaseninformation auf dem Detektor verloren gegangen ist. Der Intensitätsverlauf über den Streuwinkel aufgetragen enthält darum eine Vielzahl von Informationen über das Untersuchungsobjekt. Beispielsweise kann aus dem Abstand der Minima in Verbindung mit der Wellenlänge λ der Radius R eines runden Clusters direkt abgeschätzt werden.

Ein weiterer recht leicht zugänglicher Wert ist der Abfall der Intensität I mit zunehmendem Streuwinkel θ . Nach dem Porodschen Gesetz für Kleinwinkel-Röntgenstreuung (bzw. *Small Angle X-Ray Scattering*) gilt für die elastisch gestreute Intensität I_{SAXS} an einer Kugel für große Streuvektoren $|\mathbf{q}| = \frac{4\pi}{\lambda} \sin \theta$ [14]:³

$$I_{\text{SAXS}} \propto q^{-4}. \quad (2.1)$$

³Porod [14, S. 83] nennt einige Bedingungen, die gelten müssen. Zusammengefasst sind das die Annahmen: 1. Kohärente Streuung, 2. Gültigkeit der Fraunhofer-Näherung, 3. Klar definierte Grenzflächen zwischen Cluster und Umgebung.

Abbildung 2.1 – Schematische Darstellung der Versuchsanordnung zur Erzeugung von Streubildern durch Kleinwinkel-Röntgenstreuung. Für einen runden Cluster erzeugt der FEL-Puls ein Ringmuster auf dem Detektor. Der Intensitätsverlauf über den Streuvektor $|\mathbf{q}|$ enthält wichtige Informationen über den Cluster, wie z. B. die Größe. Grafik verändert nach [13].

Abbildung 2.2 – Durch Mie-Simulationen erzeugte Radialprofile für einen festen Brechungsindex (m : Realteil) und variierendes Verhältnis von Wellenlänge λ zu Clusterradius R ($k = \frac{2\pi}{\lambda}$). Als natürliche Variable, um den Intensitätsverlauf aufzutragen, dient qR ($q = 2k \sin(\theta)$), da sie geometrieunabhängig ist und das entscheidende Verhältnis von λ zu R enthält. Das typische durch das Porodsche Gesetz vorhergesagte q^{-4} -Verhalten wird für großes qR reproduziert. Für verhältnismäßig größere Cluster verschiebt sich die Gültigkeit des Gesetzes weiter nach außen. Grafik aus [15].

Dieses Verhalten kann durch die Mie-Theorie reproduziert werden. Wie man in Abb. 2.2 erkennen kann, müssen dafür zwei Bedingungen gelten: Erstens muss der Streuvektor q klein gegenüber dem Radius R sein. Mathematisch ausgedrückt:

$$qR \gg 1. \quad (2.2)$$

Nur so kann die runde Form im Streubild aufgelöst werden.

Zweitens darf der Phasenverschiebungsparameter nicht zu groß werden:

$$\rho = 2 \cdot kR|m - 1| \lesssim 10, \quad (2.3)$$

mit der Wellenzahl $|k| = \frac{2\pi}{\lambda}$ und dem Realteil des Brechungsindex m . In der zweiten Bedingung ist enthalten, dass das Porodsche Gesetz formuliert ist für Streuung, die fernab von Resonanzen stattfindet.

Das q^{-4} -Verhalten kann auch durch ein einfaches Oszillatormodell der streuenden Elektronen im Cluster hergeleitet werden. So kann sowohl das typische Erscheinungsbild (das sind die Ringstruktur und der Intensitätsverlauf) der untersuchten Streubilder erklärt als auch eine grobe Vorstellung des Streuprozesses vermittelt werden. Hierfür soll der Darstellung in Als-Nielsen u. a. [13, Kapitel 4] folgend eine kurze Herleitung durchgeführt werden:

Ein Streubild entsteht, wenn der FEL-Puls auf einen Cluster trifft. Das Licht wird daraufhin von den Atomen des Clusters auf einen dahinter befindlichen Detektor elastisch gestreut (Abb. 2.1). Jedes Atom n trägt zum Streubild durch den atomaren Formfaktor $f_n(\mathbf{q})$ bei, der sich aus der räumlichen Verteilung der Elektronen im Atom ergibt. Die einzelnen Beiträge haben je nach Lage \mathbf{r}_n der Atome im Cluster eine andere Phase $\phi_n = \mathbf{q}\mathbf{r}_n$. Dies muss für die resultierende elektrische Feldstärke \mathbf{E} berücksichtigt werden, die sich aus den Beiträgen der einzelnen Atome zusammensetzt. Unter der Annahme eines monoatomaren Clusters (also $f_n(\mathbf{q}) = f(\mathbf{q})$) lautet die elektrische Feldstärke:

$$E = \sum_n f(\mathbf{q}) e^{i\mathbf{q}\mathbf{r}_n}. \quad (2.4)$$

Die Intensität, welche auf dem Detektor gemessen wird, steht mit der Feldstärke über $I \propto \mathbf{E}^2$ in Verbindung. In der folgenden Herleitung werden die Proportionalitätskonstanten vernachlässigt. Es gilt:

$$I(\mathbf{q}) = \left(\sum_n f(\mathbf{q}) e^{i\mathbf{q}\mathbf{r}_n} \right)^2 = \sum_n f(\mathbf{q}) e^{i\mathbf{q}\mathbf{r}_n} \sum_m f(\mathbf{q}) e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}_m} = f(\mathbf{q})^2 \sum_n \sum_m e^{i\mathbf{q}(\mathbf{r}_n - \mathbf{r}_m)}. \quad (2.5)$$

Bei der Kleinwinkel-Röntgenstreuung sind die Wellenlängen so gewählt, dass nur die mittlere Atomdichte ρ_{at} relevant ist, da lokale Abweichungen auf interatomarer Skala nicht aufgelöst werden können. Um den beobachtbaren Beitrag der Streuung herauszuarbeiten wird die durchschnittliche Atomdichte als Term durch Addition und Subtraktion eingeführt. Zusätzlich wird der konstante Untergrund, der vom Fall $n = m$ herrührt und damit entsprechend der Anzahl der Atome N -mal auftaucht, explizit gemacht:

$$I(\mathbf{q}) = Nf(\mathbf{q})^2 + f(\mathbf{q})^2 \sum_n \int_V \overbrace{[\rho_n(\mathbf{r}_{\text{nm}}) - \rho_{\text{at}}]}^{\text{Abweichung von } \rho_{\text{at}}} e^{i\mathbf{q}(\mathbf{r}_n - \mathbf{r}_m)} dV_m + \underbrace{f(\mathbf{q})^2 \rho_{\text{at}} \sum_n \int_V e^{i\mathbf{q}(\mathbf{r}_n - \mathbf{r}_m)} dV_m}_{I_{\text{SAXS}}(\mathbf{q})}. \quad (2.6)$$

Hier ist $\rho_n(\mathbf{r}_{\text{nm}}) dV_m$ die Anzahl der Atome an der Stelle $\mathbf{r}_m - \mathbf{r}_n$ zum Bezugspunkt \mathbf{r}_n .

Der im SAXS-Verfahren betrachtete Intensitätsverlauf wird nun eingehender betrachtet. Wie der Name schon sagt, ist der Term nur für kleine Winkel (bzw. $q \rightarrow 0$) ungleich null. Für große Streuvektoren oszilliert der Exponentialterm nämlich schnell. Physikalisch ist das gleichbedeutend mit einer zufälligen Phase und somit einer im Mittel destruktiven Interferenz.

Für $\sum_n e^{i\mathbf{q}\mathbf{r}_n}$ kann dieselbe Umformung wie in Gleichung (2.6) vorgenommen werden, die Abweichungen von interatomarer Größenordnung vernachlässigt:

$$I_{\text{SAXS}} = \int_V f(\mathbf{q}) \rho_{\text{at}} e^{i\mathbf{q}\mathbf{r}_n} dV_n \int_V f(\mathbf{q}) \rho_{\text{at}} e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}_m} dV_m. \quad (2.7)$$

In Porod [14, S. 86] wird argumentiert, dass das Gesamtvolumen V viel größer ist als dV_n und somit das dV_m Integral fast den gleichen Bereich überstreicht, egal welches dV_n gewählt wird. Daraus folgt, dass das Doppelintegral zusammengefasst werden darf. Anschaulich entspricht das der Annahme, dass ausreichend gemittelt wird; also dass das Gesamtvolumen wesentlich größer ist, so dass einzelne Atome keine herausragende Rolle einnehmen. Mit der Streudichte $\rho_{\text{st}} = f(\mathbf{q}) \rho_{\text{at}}$ lautet das Zwischenergebnis:

$$I_{\text{SAXS}} = \left| \int_V \rho_{\text{st}} e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}} dV \right|^2 \quad (2.8)$$

Die Herleitung in Als-Nielsen u. a. [13] und Porod [14] betrachtet den allgemeine Fall, dass sich die zu untersuchenden Partikel in einer Lösung befinden, die auch Licht streut. Abweichend davon verwenden wir nur einen Partikel, den Cluster, der umgeben von Vakuum ist. Die Streuung

tritt somit nur am Cluster auf. Das Integral ist demnach außerhalb des Clustervolumens V_p null und vereinfacht sich zu

$$I_{\text{SAXS}} = \rho_{\text{st}}^2 V_p^2 |\mathcal{F}(\mathbf{q})|^2, \quad (2.9)$$

mit dem Partikelformfaktor

$$\mathcal{F}(\mathbf{q}) = \frac{1}{V_p} \int_{V_p} e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}} dV_p. \quad (2.10)$$

Die gestreute Intensität ist letztlich also die quadrierte Fouriertransformation der Clusterform. Dieses Ergebnis ist aus anderen Streuexperimenten bekannt, wie der Streuung an einzelnen Elektronen oder Atomen. Es wurde also vor allen Dingen gezeigt, dass der Cluster als ein einziges streuendes Objekt betrachtet werden kann, unter der Voraussetzung, dass ausreichend gemittelt wird und dieser homogen ist.

Folgend soll der Fall einer Kugel mit Radius R untersucht werden. Die Kugel eignet sich besonders, da einerseits Heliumcluster häufig in dieser Form vorliegen und andererseits der Partikelformfaktor für diesen Spezialfall analytisch gelöst werden kann.

Nach Ausführung des Integrals findet sich zunächst ein Ausdruck mit einer Besselfunktion. Man kann hier zwei Grenzfälle nähern, die dann einfache Proportionalitäten zwischen der Intensität und dem Streuvektor liefern:⁴

$$I_{\text{SAXS}} \propto 1 - \frac{-q^2 R^2}{5} \quad qR \ll 1 \quad \text{Guiniernäherung} \quad (2.11)$$

$$I_{\text{SAXS}} \propto \frac{\cos^2(qR)}{q^4 R^4} \quad qR \gg 1 \quad \text{Porodnäherung} \quad (2.12)$$

An Gleichung (2.12) kann man das Porodsche Gesetz direkt ablesen. Außerdem steht im Zähler auch die typischerweise beobachtete Ringstruktur der Streubilder. Der Abstand der Ringminima hängt dabei von dem Verhältnis der Wellenlänge zum Radius der Kugel ab.

Bei den bisherigen Überlegungen wurde zwar von im Atompotential gebundenen Elektronen, also gedämpften Oszillatoren, ausgegangen, die Anregungsfrequenz ω war aber als weit weg von der Resonanzfrequenz ω_s angenommen.

Wie bei allen Schwingungen verändert sich das System jedoch stark in der Nähe der Resonanz: Wie Abb. 2.3 (a) zeigt, schießt der komplexe atomare Streufaktor $f(\omega)$, der durch $\sigma \propto |f|^2$ mit dem atomaren Wechselwirkungsquerschnitt verknüpft ist, in die Höhe. Für Vorwärtsstreuung f^0 kann nun recht einfach gezeigt werden (siehe Attwood [16, S. 59 ff.]), dass dieser mit dem optischen Brechungsindex n eines makroskopischen Objekts eng verknüpft ist:

$$n = 1 - \delta + i\beta = 1 - \frac{n_a r_e \lambda^2}{2\pi} f^0(\omega), \quad (2.13)$$

mit der gemittelten Atomdichte n_a , dem klassischen Elektronenradius r_e und der Wellenlänge im Vakuum λ . Die Veränderung der makroskopischen Größen in Resonanznähe ist in Abb. 2.3 (b) gezeigt.

Es lohnt, sich deren Auswirkung in Erinnerung zu rufen: Der Realteil δ erzeugt eine relative Phasenverschiebung $\Delta\phi$ nach einer Dicke Δr gegenüber dem Vakuum:

$$\Delta\phi = \frac{2\pi\delta}{\lambda} \Delta r. \quad (2.14)$$

Der Imaginärteil ist mit der exponentiellen Absorptionslänge l_{abs} verknüpft:

$$l_{\text{abs}} = \frac{\lambda}{4\pi\beta}. \quad (2.15)$$

⁴Die Herleitung zu Gleichungen (2.11) und (2.12) findet sich in Anhang D.

Abbildung 2.3 – (a) Atomarer Wirkungsquerschnitt σ in Einheiten des Thomson-Wirkungsquerschnitts für ein freies Elektron über anregende Frequenz in Einheiten der Resonanzfrequenz. In der Nähe der Resonanzfrequenz wird der atomare Wirkungsquerschnitt deutlich größer. Dieser ist mit der makroskopischen Größe Brechungsindex verknüpft. Grafik aus [16]. (b) Der Realteil (n) und Imaginärteil (k) des Brechungsindex von flüssigem Helium aufgetragen über die Anregungsenergie. Resonante Anregung findet bei etwa 21,6 eV statt. Es kann das typische Verhalten beobachtet werden, dass der Realteil eine Oszillation mit dem Nulldurchgang bei der resonanten Energie vollführt. Der Imaginärteil verändert sich nur für eine schmalere Bandbreite mit einem einfachen Maximum auf der Resonanz. Grafik aus [17].

Da sich δ und β im Bereich der Resonanz so verschieden verhalten (Abb. 2.3 (b)), können Bereiche der Sphäre, welche wenig absorbieren und damit stark zum Streubild beitragen, bereits großen Veränderungen der Phasenverschiebung unterliegen. Das Streubild im Bereich der Resonanz sollte sich also unterscheiden von solchen, die bei nicht-resonanten Energien entstanden sind. Wie die Veränderung jedoch genau geartet ist, bedarf einer genaueren Untersuchung.

Ein möglicher Ansatz, um Veränderungen im Brechungsindex zu identifizieren, ist nach signifikanten Änderungen in der Ringstruktur zu suchen. Bei einigen Energien treten auffällig ausgeprägte, tiefe Minima in den Streubildern auf. In Kapitel 5 wird dieses Phänomen durch Mie-Simulationen reproduziert und analysiert, um herauszufinden, wodurch es hervorgerufen wird.

Eine weitere Möglichkeit ist in Abb. 2.4 dargestellt. Sorensen u. a. [15] zeigen, dass bei festem qR der Intensitätsverlauf für einen steigenden Phasenverschiebungsparameter, der u. a. proportional zu δ ist, abflacht und die Einhüllende des Intensitätsverlaufs in ein q^{-2} -Verhalten übergeht. Sorensen u. a. [15] erklären diese Änderung durch eine zunehmende Lokalisation des internen elektromagnetischen Feldes an der Oberfläche. Damit einhergehend sei die Veränderung der Anzahl beleuchteter Atome bedingt. Diese Anzahl wird als Proportional zu q^{-2} bestimmt. In Abschnitt 5.7 wird deshalb untersucht, inwieweit Abweichungen der Steigung vom Porodischen Gesetz Hinweise für einen sich verändernden Brechungsindex liefern. Dabei gilt es zu beachten, dass, wie beim Vergleich von Abb. 2.2 und 2.4 auffällt, die Abweichung durch eine gegenseitige Abhängigkeit vieler Parameter beeinflusst wird. Das Verhältnis von Wellenlänge zu Radius in Verbindung mit dem Streuwinkel ist genauso von Bedeutung, wie der in dem Phasenverschiebungsparameter ausgedrückte Einfluss des Betrags des Brechungsindexes.

2.2 Erzeugung und Eigenschaften von Helium-Nanotröpfchen

In vielen Studien der Wechselwirkung zwischen Licht und Materie werden Cluster als Modellsysteme verwendet [2]. In dieser Arbeit werden Heliumcluster mit intensiven, kohärenten XUV-Pulsen beleuchtet, mit dem Ziel elektronische Anregungsprozesse zu studieren. In diesem Kapitel sollen darum die grundlegenden Eigenschaften von Heliumclustern vorgestellt werden.

Abbildung 2.4 – Ähnliche Darstellung der durch Mie-Simulation erzeugten Radialprofile wie in Abb. 2.2. Diesmal allerdings wird der Phasenverschiebungsparameter $\rho = 2 \cdot kR|m - 1|$ variiert. Dabei zeigt sich, dass für größere Abweichungen vom Vakuumbrechungsindex die Steigung von einem q^{-4} zu einem q^{-2} Verlauf übergeht. Grafik aus [15].

Zunächst wird die Erzeugung und die damit einhergehende Formvielfalt erläutert. Dann wird die elektronische Struktur vorgestellt und dargelegt, warum diese sich so gut für ein Zweifarben Pump-Probe-Experiment eignet.

Die von uns untersuchten Heliumcluster entstehen durch Kavitation: Das Edelgas wird unter hohem Druck durch eine gekühlte Düse mit einem Durchmesser von 100 μm expandiert. Das Helium besitzt dann eine Temperatur von einigen wenigen Kelvin und befindet sich in der flüssigen Phase. In der Flüssigkeit bilden sich Gasbläschen aus. Unter dem Druck der umgebenden Flüssigkeit implodieren diese. So führen die Gasbläschen dazu, dass die Flüssigkeit in viele, einige hundert Nanometer große Tropfen zerplatzt.

Dabei erhalten einige Tröpfchen⁵ einen Drehimpuls. Das führt zu den verschiedenen in Abb. 2.5 dargestellten Formen, wie z. B. Ellipsen oder Hanteln. Die Analyse der Formen in Verbindung mit der Suprafluidität von Helium ist ein weiteres aktuelles Forschungsgebiet, das durch die Zweifarbenkonfiguration bereichert werden könnte (vgl. Kapitel 6 und [19, 20]).

In der vorliegenden Arbeit wird sich allerdings auf die elektronische Struktur konzentriert. Das Porodsche Gesetz, wie in Abschnitt 2.1 dargestellt, gilt in seiner einfachen q^{-4} -Form nur für sphärische Objekte. Da wir gerade das Gesetz und eventuelle Abweichungen davon als Signatur für resonante Anregung verwenden wollen, werden in dieser Arbeit nur runde Cluster analysiert werden.

Wie sich in Abschnitt 5.1 zeigt, werden etwa die Hälfte der hellen Treffer als runde Cluster identifiziert und stehen damit zur Auswertung zur Verfügung. In der Arbeit von Langbehn [18] wurde die von uns verwendete Quelle eingehend vermessen. Bei den gleichen Expansionsparametern Temperatur $T = 5,2 \text{ K}$ und Druck $p = 80 \text{ bar}$ wurden die folgenden durchschnittlichen Werte für Radius \bar{R} und Anzahl der Atome \bar{N} im Cluster bestimmt:

$$\bar{R} = 273 \text{ nm} \quad (2.16)$$

$$\bar{N} = 3 \cdot 10^9. \quad (2.17)$$

Um mit dem Probepuls angeregte Zustände abzufragen, müssen die Wellenlängen der beiden Pulse richtig eingestellt werden. Dafür ist die Kenntnis der elektronischen Struktur von Heliumclustern erforderlich. Diese unterscheiden sich, wie in Abb. 2.6 (a) dargestellt, von den atomaren Energieniveaus. Man erkennt im Vergleich, dass im Cluster weiterhin der im Atom dominante 2p-Peak vorhanden ist. Zusätzlich gibt es aber eine deutliche Blauverschiebung des

⁵Im Weiteren wird der Einfachheit halber wieder nur von Clustern gesprochen. Nanotröpfchen ist lediglich die spezifische Bezeichnung dieser besonderen Art von Clustern.

Abbildung 2.5 – Mögliche Formen rotierender Helium-Nanotröpfchen. Abweichungen von der sphärischen Form äußern sich in den Streubildern durch Brechung der Radialsymmetrie. Für Energien im unteren XUV-Bereich enthalten die gekrümmten Streifen in (IV) und (V) sogar dreidimensionale Informationen. Grafik aus [19].

Abbildung 2.6 – Messungen zu Resonanzniveaus von Heliumclustern. (a) Fluoreszenzspektrum von Helium, atomar (unten) und als Nanotröpfchen (oben), das dem Absorptionsverlauf folgt. Grafik aus [10]. (b) Fanoresonanzen durch Doppelanregung in Heliumclustern verschiedener Größe. Die stärkste resonante Anregung findet bei $E_1 \approx 21,6$ eV (einfach) und $E_2 \approx 60,5$ eV (doppelt) statt. Im Cluster tritt eine Verbreiterung der Niveaus auf und dipolverbotene Übergänge, wie der 2s, werden möglich. Grafik aus [11].

Abbildung 2.7 – Schematische Darstellung der elektronischen Energieniveaus von Heliumclustern. Links: verschiedene Interaktionsmöglichkeiten im Bereich des „roten“ Strahls: (a) Subresonante Anregung einhergehend mit einem durchsichtigen Cluster, (b) Resonante Anregung führt zu einer Änderung im Brechungsindex, (c) erstes Ionisationspotential IP . Rechts: (d) Doppelte Anregung durch beide Farben, (e) „Blaues“ Licht liegt fernab jeglicher Resonanz. Der Vergleich von (d) und (e) zeigt, dass bei geeigneter Wahl der beiden Wellenlängen eine Doppelanregung des Heliums möglich ist. Dabei ist der „blaue“ Strahl lediglich resonant, wenn der Cluster auch von einem „roten“ Photon angeregt wird. Daten aus [10, 11].

Maximums. Diese wird von Joppien u. a. [10] mit der Abstoßung des angeregten Elektrons durch umliegende Atome erklärt. Zusätzlich ist der ganze Verlauf wesentlich breiter, was die Autoren durch Dichtefluktuationen im Cluster erklären. Eine weitere Besonderheit ist das kleine Maximum links vom $2p$ -Peak, das vom dipolverbotenen $1s$ - $2s$ Übergang stammt. Der Übergang wird wohl möglich durch Symmetriebrechung sowohl an der Oberfläche als auch durch kleine internukleare Abstände.

In Abb. 2.6 (b) sind die Anregungsenergien für Doppelanregung bei verschiedenen Clustergrößen dargestellt. Man kann vor allem für die größten Cluster, die bei der tiefsten Temperatur entstehen, erkennen, dass es einen dominanten $2s2p$ -Peak bei $E_2 \approx 60,5 \text{ eV}$ und einen zweiten schwachen Peak bei etwa $E_2 \approx 64 \text{ eV}$ für die Doppelanregung gibt.

Diese Energien können also für das Pump-Probe-Experiment genutzt werden. Um die Idee aus der Einleitung aufzugreifen, sind in Abb. 2.7 die Energielevel für Heliumcluster nochmal schematisch dargestellt. Im Folgenden wird schrittweise erläutert, wie Doppelresonanz untersucht wird.

Zunächst gilt es, die analytischen Werkzeuge zu schärfen: Es werden Referenzmessungen genommen, die uns in die Lage versetzen zwischen resonanter und nicht-resonanter Anregung zu unterscheiden. Für die resonante Anregung wird der Energiebereich um den $2p$ -Peak herum gewählt $E_R \approx 21 \text{ eV}$ (vgl. Abb. 2.7 (b)). Dieser wird von nun an „rot“ genannt. Für den nicht-resonanten Fall kann ein Strahl verwendet werden, der $E_B \approx 42 \text{ eV}$ hat. Dies liegt weit über dem ersten Ionisationspotential (vgl. Abb. 2.7 (e)). Dieser Strahl wird von nun an „blau“ genannt. Die dabei entstehenden Streubilder werden in Kapitel 5 auf verschiedene Arten miteinander verglichen. Etwaige systematische Unterschiede können als Signatur resonanter Streuung verwendet werden.

Um tatsächlich Doppelresonanz zu untersuchen, werden beide Farben auf den Cluster geschienen. Die Energien sind so gewählt, dass der rote Strahl weiterhin den Cluster resonant anregt. Der blaue Puls, der zur Probe des Systems gedacht ist, ändert sich aber. In Abb. 2.7 (d) sieht man, dass der vormals nicht-resonante blaue Strahl, im Falle eines angeregten Clusters ebenfalls resonant wird.

Sollte dies gelingen, könnte man diese Lichtkombination verwenden, um beispielsweise den Probepuls zeitlich zu verzögern und so zu testen, wie lange der Cluster in dem angeregten Zustand verweilt.

Aufgrund der speziellen Zweifarben-Konfiguration des FELs bei FERMI, die in Abschnitt 3.1 ausführlich erläutert wird, unterliegen die verfügbaren Energien allerdings einigen Einschränkungen. Vor allem müssen sie Vielfache voneinander sein. Darum ist nicht klar, ob die für Doppelanregung benötigten Energien gleichzeitig verfügbar sind.

Heliumcluster eignen sich dennoch grundsätzlich hervorragend für die angestrebte Analyse. Der Herstellungsprozess ist technisch gut kontrollierbar, die für die vorgesehene Analyse benötigte sphärische Form tritt häufig auf und die angestrebten elektronischen Energieübergänge liegen zumindest einzeln in einem Bereich, der prinzipiell bei FERMI einstellbar ist.

2.3 Funktionsweise des Mikrokanalplatten-Detektors

Um die angestrebte quantitative Auswertung des Intensitätsverlaufs der Streubilder ausführen zu können, hat sich im Laufe der Analyse herausgestellt, dass der Einfluss des Detektors auf das Signal berücksichtigt werden muss. Es lassen sich zwar mit dem Auge bereits sehr gut qualitative Merkmale, wie z. B. ob der Cluster rund ist, ausmachen, aber die genauen Intensitätswerte werden auf vielerlei Art beeinflusst. Dabei sind einige Effekte lokal besonders stark, weshalb diese Areale maskiert werden müssen. Viele Einflüsse erstrecken sich aber über den ganzen Detektor und können darum nicht ignoriert werden.

Zum Verständnis der Funktionsweise ist es notwendig, sich zunächst mit dem Aufbau der Detektionseinheit und insbesondere der Mikrokanalplatte (*Microchannel Plate*) vertraut zu machen. Davon ausgehend werden verschiedene intensitätsabhängige Sättigungseffekte erörtert. Durch die Geometrie der experimentellen Anordnung sowie des MCPs gibt es verschiedene Winkelabhängigkeiten der Detektorantwort, die erläutert werden. Abschließend werden einige weitere Einflüsse, wie Wellenlänge, lokales Alter des Detektors oder materialabhängige Quanteneffizienz kurz angerissen.

In Abb. 2.8(a) ist die Detektionseinheit schematisch dargestellt. Sie besteht aus einer Mikrokanalplatte (von nun an MCP genannt), einem Phosphorschirm und einer Kamera. Diese Anordnung erlaubt es, die Verteilung der gestreuten XUV-Photonen räumlich aufgelöst zu messen, zu verstärken und in ein sichtbares Bild auf dem Schirm umzuwandeln.

Die grundlegende Funktionsweise eines MCPs ist in Abb. 2.8(b) gezeigt. Eine Platte setzt sich aus runden, einige μm messenden Kanälen in halbleitendem Glas zusammen. Jede einzelne Kapillare fungiert als eigenständiger Signalverstärker, weshalb die Auflösung grundlegend durch den Kanaldurchmesser bestimmt wird.⁶

Im Idealfall läuft eine Detektion folgendermaßen ab: Ein Photon⁷ trifft auf die Innenseite eines Kanals und löst dort ein Elektron durch den äußeren Photoeffekt aus [24]. An Vorder- und Rückseite ist ein leitendes Elektrodenmaterial⁸ aufgebracht, sodass eine Spannung von etwa einem Kilovolt angelegt werden kann. Das Elektron wird dadurch den Kanal entlang beschleunigt, sodass es mit größerer kinetischer Energie wieder mit der Wand kollidiert und mehrere sekundäre Elektronen verursacht. So entsteht eine Elektronenkaskade, die für die Verstärkung des Eingangssignals sorgt. Nach Verlassen des Kanals treffen die Elektronen auf den dahinterliegenden Phosphorschirm und erzeugen durch Fluoreszenz ein Bild im sichtbaren Spektrum, das von der Kamera fotografiert wird.

In einem vereinfachenden Modell kann man sich den Kanal wie eine Aneinanderreihung vieler Dynoden vorstellen, wie es von herkömmlichen Photoelektronenvervielfachern bekannt ist [25,

⁶Weitere Einschränkungen können durch den Übergang zwischen zwei Platten, durch das Auseinanderdriften der Elektronen hinter dem Kanal und durch die Kamera entstehen. Dabei ist die Geschwindigkeitsverteilung der Elektronen beim Austritt aus dem MCP im Regelfall der limitierende Faktor. Die Geschwindigkeitsverteilung ist vor allem davon abhängig, wie tief die als Ausgangselektrodenmaterial dienende Beschichtung in den Kanal hineinreicht [21, S. 59].

⁷Grundsätzlich kann ein MCP jede Art von ionisierender Strahlung detektieren.

⁸In unserem Fall handelt es sich um Inconel, eine Nickellegierung.

Abbildung 2.8 – (a) Funktionsweise eines bildgebenden MCP-Detektors. Hinter dem MCP ist ein Phosphorschirm, der durch die Elektronenkaskade zu Fluoreszenz angeregt wird, die wiederum von einer Kamera (nicht gezeigt) festgehalten wird. Als mögliche Verbesserungen, die im Laufe dieses Abschnitts erläutert werden, sind in dieser Darstellung eingezeichnet: eine zusätzliche Beschichtung am Eingang, die die Quanteneffizienz gegenüber dem MCP-Glas verbessern kann sowie eine Aneinanderreihung von zwei MCPs, deren Kanäle zueinander angewinkelt sind. Dadurch kann eine hoher Verstärkungsgrad ohne Ionenfeedback erreicht werden. Grafik aus [22]. (b) Funktionsweise eines MCPs. Die Platte besteht aus vielen einzelnen Kanälen, die unabhängig voneinander das Signal verstärken können, wodurch die Auflösung gegeben ist. An Vorder- und Rückseite ist ein Elektrodenmaterial angebracht, an das eine Spannung angelegt wird. Ein durch ein Photon erzeugtes erstes Elektron wird dann entlang des Kanals beschleunigt und bei jedem Zusammenstoß mit der Kanalwand entstehen mehr Elektronen. Der „Stripcurrent“ in der Kanalwand ist für das Nachliefern der Elektronen zuständig. Grafik aus [23].

26]. Daraus ergibt sich, dass die Verstärkung (*gain*) g hauptsächlich von zwei Komponenten beeinflusst wird: die Anzahl der vorgestellten Dynoden, also dem Verhältnis der Länge L zum Durchmesser D des Kanals, und einem Verstärkungsfaktor G , der mit der Anzahl der erzeugten sekundären Elektronen pro Kollision in Zusammenhang steht [23, 27]:

$$g \propto e^{\frac{L}{D}G}. \quad (2.18)$$

Der Verstärkungsfaktor ist dabei sowohl von den Materialeigenschaften als auch von der angelegten Spannung abhängig. Zweiteres ist in Abb. 2.9 für ein konstantes Eingangssignal gezeigt. Eine höhere angelegte Spannung sorgt dabei für eine stärkere Beschleunigung der Elektronen zwischen zwei Kollisionen und somit für eine stärkere Sekundärelektronenerzeugung. Dies sorgt für einen kaskadengleichen Effekt, der zur exponentiellen Abhängigkeit des Verstärkungsfaktors von der angelegten Spannung führt.

Typischerweise wird ein Verhältnis zwischen Länge und Durchmesser von etwa 40 gewählt, so dass ein MCP eine Verstärkung $g \approx 10^4$ bei einer Spannung $V = 1$ kV erreicht. Längere Platten bei gleichem Kanaldurchmesser werden im Regelfall nicht gefertigt, da für größere Verstärkungen das sogenannte Ionenfeedback zum Problem wird: Die Elektronen haben am Kanalende so viel kinetische Energie, dass sie Restgas ionisieren oder Ionen aus dem MCP-Material herauslösen können. Die so entstandenen Ionen werden dann von der rückseitigen Platte durch den Kanal Richtung Eintrittsplatte beschleunigt und können dort wiederum neue Elektronen auslösen, die ein Störsignal erzeugen [27, 29, 30].

Um diese Einschränkung zu umgehen, ist es möglich, mehrere Platten hintereinander anzuordnen. Wie in Abb. 2.10 gezeigt, sind die Kanäle typischerweise um einige Grad zur Detektornormalen angewinkelt, um die Quanteneffizienz zu erhöhen, worauf im Folgenden noch genauer eingegangen wird. Dies kann genutzt werden, indem die beiden Platten so zueinander orientiert werden, dass die Kanäle ein V formen (sog. Chevronanordnung). Die effektive Kanallänge ist dadurch deutlich erhöht. Die ggf. im zweiten Kanal erzeugten Ionen erreichen jedoch nicht mehr

Abbildung 2.9 – Ausgangssignal abhängig von der äußeren angelegten Spannung bei konstantem Eingangssignal. Aufgrund der Kaskadenverstärkung der Elektronen hängt die Verstärkung exponentiell von der Spannung ab, solange das MCP nicht in Sättigung übergeht. Grafik aus [28].

den Kanaleingang der ersten Platte. So kann in der Chevronanordnung typischerweise eine Verstärkung um die 10^6 erzeugt werden.

Der Wert ist offensichtlich kleiner als man für zwei unabhängige Platten erwarten würde. Das liegt unter anderem daran, dass einige Elektronen beim Übergang zwischen den beiden Platten verloren gehen. Vor allem aber kommt es zu Sättigungseffekten in der zweiten Platte. Diese werden erst beobachtet, wenn das Problem mit dem Ionenfeedback überwunden ist [23]. Das liegt darin begründet, dass Sättigungseffekte erst bei Verstärkungen auftreten, die jenseits der kritischen Verstärkung für das Ionenfeedback liegen.

In der Literatur finden sich verschiedene Mechanismen, die zur Sättigung des MCP führen können. In älteren Veröffentlichungen wird von Raumladungssättigung gesprochen [31–33]: Ein Kanal geht in Sättigung über, da die Elektronendichte am Ende des Kanals so hoch ist, dass die erzeugten Sekundärphotonen deutlich weniger kinetische Energie durch die anliegende äußere Spannung erhalten. Dadurch können diese Elektronen bei der nächsten Kollision weniger Elektronen ausschlagen; es kommt zu einem dynamischen Gleichgewicht zwischen Elektronendichte und Sekundärelektronenerzeugung.

Mit dem technischen Fortschritt sind die einzelnen Kanäle immer schmaler geworden, im Regelfall für unsere Anwendungen in der Größenordnung $D \approx 10 \mu\text{m}$. Bei diesen Dimensionen ist nicht die Raumladung, sondern die große Anzahl der aus der Wand entnommenen Ladungsträger für die Sättigung verantwortlich [21].⁹ Diese sogenannte Wandladungssättigung entsteht, weil so viele Elektronen extrahiert werden, dass sich die Wand merklich auflädt [29]. Sie tut dies so stark, dass das Potential im Kanal sich verändert (Abb. 2.11 (a)). Als guter Indikator für das Einsetzen der Wandladungssättigung hat sich das Verhältnis von Strom I_P im Kanal zu Strom in der Wand (Stripcurrent genannt) I_S herausgestellt. Grob lässt sich feststellen, dass die Verstärkung ab $\frac{I_P}{I_S} \approx 5\%$ nicht mehr linear ist (Abb. 2.11 (b)) [34].

Wie in Abb. 2.12 gezeigt, steigt das Signal trotzdem noch etwa eine Größenordnung weiter an bis harte Sättigung einsetzt. Da der Stripcurrent einige Millisekunden braucht, um die verarmte Region wieder mit Elektronen zu versorgen, kann es bei schneller Schaltung und einem intensiven ersten Puls zu einem schwächeren Signal für den zweiten Puls kommen. Da wir mit 10 Hz messen, sollten nur Sättigungseffekte innerhalb eines Pulses eine Rolle spielen.

Fraser u. a. [35] stellen fest, dass $\frac{I_P}{I_S}$ nur das Sättigungsverhalten für eine einzelne Platte treffend beschreibt. Für die auch von uns verwendete Chevronanordnung können wesentlich höhere Werte für das Stromverhältnis auftreten. Dies liegt an einem Anstieg des nominalen Stripcurrents. Fraser u. a. [35] vermuten dafür folgende Erklärung: Durch die Elektronenkaskade im Kanal entsteht ein weiterer Weg von Eingangs- zu Ausgangskathode, der einen niedrigeren Widerstand hat als die Wand und über den auch Stripcurrent übertragen werden kann.

Ein weiterer zu berücksichtigender Parameter ist die zusammenhängende ausgeleuchtete Fläche.

⁹Es werden mehrere zehntausend Elektronen pro Kanal erzeugt [21].

Abbildung 2.10 – Skizze eines einzelnen, angewinkelten Kanals. Eingezeichnet sind die wichtigen Winkel: Einfallswinkel θ zwischen Photon und Detektornormalen, Glanzwinkel χ zwischen Photon und Kanalwand und 8° -Winkel zwischen Kanal und Detektornormalen. Das Photon kann zu kleinen Winkeln χ hin entweder reflektiert werden oder in die Kanalwand eindringen. Dort kann es ein Elektron durch den Photoeffekt erzeugen. Das Elektron tritt dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit abhängig von der Erzeugungstiefe in den Kanal ein. Dort kommt es dann zur Beschleunigung durch eine von außen an das MCP angelegte Spannung in Richtung Kanalausgang. Aus Übersichtsgründen ist die Platte hier sehr dünn eingezeichnet. Typischerweise ist das Verhältnis von Länge der Platte zu Kanaldurchmesser in etwa 40, wodurch das erzeugte Elektron noch häufig mit der Kanalwand kollidiert und viele Sekundärelektronen auslöst.

Abbildung 2.11 – Ursache und Auswirkung der Wandladungssättigung. (a) Veranschaulichung der erwarteten Änderung des Potentials in der Kanalwand von Eingang bis Ausgang. Die durchgezogene Linie ist das Potential ohne zu verstärkendes Signal. Gestrichelt ist die Verformung des Potentials durch hohe Elektronenentnahme und der damit verbundenen Aufladung des hinteren Bereichs der Kanalwand. Somit wird die effektive Länge des Kanals verkürzt. Grafik aus [29]. (b) Auswirkung der Wandladungssättigung auf die Verstärkung g . Dargestellt ist die relative Verstärkung über das Verhältnis β von Ausgangsstrom zu Stripcurrent. Ab einem Verhältnis von etwa 5% fällt die relative Verstärkung ab, unabhängig von der eingestellten Verstärkungsspannung (U), die in der Grafik durch die unterschiedlichen Kreise gekennzeichnet ist. Grafik verändert nach [34].

Abbildung 2.12 – Sättigungsverhalten der Verstärkung in Abhängigkeit des eingestrahlenen Signals. Bevor die Verstärkung unabhängig von dem eingestrahlenen Signal wird, also in harte Sättigung übergeht, wird sie über etwa eine Größenordnung immer kleiner. Davor ist sie linear. Grafik aus [28].

Je größer diese ist, desto früher tritt Sättigung ein. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Elektronen nicht nur durch den Stripcurrent nachgeliefert werden, sondern auch von anliegenden Kanälen herüberwandern können.

Allerdings sind die bisherigen Betrachtungen für anhaltende Beleuchtung vorgenommen worden. Da unsere Pulse kürzer als eine Pikosekunde sind, kann es sein, dass die beobachteten Sättigungseffekte eine Mischung aus Wand- und Raumladungssättigung sind.¹⁰

Insgesamt ist festzuhalten, dass das Intensitätsverhalten bei intensiven Pulsen von MCPs in der Chevronanordnung komplex und darum schwierig exakt vorherzusagen ist. Aus vergangenen Messzeiten hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass ein Korrekturfaktor α verwendet werden kann. Mit diesem gilt in grober Näherung, dass die tatsächliche Intensität I mit der gemessenen Intensität I_{Det} zusammenhängt über

$$I = I_{\text{Det}}^{\alpha} . \quad (2.19)$$

Die Verstärkung ist nicht nur von der einfallenden Intensität abhängig, sondern wird auch durch den Einfallswinkel verändert. Wie in Abb. 2.10 gezeigt, unterscheiden sich dabei der Winkel zur Flächennormalen des Detektors und zur MCP-Kanalachse. Beide Winkel beeinflussen die Detektorantwort. Da das Streulicht von einer Punktquelle ausgesendet wird, treffen die Photonen in unserer Anordnung mit Winkeln θ zwischen 0° und 30° auf die Flächennormale des Detektors. Für die Winkelabhängigkeit sind zwei Phänomene verantwortlich: Erstens unterscheiden sich die Pixel in der Größe des Raumwinkels, den sie aufnehmen, und damit der Menge an Photonen, die überhaupt in einen Kanal fallen. Zweitens verändert sich die Quanteneffizienz eines einzelnen Kanals abhängig vom Glanzwinkel χ zwischen Kanalwand und Photon (s. Abb. 2.10).

Um den ersten Effekt zu veranschaulichen, kann man sich folgendes überlegen: Die Intensität I breitet sich kugelförmig vom Streuzentrum aus und verteilt sich bei einem Abstand R auf eine Kugeloberfläche $O_K = 4\pi R^2$. Da ein flacher Detektor verwendet wird, befinden sich weiter außen liegende Bereiche des Detektors weiter weg vom Streuzentrum. Der Abstand ist mit $\frac{R_{\text{Det}}}{\cos(\theta)}$ gegeben, wobei R_{Det} die kürzeste Distanz zwischen Streuzentrum und Detektor ist. Daraus folgt, dass das detektierte Signal zunächst mit dem Faktor $\cos^{-2}(\theta)$ korrigiert werden muss. Des Weiteren sind Pixel, die weiter außen liegen, stärker zur Ausbreitungsrichtung des Lichts gekippt. Demnach macht lediglich eine Projektion der Pixel die effektive Detektionsfläche aus. Die Flächenkorrektur verändert sich ebenfalls mit einem Faktor $\cos^{-1}(\theta)$. Beide Korrekturen zusammengenommen

¹⁰Nicht beachtet wurde hier, dass auch der Phosphorschirm oder die Kamera in Sättigung gehen können, da typischerweise das MCP der limitierende Faktor ist.

Abbildung 2.13 – Abhängigkeit der Quanteneffizienz vom Glanzwinkel zwischen einfallender Strahlung und Kanalwand. (a) Messung (gekennzeichnet durch Punkte) für $\lambda = 25,6 \text{ nm}$ zeigt überhalb des Totalreflexionswinkels ein $\frac{1}{\sin}$ -Verlauf. Zu kleineren Winkeln nimmt die Quanteneffizienz rapide ab, da immer weniger Photonen in die Kanalwand eindringen. Grafik verändert nach [39]. (b) Erklärung für das $\frac{1}{\sin}$ -Verhalten. Für kleinere Glanzwinkel dringt das Photon nicht so tief in die Photokathode (die Kanalwand) ein. Somit entstehen sowohl das Primärelektron als auch die sekundären Elektronen näher an der Trennfläche und haben eine höhere Wahrscheinlichkeit ausgelöst zu werden. Grafik aus [40].

muss also die Intensität angepasst werden über:

$$I(\theta) = \frac{I_{\text{Det}}(\theta)}{\cos^3(\theta)}. \quad (2.20)$$

Die Quanteneffizienz ist komplexer und darum schwieriger exakt zu bestimmen. Sie setzt sich aus mindestens vier Komponenten zusammen:

Zuerst muss das Verhältnis von Kanal zu Kanalwand und damit der Anteil der Photonen, die tatsächlich in einen Kanal gelangen, berücksichtigt werden. Um dieses weiter in Richtung Kanal zu verschieben, gibt es die Möglichkeit die Kanäleingänge anzuschrägen und so noch mehr Photonen in den Kanal zu lenken. Dieses Verhältnis ist ein konstanter Faktor, der lediglich von der Anordnung der Kanäle und der Dicke der Wände abhängt. Im Regelfall sind etwa 60% der Detektorfläche zur Detektion in der Lage [23].

Zweitens ist die Wahrscheinlichkeit, ein Photoelektron herauszulösen, vom Einfallswinkel abhängig. Ursprünglich für den harten Röntgenbereich theoretisch hergeleitet und später, wie in Abb. 2.13 (a) dargestellt, auch für XUV-Strahlung nachgemessen, zeigt sich, dass die Wahrscheinlichkeit mit $\frac{1}{\sin(\chi)}$ steigt, wobei χ der oben eingeführte Glanzwinkel zur Kanalwand ist [36–38]. Die Erklärung basiert auf der Überlegung, dass Photoelektronen, die tiefer im Material entstehen, weniger wahrscheinlich herausgelöst werden (Abb. 2.13 (b)). Darum haben Photonen, die flacher einfallen, eine höhere Quanteneffizienz. Für die Vorhersage eines quantitativen Modells muss z. B. der Einfluss der Bandstruktur oder die Wahrscheinlichkeit für sekundäre Elektronen (wie Augerelektronen) berücksichtigt werden [40, 41].¹¹

Drittens kehrt sich das Verhalten im XUV-Bereich für kleine Glanzwinkel χ um, da hier Totalreflexion auftritt oder im Extremfall die Photonen ohne Interaktion direkt durch den Kanal hindurchfliegen. Für die Modellierung des Verhaltens müssen u. a. die Zylinderform¹² und die

¹¹Dieses Verhalten gilt nur so lange, wie die Eindringtiefe klein gegenüber der Kanal Dicke ist. Für harte Röntgenstrahlung verändert sich die Winkelabhängigkeit der Detektorantwort stark, weil mehrere Kanäle durch ein Photon angeregt werden können.

¹²Erstens kann es Photonen geben, die gar nicht mit dem Kanal interagieren, weil sie zu parallel zur Kanalachse eintreffen und damit die Wand nicht berühren. Der Winkel hierfür wird bestimmt durch das Verhältnis von Länge zu Dicke des Kanals. Zweitens unterscheiden sich die Glanzwinkel der Photonen innerhalb eines Kanals stark. Sie variieren von 0° bis χ abhängig von einem weiteren Winkel um die Kanalachse; für eine Skizze dieser weiteren Winkelabhängigkeit siehe [41].

Abbildung 2.14 – Auswirkung der winkelabhängigen Quanteneffizienz auf die relative Antwort eines Detektors mit um 8° angewinkelten Kanälen auf eine Punktquelle. (a) Darstellung des Glanzwinkels zwischen Kanalwand und einfallenden Photonen für die in unserem Experiment verwendete Geometrie. (b) Simulation der Detektorantwort. Berücksichtigt wurden die \cos^3 -Verzerrung und das $\frac{1}{\sin}$ -Verhalten. Als Totalreflexionswinkel wurde aus Abb. 2.13 (a) und 2.15 (b) $\theta_T = 12^\circ$ extrapoliert. Unterhalb des Totalreflexionswinkels wurde eine steil abfallende Gaußkurve angenommen.

Möglichkeit von Mehrfachreflexionen im Kanal berücksichtigt sowie eine möglichst genaue Vorhersage des winkelabhängigen Reflexionsgrads vorgenommen werden [41–44]. Der Umkehrpunkt der Quanteneffizienz liegt im weichen Röntgenbereich typischerweise bei einigen Grad und wandert für kleinere Energien zu größeren Winkeln. Um die Effizienz für den senkrechten Einfall auf den Detektor zu maximieren, sind die Kanäle in MCPs normalerweise um einige Grad (in unserem Fall 8°) zur Detektornormalen angewinkelt. Wie die Berechnung der Glanzwinkel χ in Abb. 2.14 (a) jedoch zeigt, verändert sich in unserem Versuchsaufbau der Einfallswinkel θ und damit auch der Glanzwinkel χ , da das von den Tröpfchen ausgehende Streulicht als Punktquelle angesehen werden muss.

Abschließend spielt die eingestrahelte Wellenlänge eine wichtige Rolle; sowohl bezüglich der maximalen als auch der winkelabhängigen Quanteneffizienz. Die Maximalwerte sind in Abb. 2.15 (a) für unseren Wellenlängenbereich dargestellt. Der Verlauf ist laut Simons u. a. [39] für den Bereich 1–60 nm bestimmt durch folgende Kombination: die Wahrscheinlichkeit des Photoelektrons, herausgelöst zu werden, und die Möglichkeit, sekundäre Elektronen, die etwa die gleiche Energie haben, zu erzeugen. Die Quanteneffizienz ist in diesem Bereich recht konstant und fällt zu höheren Wellenlängen hin deutlich ab, da hier die Energie des Photons in den Bereich der Bandlücke zwischen Valenz- und Leitungsband fällt.¹³ In Abb. 2.15 (b) ist die Veränderung der Winkelabhängigkeit dargestellt, um die Tendenz zu zeigen: Der Effizienzabfall durch die Totalreflexion rückt für größere Wellenlängen weiter nach außen und das Maximum ist stärker ausgebildet.

Die zu erwartende Detektorantwort ist in Abb. 2.14 (b) illustriert. In der Darstellung wurde sowohl die effektive Pixelgröße als auch die winkelabhängige Quanteneffizienz berücksichtigt. Zwei weitere Aspekte wurden nicht in die Darstellung mit einbezogen, können das Verhalten aber ebenfalls stark beeinflussen:

Die Kanäleingänge des von uns verwendeten MCPs sind mit Magnesiumfluorid (MgF_2) über-

¹³In Hirata u. a. [45] ist der Verlauf bis in den harten Röntgenbereich aufgezeichnet worden.

Abbildung 2.15 – (a) Wellenlängenabhängigkeit im XUV-Bereich der Quanteneffizienz mit CsI-Beschichtung (Messpunkte) und ohne Beschichtung (gestrichelte Linie). Für unser Experiment (30&60 nm) wurde das an Luft stabilere MgF_2 als Beschichtung verwendet, dessen Quanteneffizienz leicht unter der von CsI liegt. Grafik aus [39]. (b) Winkelabhängigkeit (angegeben als Glanzwinkel zwischen Photon und Kanal) der relativen Quanteneffizienz für verschiedene Wellenlängen. Zwar liegt der vermessene Wellenlängenbereich leicht unter den von uns verwendeten Werten. Trotzdem sollte sich die Tendenz extrapolieren lassen, dass das 8° -Loch für größere Wellenlängen immer größer wird. Grafik aus [40].

zogen. MgF_2 hat eine höhere Wahrscheinlichkeit für Photoelektronen und damit eine höhere Quanteneffizienz als das MCP-Glas. Da der Überzug lediglich ein wenig in den Kanal hineinreicht (Größenordnung: einige Kanaldurchmesser) verändert sich zusätzlich die Winkelabhängigkeit. Licht mit größerem Glanzwinkel interagiert wahrscheinlicher mit dem vorderen Bereich des Kanals und wird dadurch stärker durch den Überzug beeinflusst (Abb. 2.16 (a)). Darum kann es sein, dass der starke Anstieg zum Totalreflexionswinkel hin im Vergleich zu weiter außen liegenden Bereichen sich weniger abhebt.

Zudem kann Alterung und Verschmutzung (Abb. 2.16 (b)) ebenfalls zu einem Auswaschen des Verlaufs führen. Intensive Beanspruchung einzelner Regionen führt bei MCPs zu einer Degradation der Quanteneffizienz, wobei das Alter des MCPs durch die insgesamt erzeugte Ladung bestimmt wird.

Die Antwortfunktion von MCP-Detektoren ist also weder uniform noch linear für unsere Anwendung. Einerseits hat das durchaus Vorteile gegenüber den wesentlich teureren pnCCD-Detektoren: Erst durch das sublineare Verhalten können so große Intensitätsbereiche, wenn auch verfälscht, abgeleitet werden. Andererseits kann dieses Wissen dazu genutzt werden, Verbesserungen für die Zukunft anzugehen: Um genauere Intensitätswerte zu erhalten, kann es sich lohnen den Detektor einer Kalibrationsmessung zu unterziehen. Eine homogene Ausleuchtung von einer Punktquelle ausgehend wäre dafür wünschenswert. Vielleicht eignen sich Fluoreszenzmessungen, wie in Flückiger [3, S. 62] gezeigt, um diese Aufgabe zu übernehmen. Außerdem kann es sinnvoll sein, Detektoren zu verwenden, deren Kanäle in der ersten Platte der Chevronanordnung nicht angewinkelt sind. Die kleinen Einfallswinkel auf den Detektor werden schlechterdings sowieso von der nullten Ordnung überlagert, für die ein mittiges Loch nötig ist. Zusätzlich wäre die Detektorantwort dann zumindest radialsymmetrisch.

Abbildung 2.16 – Weitere Einflüsse auf die Winkelabhängigkeit (angegeben als Glanzwinkel zwischen Photon und Kanal) der Quanteneffizienz. (a) Vergleich der relativen Quanteneffizienz von MCP mit (Punkte und dünne, durchgezogene Linie) und ohne (dicke Linie) CsI-Überzug. Gestrichelt eingezeichnet ist der Beitrag des Überzugs, der vor allem für große Glanzwinkel um 18° bedeutend ist. Dies liegt daran, dass der Überzug nicht so tief in den Kanal hineinreicht. Die maximale Tiefe, bis zu der der Kanal überzogen ist, - in einen Winkel umgerechnet - ist durch die mit $\hat{\alpha}$ gekennzeichnete Linie markiert. (b) Abnahme der Quanteneffizienz durch ölige Verschmutzung (leere Kreise) und nach Reinigungsprozess (leere Vierecke) im Vergleich zu neuem MCP (ausgefüllte Kreise). Es ist zu erkennen, dass nicht nur die Gesamtquanteneffizienz abnimmt, sondern auch die Stärke der Maxima abnimmt, sowie das 8° -Loch verschmiert. Beide Grafiken aus [44].

3 Experimenteller Aufbau

3.1 Zweifarben-FEL im „geseedeten“ Modus

Das in dieser Arbeit vorgestellte Experiment wurde erst durch die Fähigkeit des Freie Elektronen Lasers (FEL) bei FERMI ermöglicht, gleichzeitig zwei intensive XUV-Pulse unterschiedlicher Wellenlänge zu erzeugen. In diesem Kapitel wird die grundsätzliche Funktionsweise eines FELs kurz erläutert und dann auf die Vorteile eines durch einen externen Laser „geseedeten“ FEL eingegangen. Ziel des Kapitels ist es, die besondere Zweifarben-Konfiguration und die dadurch entstehende Restriktion für die Wellenlängenkombination darzulegen [6]. Eine umfassendere, besonders verständliche Beschreibung von FELs ist in Falta u. a. [46] gegeben. Eine gute Übersicht über mögliche Anwendungsgebiete ist bei Bostedt u. a. [47] zu finden.

Das Licht im FEL wird durch relativistische Elektronen erzeugt, die von aneinandergereihten gegensätzlich gepolten Magnetfeldern abgelenkt werden. Dadurch wird von den Elektronen Synchrotronstrahlung ausgesendet. Synchrotronstrahlung ist Bremsstrahlung, die durch Richtungsänderung elektrisch geladener Teilchen entsteht. Die Elektronen werden in dicht gepackten Elektronenpaketen auf sinusförmigen Bahnen durch die mehrere Meter langen Magnetanordnungen geschickt.

Damit ein diskretes Spektrum entsteht, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein. Erstens müssen die Elektronen hinreichend schnell sein, dass relativistische Effekte relevant sind. In Abb. 3.1 (a) ist dargestellt, dass die im Ruhesystem typische \sin^2 -förmige Abstrahlcharakteristik der schwingenden Elektronen durch eine Lorentz-Transformation im Laborsystem zu einer vorwärts gerichteten Keule wird. Zweitens darf die Auslenkung der Elektronen nicht viel größer als der Öffnungswinkel der Lichtkeule sein, da sonst keine ausreichende Interaktion zwischen Elektronen und Lichtfeld besteht. Wenn der Versatz zwischen Elektron und Photon ein Vielfaches der Wellenlänge ist, kann es zu konstruktiver Interferenz kommen, siehe dazu auch Abb. 3.1 (b). Falls die Magnetanordnung und Elektronengeschwindigkeit so geartet ist, dass konstruktive Interferenz nur für diskrete Wellenlängen möglich ist, spricht man von einem Undulator.

Die erzeugten Wellenlängen hängen direkt mit der Periodizität der Magneten λ_U , der Stärke der Ablenkung der Elektronen, also der magnetische Flussdichte B , und der Geschwindigkeit v , bzw. dem Lorentzfaktor $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$, der Elektronen zusammen. Mit den Konstanten Ele-

Abbildung 3.1 – (a) Abstrahlcharakteristik eines Dipols, der sich im Laborsystem mit relativistischer Geschwindigkeit bewegt. Im Ruhesystem des Dipols bildet sich ein Ring aus, der im Laborsystem durch eine Lorentz-Transformation als vorwärts gerichtete Keule erscheint. (b) Bedingung für konstruktive Interferenz im Undulator. Wenn der Versatz zwischen Photon und Elektron nach einer Periode ein Vielfaches der Wellenlänge ist, kommt es konstruktiver Interferenz. Beide Grafiken aus [46].

Abbildung 3.2 – Skizze der Funktionsweise eines FELs. Oben ist die sinusförmige Bahn der Elektronen durch den Undulator, bestehend aus vielen entgegengesetzt gepolten Magneten (gelb und grün) gezeigt. Unten ist der exponentielle Anstieg der Leistung durch die Mikrostrukturierung des Elektronenpakets im Laufe der Undulatordurchquerung illustriert. Grafk aus [49].

mentarladung e , Lichtgeschwindigkeit c und Elektronenmasse m ergibt sich auf der Achse in Flugrichtung die Undulatorgleichung zur Beschreibung der ausgesendeten Wellenlänge λ :

$$\lambda = \frac{\lambda_U}{2\gamma^2} \left(1 + \frac{K^2}{2} \right). \quad (3.1)$$

Dabei wird $K = \frac{eB\lambda_U}{2\pi mc}$ als Undulatorparameter bezeichnet und muss in etwa 1 oder kleiner sein, damit die oben beschriebenen Bedingungen erfüllt sind. Dass die beiden charakteristischen Längen λ und λ_U über den quadrierten Lorentzfaktor miteinander verknüpft sind, lässt sich folgendermaßen erklären: Zunächst gibt es eine Längenkontraktion der Magnetabstände beim Wechsel vom Laborsystem ins Ruhesystem der Elektronen, anschließend findet eine Zeitkontraktion der Frequenz des abgestrahlten Lichts beim Wechsel zurück ins Laborsystem statt.

Während der Undulatordurchquerung kommt es im FEL zur Wechselwirkung zwischen den Elektronen und dem von diesen erzeugten Licht. Abhängig von der Position im Paket werden einige Elektronen beschleunigt und andere abgebremst. Diese Energiemodulation wandelt sich nach einer gewissen Distanz in eine Dichtemodulation um. So entstehen innerhalb des Pakets sich schnell abwechselnde Bereiche mit hoher und niedriger Dichte. Diese Mikrostrukturierung ist gemeinsam mit dem Intensitätsverlauf skizzenhaft in Abb. 3.2 dargestellt¹⁴. Darin ist skizziert, dass die abgestrahlte Leistung durch die Mikrostrukturierung nochmals deutlich zunimmt, da die Elektronen kohärent abstrahlen und es nicht mehr zu negativen Interferenzen kommt. Dieses Verhalten würde genauso auftreten, wenn alle abstrahlenden Elektronen an einem Ort kleiner als die abgestrahlte Wellenlänge konzentriert wären. Da das aber praktisch wegen der hohen Raumladung nicht möglich ist, wird durch die Mikrostrukturierung die Bedingung für kohärente Abstrahlung erfüllt. Die Leistung P ist somit anders als für zufällig angeordnete Elektronen nicht mehr proportional zur Anzahl N_e , sondern

$$P \propto N_e^2. \quad (3.2)$$

Damit sind für kohärente Streulichtaufnahmen drei zentrale Eigenschaften von FELs eingeführt: Kohärenz, eine Wellenlänge im Größenbereich der abzubildenden Objekte (XUV- bis Röntgenbereich) und eine hohe Leistung.¹⁵

Für den Fall, dass dem Elektronenpaket keine äußere Struktur aufgeprägt wird, spricht man von *Self-Amplified Spontaneous Emission* (sich selbst verstärkende spontane Emission). Hier existieren zu Beginn des Undulators mehrere Wellenlängen nebeneinander, die innerhalb der

¹⁴Zur genaueren Funktionsweise und mathematischen Beschreibung der Mikrostrukturierung sei auf Schmäuser u. a. [48, S. 39 ff] verwiesen.

¹⁵Ein Maß für die Güte einer Strahlungsquelle ist die Brillanz: $B = \frac{\text{Photonen}}{\text{s mm}^2 \text{ mrad}^2 0,1\% \text{ bandwidth}}$.

Abbildung 3.3 – Funktionsweise eines seeded FELs in der Zweifarben-Konfiguration. Im Modulator werden Seedlaser und Elektronenpuls überlagert. Der Modulator ist auf dieselbe Wellenlänge wie der Seedlaser eingestellt. Das Elektronenpaket wird durch den Seedlaser energiemoduliert, die einzelnen Elektronen bekommen also abhängig von ihrer Position im Paket verschiedene kinetische Energien. In der Dispersionsstrecke wird die Energie- in eine Dichtemodulation umgewandelt. Im Radiator ist der Undulator auf eine Harmonische des Seedlasers eingestellt, sodass die Mikrostrukturierung des Elektronenpakets positive Auswirkung auf die abgestrahlte Leistung und das erzeugte Spektrum hat. Für die Zweifarben-Konfiguration wird der hintere Teil des Radiators auf eine andere Harmonische eingestellt. So können zwei verschiedene XUV-Pulse erzeugt werden. Hinter dem Undulator wird das Elektronenpaket ausgekoppelt und nur die Photonen gelangen in die Kammer. Grafik verändert nach [50].

spektralen Bandweite des Undulators liegen. Erst im Laufe des Durchlaufs kann sich eine bestimmte Wellenlänge durchsetzen, indem das Paket in einer zu dieser Wellenlänge passenden Weise mikrostrukturiert wird. Welche das genau ist, ist intrinsisch stochastisch und hängt z. B. von der genauen Ausgangslage der Elektronen im Paket ab. Darum haben SASE-FELs ein verrauschtes Spektrum sowie von Schuss zu Schuss Fluktuationen der intensivsten Wellenlänge. Ein weiterer Nachteil ist, dass ein Teil des Undulators für das Herausbilden der hauptsächlich verstärkten Wellenlänge benötigt wird und damit ein starker Anstieg der Leistung erst weiter hinten im Undulator stattfinden kann.

Die Technik der *High Gain Harmonic Generation* ermöglicht es, diese Einschränkungen zu überwinden. Hierbei wird ein herkömmlicher Laser als „Seedlaser“ verwendet, der die Auswahl der zu verstärkenden Wellenlänge übernimmt. Somit ist es möglich die positiven Eigenschaften des Seedlasers, wie z. B. ein schmales, stabiles Spektrum, auf den FEL zu übertragen. Damit die Übertragung funktioniert, muss die zu erzeugende FEL-Wellenlänge λ_F eine höhere Harmonische der Wellenlänge des Seedlasers λ_S sein. Die beiden Wellenlängen müssen also in einem ganzzahligen Verhältnis zueinander stehen:

$$\lambda_F = \frac{\lambda_S}{n}. \quad (3.3)$$

Damit ist es bei FERMI möglich, ein sehr schmales, fast im Fouriertransformationslimit liegendes Spektrum mit hoher Stabilität in kürzeren Undulatoren zu erzeugen [6]. In Schmüser u. a. [48, S. 128] wird eine typische relative spektrale Breite $rBw = \frac{\Delta\omega}{\omega}$ von $rBw_{\text{SASE}} = 0.13\%$ und $rBw_{\text{HGHG}} = 0.05\%$ genannt.

Der typische HGHG-Aufbau ist in Abb. 3.3 gezeigt. In einem ersten, kurzen Undulator, der auf λ_S eingestellt ist, werden Seedlaser und Elektronenpaket überlagert. Da dies zu einer Energiemodulation der Elektronen führt, wird der Bereich auch Modulator genannt. In der folgenden magnetischen Schikane, der Dispersionsstrecke, wird die Energie- in eine Dichtemodulation umgewandelt. Das richtige Maß an Modulation ist hier besonders wichtig, da sowohl eine zu schwache als auch eine zu starke Dichtemodulation zu einer räumlichen Gleichverteilung der Elektronen führt. Im Idealfall liegt ein mikrostrukturiertes Paket vor, dessen Abstände nach

relativistischer Kontraktion in einem ganzzahligen Verhältnis zur erwünschten Wellenlänge stehen. Hinter der Dispersionsstrecke befindet sich ein zweiter Undulator, genannt Radiator, der auf eine höhere Harmonische der Seed-Wellenlänge eingestellt ist. Der Radiator kann deutlich kürzer sein als für die SASE-Konfiguration und trotzdem dieselbe Brillanz erzeugen, da die Auswahl der zu verstärkenden Wellenlänge bereits durch den Seedlaser getroffen ist.

FERMI bietet die Möglichkeit, den Radiator in sechs voneinander unabhängigen Abschnitten zu verstellen. Dadurch war es möglich den Radiator auf verschiedene Wellenlängen einzustellen und so zu der Zweifarben-Einstellung zu gelangen, die in unserem Experiment verwendet worden ist. Dabei müssen aber beide Wellenlängen Harmonische derselben Seedwellenlänge sein, um eine hohe Leistung in beiden Pulsen erzeugen zu können.

Konkret hieß das für unser Experiment, dass als Seedlaser eine Wellenlänge von $\lambda_S \approx 232$ nm diene. Im Radiator wurden vier der 2,4 m langen Abschnitte mit $\lambda_U = 55$ mm auf die vierte Harmonische, $\lambda \approx 58$ nm, und zwei Abschnitte auf die achte Harmonische, $\lambda \approx 29$ nm eingestellt. Dafür wurden, wie in Abb. 3.3 dargestellt, die hinteren Abschnitte weiter auseinandergedfahren. Dadurch nimmt die magnetische Flussdichte ab und die Wellenlänge wird, wie in Gleichung (3.1) gezeigt, kleiner.

Die 4 : 2-Aufteilung des Radiators wurde vorgenommen, um in beiden Farben eine möglichst hohe Leistung zu erreichen.¹⁶ Grundsätzlich lassen sich höhere Harmonische schwieriger erzeugen. Es mag darum zunächst nicht intuitiv erscheinen, eine längere Strecke des Radiators für die niedrigere Harmonische zur Verfügung zu stellen. Allerdings wird das Elektronenpaket beim Durchlaufen durch die ersten Abschnitte für das rote Licht noch stärker in Unterbündel geordnet, sodass die Leistung auch für das blaue Licht optimiert wird (Zur Erinnerung: 4. Harmonische/Rot, 8. Harmonische/Blau). Dabei ist es wichtig, dass zunächst die größere Wellenlänge erzeugt wird, da die Mikrostrukturierung durch das blaue Licht keine Verbesserung für das rote Licht bedeuten würde. Mit dieser Konfiguration wurden über die Messzeit hinweg folgende Energien in einem Puls erreicht:

$$E_{rP} = 25 \mu\text{J} \quad (3.4)$$

$$E_{bP} = 75 \mu\text{J} \quad (3.5)$$

wobei E_{rP} die Energie im roten und E_{bP} die Energie im blauen Puls ist. Dabei wurde bewusst mehr Leistung im blauen Strahl erzeugt. Erstens ist die Anzahl der Photonen bei gleicher Pulsenergie für blaues Licht nur halb so groß, weil die Energie $E_B \approx 40$ eV eines blauen Photons doppelt so groß ist wie die eines roten $E_R \approx 20$ eV. Wenn man diese Energien einsetzt, findet man für die Anzahl pro Puls der blauen Photonen $N_B = 12 \cdot 10^{12}$ und der roten Photonen $N_R = 8 \cdot 10^{12}$. Zweitens kann, wie in Abschnitt 2.1 erläutert, aufgrund der nicht-resonanten Streuung von Blau davon ausgegangen werden, dass der Wirkungsquerschnitt kleiner ausfällt als für rotes Licht, das nah-resonant ist (vgl. speziell Abb. 2.3 (a)).

Aufgrund der Erzeugung der beiden Farben in unterschiedlichen Bereichen des Radiators liegen die Quellpunkte der Strahlen an verschiedenen Orten entlang der Strahlachse. Da beide Farben über dieselbe KB-Optik ([51]) fokussiert werden, resultieren daraus verschiedene Bildweiten. Eine detaillierte Abschätzung dazu folgt in Abschnitt 4.2.

3.2 Streuexperiment bei FERMI

Im vorangegangenen Abschnitt konnte also die Entstehung der intensiven, zweifarbigem XUV-Strahlung erklärt werden. Diese trifft am Ende des Undulators in die *Low Density Matter*-Endstation [52]. Die LDM ist ein modulares Experimentiersystem, das zur Untersuchung freier

¹⁶Für die Datensätze, die mit nur einer Farbe aufgenommen worden sind, wurden folgende Aufteilungen gewählt: Nur-Rot: 4 Abschnitte auf die 4. Harmonische, die anderen beiden verstimmt durch Auseinanderfahren. Nur-Blau: 6 Abschnitte auf die 6. Harmonische. Der Bildpunkt sollte also in beiden Fällen unverändert bleiben.

Abbildung 3.4 – (a) Konfiguration der LDM-Kammer für Zweifarben-Streubildaufnahmen. In der Wechselwirkungszone treffen die zwei verschiedenfarbigen FEL-Pulse senkrecht auf den Cluster-Strahl. Dadurch entstehen zwei Streubilder, die durch die zwei dahinter liegenden Filter (roter und blauer Halbkreis im Filterhalter) separiert werden. So trifft auf den dahinter liegenden Detektor in verschiedene Bereiche jeweils nur eine Farbe. Grafik verändert nach [52]. (b) Kernelemente des Versuchs so dargestellt, wie der FEL-Puls sie passiert. Zunächst ist eine verfahrbare Aperturenplatte zur Reduktion des ungewollten Streulichts montiert. Diese hat sechs verschiedene Aperturen, um eine optimale Größe ohne Brechen des Vakuums wählen zu können. Dann wird die Wechselwirkungszone vom Flugzeitmassenspektrometer definiert. Es besteht aus den beiden unter hoher Spannung stehenden Platten, Repeller und Extraktor genannt, einer Driftkammer und einem MCP zur Detektion der Ionen. Dahinter sind die Filterhalter vor dem Detektor gezeigt. Beide Filter sind vollständig aus dem Strahlengang entfernbar. Für eine vollständige Übersicht des Aufbaus siehe Abb. 3.5

Atome, Moleküle und Cluster ausgelegt ist. Darum waren bereits viele der Komponenten einsatzbereit.¹⁷ Da jedoch eine neuartige Versuchsanordnung für die Zweifarben-Streubildaufnahmen nötig war, wurde im Rahmen dieser Masterarbeit ein Einsatz entwickelt, der aus Platzgründen an einem einzelnen Flansch befestigt werden musste. Dieser trägt neben den Filtern einige weitere für das Experiment wichtige Komponenten. Wie die Bestandteile in der LDM zusammenwirken, soll in der folgenden detaillierten Darstellung erläutert werden.

Eine erste Übersicht der LDM-seitigen experimentellen Anordnung und der darin befindlichen Filter ist in Abb. 3.4 (a) gegeben. In der Hauptkammer der LDM trifft das FEL-Licht rechtwinklig auf den von der Clusterquelle erzeugten Clusterstrahl. Das gestreute Licht wird durch eine *Micro Channel Plate* in der Chevronanordnung in ein verstärktes elektronisches Signal umgewandelt, um dann einen Phosphorschirm zum Leuchten zu bringen, der von einer Kamera (50 Hz, 1080 × 1200 Pixel) aufgenommen wird. Das intensive ungestreute FEL-Licht würde schwere Schäden in den Detektorkomponenten verursachen. Darum befinden sich in MCP und Schirm mittig kleine Löcher, wodurch das Licht auf einen dahinter liegenden Beamdump gelangen kann. Die Kamera selbst hat technisch bedingt kein Loch. Darum ist sie um 90° abgeklappt und über einen Spiegel eingekoppelt. Da der Spiegel sich in einiger Entfernung vom Schirm befindet, hat er ein größeres zentrales Loch als der Schirm.

Entlang der Clusterachse befinden sich ein Skimmer zum Abschälen der störenden äußeren Bereiche des Strahls sowie eine Gaszelle, um die Cluster ggf. mit Edelgasen zu dopen. Hinter der Wechselwirkungszone ist ein *Quadrupol Massen Spektrometer*, das vor allem zum Herstellen des räumlichen Überlapps von Clusterstrahl und FEL verwendet worden ist.

Zentral für die Trennung der beiden erzeugten Streubilder sind die zwei Filter zwischen Wechselwirkungszone und Detektor. Sie sollen jeweils einen möglichst großen Teil ihrer Detektorhälfte überdecken, um möglichst viel separierte Information zu erhalten. Da sie nicht standardmäßig an der Endstation vorgesehen sind, wurde im Rahmen dieser Masterarbeit eine eigene Konstruktion entworfen und in die LDM integriert. Als einziger Zugang bietet sich ein CF-200 Flansch zentral von oben. An dem Flansch müssen vor allem die in Abb. 3.4 (b) gezeigten Kernelemente des mitgebrachten Aufbaus montiert werden. Ein Modell des vollständigen Deckelflansches ist in Abb. 3.5 zu sehen. Er setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen: Die Aperturenplatte besteht aus sechs verschiedenen großen Aperturen und ist an einem *xyz*-Manipulator montiert.¹⁸ Das Flugzeitmassenspektrometer (*Time Of Flight Spectrometer*) setzt sich aus zwei Platten, Repeller und Extraktor, einer Drifttube und einem MCP zur Detektion zusammen. Das MCP-Signal wird über eine CF-16-SMA-Durchführung übertragen, da eine SMA-Verbindung besonders wenig Platz einnimmt. Das gesamte TOF ist fest montiert und dient, indem es die Wechselwirkungszone definiert, als Orientierungspunkt des Aufbaus. Die zwei jeweils einen Halbkreis bildenden Filter sind aus Stabilitätsgründen auf je zwei Filterhalter verteilt. Die Filter müssen für die verschiedenen Konfigurationen vollständig ein- und ausfahrbar sein. Darum ist der obere an einem *z*-Manipulator montiert und der untere auf einem In-Vakuum-Motor. Für den Motor ist eine männlich zu männlich Durchführung fest in den Flansch eingeschweißt. Der Motor ruht auf einer Basis, die an vier langen Stangen befestigt ist, welche das Gerüst des Aufbaus bilden. An den Stangen ist auch das TOF und ein Spiegel befestigt, von dem aus die Wechselzone einsehbar ist, wenn man durch ein im Deckelflansch eingelassenes Fenster guckt. Das Fenster ist zur ständigen Kontrolle der Filter eingesetzt. Sie sind Spezialanfertigungen und höchst fragil, siehe auch Abschnitt 3.3. Deshalb sind zum Schutz der Filter bei Transport und Nicht-Verwendung Schutzgehäuse an das Gerüst angebracht. Außerdem muss neben einem Flansch für die Spannungsversorgung des TOFs noch ein Leckventil zur besonders langsamen Be- und Entlüftung Platz finden, was ebenfalls zum Schutz der Filter dient.

Aus den Abmessungen in der Kammer, die in Abb. B.3 eingezeichnet sind, wird deutlich, dass der knapp bemessene Platz eine besondere Herausforderung bedeutete.

¹⁷Ein großer Dank an das hervorragende LDM-Beamlineteam.

¹⁸Eine bemalte Skizze ist in Abb. B.2 gegeben.

Abbildung 3.5 – Im Rahmen der Masterarbeit entwickelter Aufbau. Zur Orientierung: Der FEL-Puls kommt von vorne rechts und der Detektor ist hinten links. Beide sind nicht eingezeichnet, weil sie nicht Teil des selbst gefertigten Aufbaus sind. 1: Z-Manipulator zum vollständigen Ein- und Ausfahren des PVDC-Filters; 2: Gehäuse für die Filter, um vor Luftstößen zu schützen; 3: PVDC-Filter zur Transmission des blauen Lichts (40 eV); 4: Zinn-Filter zur Transmission der roten Lichts (20 eV); 5: In-Vakuum-Motor zum vollständigen Ein- und Ausfahren des Zinn-Filters; 6: TOF-MCP zur Detektion des Ionensignals; 7: TOF-Driftkammer zur zeitlichen Trennung der unterschiedlichen Ionen; 8: Platten zur Beschleunigung der Ionen; 9: Aperturenplatte mit Aperturen verschiedener Durchmesser zur Reduktion von ungewolltem Streulicht; 10: Untere Platte und vier Stäbe dienen als Gerüst des Aufbaus, da lediglich ein einziger Zugang von oben zur Vakuumkammer zur Verfügung stand. Wichtige Abstände (Abb. B.3) und Aperturdurchmesser (Abb. B.2) sind in Anhang B gegeben.

3.3 Filter zur Trennung der Zweifarben-Streubilder

Die Filter nehmen aufgrund der beabsichtigten Trennung der beiden Streubilder eine zentrale Rolle in dem Experiment ein. Darum soll ihnen hier ein eigener Abschnitt gewidmet werden, in dem die Überlegungen zu Positionierung, Größe, Material und Dicke festgehalten werden.

Die Positionierung der Filter entlang der FEL-Achse ist eine herausfordernde Aufgabe. Einerseits müssen sie weit genug von der Wechselwirkungszone entfernt sein, da sonst schnelle Ionen, die durch die FEL-induzierte Clusterexplosion wegfliegen, diese schädigen können. Andererseits erfordert jeder Millimeter weiter weg von der Wechselwirkungszone eine größere Filterfläche, was die Stabilität der Filter verringert. Der nach Rücksprache mit den Filterherstellern getroffene Kompromiss ist in Abb. B.3 gezeigt. Bei einem effektiven Detektorradius von $r_{\text{Det}} = 37,5$ mm, einem Abstand von der Wechselwirkungszone des Detektors $d_{\text{Det}} = 66,7$ mm und einem maximalen Abstand der Filter $d_{\text{Fil}} = 38$ mm ergibt sich der benötigte Radius der Filter zu $r_{\text{Fil}} = 20$ mm.

Dabei muss beachtet werden, dass die Filter nicht vollständig in die FEL-Achse gefahren werden können. Beim zu weiten Hineinfahren würde zunächst der Steg, der zur Befestigung der Filter dient, in das intensive ungestreute Licht hineinragen. Das würde Streulicht erzeugen, die Aufnahmen verschlechtern und ggf. zu Schäden führen. Wenn man die Filter so weit in die Wechselwirkungszone einfährt, dass sie direkt vom FEL getroffen werden, kann es zur Zerstörung der Filter kommen. Diese Erfahrung wurde gemacht, als versucht wurde, die Transmission der Filter zu vermessen. Dafür wurden zusätzlich angefertigte, kleinere Versionen der Filter direkt in den Strahlengang gehalten. Dabei stellte sich heraus, dass der PVDC-Filter direkt schmolz, der Zinn-Filter hingegen der Hitzeentwicklung standhielt. Dies ist vermutlich auf die besseren Wärmeleiteigenschaften zurückzuführen.

Das Hauptkriterium zur Auswahl der Filtermaterialien ist das Transmissionsverhalten. Es galt, Materialien zu finden, deren Transmission zwischen den beiden Energiebereichen (etwa 20 eV und 40 eV) so stark ansteigt bzw. abfällt, dass jeweils ein Bereich mehrere zehn Prozent transmittiert und der jeweils andere weniger als ein Prozent. Viele potentielle Materialien mussten wieder verworfen werden, da sie entweder zu stark oxidieren, durch Wasser in der Atmosphäre degradieren oder in der benötigten Dünne und Größe nicht halten würden.

Die Lösung fand sich in **P**olyvinyliden**ch**lorid (PVDC) für den blauen und Zinn für den roten Filter. PVDC wird z. B. zur Herstellung von Frischhaltefolie verwendet. Jedoch ist es mit einer Dicke von $D_{\text{PVDC}} = 95$ nm etwa hundert mal dünner als die für den Haushaltsgebrauch hergestellten Folien. Trotzdem ist es selbsttragend. Zinn hingegen benötigt bei einer Dicke von $D_{\text{Sn}} = 110$ nm zur Stabilisierung ein zusätzliches Nickel-Gitter (70 LPI). In Abb. 3.6 (a) wird ein Bild eines kaputt gelieferten PVDC-Filters, der später ersetzt wurde, gezeigt. Nur so ist das Material gut zu erkennen ist, wohingegen ein intakter Filter aufgrund seiner Transparenz einem leeren Rahmen ähnelt. Abb. 3.6 (b) zeigt den Zinn-Filter, auf dem auch das Nickel-Gitter zu erkennen ist. Die erwartete Transmission kann in Abb. 3.7 abgelesen werden. Sie beträgt nach Henke u. a. [53] für beide Filter im jeweiligen Transmissionsbereich über 30% und im Absorptionsbereich unter 1%.

Abbildung 3.6 – Fotos der verwendeten Filter. Beide Filter haben einen Radius von 20 mm. Zur Erhöhung der Stabilität setzen sich ein Halbkreis nochmals aus zwei Vierteln zusammen, von denen jeweils eines hier gezeigt ist. (a) PVDC-Filter mit einer Dicke von $D_{\text{PVDC}} = 95 \text{ nm}$ zur Transmission des höherenergetischen Strahls. Es ist ein zerstörter Filter gezeigt, da ein intakter Filter transparent ist. (b) Zinn-Filter mit einer Dicke von $D_{\text{Sn}} = 110 \text{ nm}$ zur Transmission des niederenergetischen Strahls. Auf dem Foto ist der Filter unter eine Schutzabdeckung aus Plastik. Man kann trotzdem das zusätzliche Nickelgitter mit 70 LPI erkennen, das der Stabilität dient.

Abbildung 3.7 – Erwartete Transmission der Filter. Der rote und blaue Bereich markiert die Energiewerte, bei denen Streubilder aufgenommen worden sind. Für die tatsächlich gemessenen Transmissionen siehe Abschnitt 5.3. Daten aus [53]

4 Durchführung

Im Rahmen der Forschungsphase dieser Masterarbeit konnte an der Messzeit für Zweifarben-Streubildaufnahmen im Juni 2017 bei FERMI teilgenommen werden. In diesem Kapitel werden einige Besonderheiten der Durchführung herausgegriffen, um für zukünftige Messzeiten eine übersichtliche Zusammenfassung zur Hand zu haben. Wichtige Schritte und zentralen Einstellungen bis zu den ersten Streubildern sind in Tabelle C.1 komprimiert dargestellt. Grafische Darstellungen von Kalibrierungsmessungen, die auf der Messzeit entstanden sind, befinden sich ebenfalls im Anhang C. Im Folgenden wird auf die Pump- und Belüftungsprozedur ausführlicher eingegangen, da sie aufgrund der Filter einer besonderen Beachtung bedarf. Die Herstellung des räumlichen Überlapps und die zeitliche Koordinierung der verschiedenen Komponenten werden anschließend erläutert, da sie zentrale Optimierungsschritte darstellen. Abschließend wird ein eigens für diese Messzeit entwickeltes Online-Analyseprogramm vorgestellt, das eine erste Übersicht und Auswertung der Daten zeitnah ermöglicht hat.

4.1 Anforderungen an Pump- und Belüftungsprozedere

Um die benötigte hohe Transmission der Filter im jeweiligen Wellenlängenbereich zu erreichen, ist es notwendig, extrem dünne Filterfolien zu verwenden (siehe auch Abschnitt 3.3). Daraus resultiert, dass die Filter äußerst fragil sind. Es erscheint darum notwendig, vorsichtiger als üblich zu pumpen und zu belüften. So sollen Luftströmungen durch zu schnelle Druckveränderungen im Bereich des Atmosphärendrucks vermieden werden. Diese können sonst zum Zerreißen der Filter führen, wie das in Abb. 3.6 (a) gezeigte Beispiel zeigt.

Um abschätzen zu können, bis zu welchem Druckbereich die Filter durch Luftströmungen beschädigt werden können, eignet sich die Knudsenzahl Kn [54, S. 9 ff.]. Sie hilft, die Art der vorliegenden Strömung im Gas zu bestimmen. Die Knudsenzahl wird definiert über das Verhältnis der mittleren freien Weglänge l_f der Atome und einer charakteristischen makroskopischen Länge L , die in unserem Fall der Rohrdurchmesser der Kammer ist:

$$Kn = \frac{l_f}{L}. \quad (4.1)$$

Das Verhältnis ist eng verknüpft mit der Kollisionshäufigkeit im Gas, die für die Art des makroskopischen Zustands relevant ist:

Für $Kn \ll 1$ spricht man von Kontinuumsströmung. Die Gasteilchen interagieren miteinander wesentlich häufiger als mit der Wand. Es bildet sich eine kollektive¹⁹ Strömung aus. In diesem Bereich ist die Gefahr besonders groß, die Filter durch viskose Strömung zu beschädigen. Unter Normalbedingungen beispielsweise hat die Luftatmosphäre $l_f = 60 \text{ nm}$ und damit mit $L = 1 \text{ m}$ eine Knudsenzahl von $Kn = 6 \cdot 10^{-8}$.

Von freier Molekularströmung wird im anderen Extremfall $Kn \gg 1$ gesprochen. Hier bestimmt der Zustand der einzelnen Gasteilchen den makroskopischen Zustand. Für die Filter sollte in diesem Regime keine Gefahr mehr durch Luftströmungen vorliegen.

Da die mittlere freie Weglänge über konstante Molekularparameter mit der Dichte ρ des Gases verknüpft ist,

$$l_f \propto \frac{1}{\rho}, \quad (4.2)$$

kann wie in Abb. 4.1 die Knudsenzahl abhängig vom Druck betrachtet werden. In der Grafik wird nochmals verdeutlicht, dass der Durchmesser des umgebenden Gefäßes das Verhalten entscheidend mitbestimmt. Wenn nämlich die Wechselwirkungswahrscheinlichkeit mit der Wand durch einen

¹⁹laminar oder turbulent

Abbildung 4.1 – Strömungsbereiche von Stickstoff in Abhängigkeit von Druck und Rohrdurchmesser definiert durch die Knudsenzahl $Kn = \frac{L}{\lambda}$. Es kann als Abschätzung abgelesen werden, dass der für die Filter sichere Übergangsbereich bei etwa $p = 10^{-1}$ mbar erreicht ist. Grafik aus [55].

kleineren Querschnitt größer wird, bildet sich weniger wahrscheinlich eine kollektive Strömung aus.

Aus vorigen Messzeiten hat sich als Faustregel bewährt, dass der Bereich der viskosen Strömung bei einem Druck von etwa $p = 10^{-1}$ mbar verlassen wird. Dies deckt sich mit dem in Abb. 4.1 dunkelrot eingezeichneten Bereich, der als Übergangsgebiet (zwischen viskoser und molekularer Strömung) bezeichnet wird.

Um rasche Druckveränderungen im Bereich des Atmosphärendrucks zu vermeiden, wurde auf der Messzeit beim Abpumpen der Kammer die Pumpleistung anfangs künstlich verringert. Dafür wurde ein Nadelventil an der Vorvakuum-Pumpe nur leicht geöffnet. Für das Belüften ist im Deckelflansch ein Leckventil montiert, mit dem es möglich ist, kontrolliert kleine Mengen Stickstoff einzulassen. In Tabelle C.2 befindet sich eine genaue Beschreibung der Prozedur, die während der Messzeit entstanden ist.

4.2 Optimierung des räumlichen Überlapps

Um optimale Bedingungen für die Streubildaufnahmen zu schaffen, ist es notwendig, dass die Positionen und Achsen der verschiedenen Bestandteile richtig eingestellt werden. Der Fokus des FEL-Pulses sollte sich für ein erfolgreiches Experiment direkt unter der Apertur des TOFs befinden und vom Clusterstrahl getroffen werden. Eine Übersicht der verwendeten Komponenten findet sich in Abschnitt 3.2. Für eine genauere Beschreibung der Funktionsweise und Konstruktion des TOFs sei auf die Arbeit von Heilrath [56] verwiesen.

Das fest an der Kammer montierte TOF dient als Orientierungspunkt des Aufbaus. Um die Kammerposition zu optimieren, soll die Apertur des TOFs über dem intensivsten Bereich des FEL-Fokus positioniert werden. Dafür kann ausgenutzt werden, dass bei der Ionisation von Edelgasen das Verhältnis der höheren Ladungszustände von der eingestrahlten Intensität abhängt [57]: Zu höheren Intensitäten verschiebt sich das Verhältnis zu höheren Ladungszuständen hin.

Darum wurden kleine Mengen Xenon direkt in die Hauptkammer geleitet, sodass der Druck in der Hauptkammer von ursprünglich $p = 8,5 \cdot 10^{-8}$ mbar auf $p = 1,86 \cdot 10^{-7}$ mbar stieg. Dann wurde die Kammerposition verfahren und bei jedem Schritt TOF-Spektren erfasst. Als optimale Position wurde der Ort gewählt, an dem das Verhältnis vom Xe^{3+} zu Xe^+ am größten war (Messung in Abb. C.3). Zur Interpretation der TOF-Spektren ist zu beachten, dass während des Aufbaus das

Abbildung 4.2 – Skizze zur Veranschaulichung der Geometrie zur Fokussierung der verschiedenen FEL-Strahlen. Verschiedene Quellpunkte sowie Strahldivergenzen führen zu abweichenden Bildpunkten in der Kammer. Daraus resultiert eine geringere Intensität bei der Streubildaufnahme der Cluster. Eine genaue Beschreibung der Zusammenhänge findet sich im Fließtext. Die abgekürzten Größen lauten von links nach rechts: d_A Abstand zwischen zwei Undulatorabschnitten, d_U Länge eines Undulators, G_Q Gegenstandsgröße bzw. Größe des Quellpunkts, θ bzw. $\bar{\theta}$ Divergenz des Strahls vor bzw. hinter der Linse, g Gegenstandsweite, G^{KB} Größe des Strahls auf der Linse, f Brennweite, b Bildweite, $\Delta b_R b_B$ Versatz der beiden Bildebenen, B Bildgröße, A Aufweitung des Strahls durch Versatz der Bildebenen

vakuumseitige Datenkabel des TOFs beschädigt worden ist, sodass die 50 Ω -Abschirmung nicht mehr funktionierte. Deshalb sind die TOF-Spektren mit einem starken „Ringing“ belegt, womit ein mehrfaches Überschwingsignal gemeint ist, das sich nach allen Ausschlägen zeigt (siehe z. B. in Abb. C.1). Dadurch war es beispielsweise nicht möglich, die noch höheren Ladungszustände auszuwerten.

Die Optimierung der Kammerposition wurde anhand von rotem Licht aus den ersten drei Undulatorabschnitten vollzogen. In Abb. 4.2 ist jedoch gezeigt, wie aus unterschiedlichen Abständen eine Gegenstands g zu einer Linse sich verschiedenen Bildweiten ergeben. Wie in Abschnitt 3.1 erwähnt, unterscheiden sich die Quellpunkte der beiden Farben. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Quellpunkt einer Farbe sich am Ende des Undulatorabschnitts befindet, der sie erzeugt. Da beide Strahlen über dieselbe Linse fokussiert werden, sollte die Brennweite f in erster Näherung, also unter Vernachlässigung von beispielsweise chromatischer Aberration, für beide Farben gleich sein. Daraus folgt, dass die Bildpunkte der beiden Farben sich an unterschiedlichen Bildweiten b befinden. Das bedeutet, dass sich die Wechselwirkungszone abseits der maximalen Fokussierung des blauen Strahls befunden hat. Somit ist der blaue Strahl in der Wechselwirkungszone aufgeweitet, woraus eine geringere Intensität resultiert.

Um festzustellen, wie gravierend der Einfluss auf die Intensität ist, soll eine Abschätzung der Abweichung der blauen Bildweite b_B von der roten b_R und der daraus resultierenden Aufweitung A_B des blauen Strahls folgen. Wie in Abschnitt 3.1 beschrieben, wurde zur Maximierung der Leistung für die späteren Messreihen auf eine 4 : 2-Aufteilung der Undulatorabschnitte gewechselt. Falls Größenangaben nötig sind, wird deshalb ein weiterer Wert gegeben, z. B. b'_R , der für einen roten Strahl gilt, der in den ersten vier Undulatorabschnitten erzeugt worden ist. Die Rechnung wird der Übersicht halber allerdings nicht explizit gezeigt.

Um letztendlich den relativen Intensitätsverlust zu bestimmen, müssen schrittweise alle nötigen Größen erschlossen werden. Zunächst soll die Brennweite der als Linse dienenden KB-Optik bestimmt werden. Da es sich hierbei nur um eine grobe Abschätzung handelt, wird die Überlegung nur für den horizontalen Teil durchgeführt. Die KB-Optik wird als dünne Linse betrachtet. Zur Bestimmung werden die Gegenstandsgröße G_Q im Quellpunkt, die Bildgröße B_B und die Gegenstandsweite g_B des blauen Strahls verwendet. In Raimondi u. a. [58] wird die FWHM-Größe

des FELs am Quellpunkt angegeben:

$$G_Q = 290 \mu\text{m}. \quad (4.3)$$

Die Bildgröße wurde während der Messzeit durch Mitarbeiter von FERMI vermessen:

$$B_B = 5 \times 5 \mu\text{m FWHM} \quad (4.4)$$

und $B'_R = 9 \times 10 \mu\text{m FWHM}$.²⁰ Aus der etwa doppelten Bildgröße des roten Strahls folgt, dass sich das Ergebnis um den Faktor zwei verändern würde, wenn die Abschätzung mit diesem Wert durchgeführt worden wäre.²¹ Wiederum aufgrund des Abschätzungscharakters kann dieser Umstand im Weiteren vernachlässigt werden. Die Gegenstandsweite entspricht dem Abstand von Undulatorende zu horizontaler KB-Optik. Für diesen Wert findet sich in Svetina u. a. [59]:

$$g_B = 95,6 \text{ m} \quad (4.5)$$

Mit den bekannten Zusammenhängen für die Vergrößerung und Brennweite einer dünnen Linse ([60, S. 279]) kann somit die Bildweite b_B und die Brennweite f bestimmt werden:

$$V = \frac{g}{b} = \frac{G}{B} \quad (4.6)$$

$$b_B = 1,6483 \text{ m} \quad (4.7)$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b} \quad (4.8)$$

$$f = 1,6203 \text{ m}. \quad (4.9)$$

Um die Bildweite b_R des zur Bestimmung der Quellenposition verwendeten roten Strahls zu berechnen, braucht man die Gegenstandsweite g_R . Da der rote Strahl drei Undulatorabschnitte weiter in Beschleunigerichtung entsteht, muss die Länge eines Undulatorabschnitts $d_U = 2,34 \text{ m}$ und der Abstand zwischen zwei Abschnitten $d_A = 1,04 \text{ m}$ berücksichtigt werden (Werte aus Bocchetta u. a. [61, S. 83]):

$$g_R = 3d_U + 3d_A + g_B = 105,8 \text{ m} \quad (4.10)$$

$$b_R = \frac{1}{\frac{1}{f} - \frac{1}{g_R}} = 1,6456 \text{ m}. \quad (4.11)$$

Damit kann der Abstand der beiden Bildpunkte $\Delta b_R b_B$ bestimmt werden:

$$\Delta b_R b_B = 2,7 \text{ mm}. \quad (4.12)$$

Um zu überprüfen, ob die ermittelten Werte bis hierhin sinnvoll sind, kann eine Abschätzung der Photonenexperten von FERMI herangezogen werden. Laut Laborbuch vermuteten sie eine Änderung des roten Bildpunktes durch Änderung der Konfiguration von der 3 : 3- zur 4 : 2- Aufteilung der Undulatoren von einem Millimeter. Wenn man die in Gleichungen (4.10) bis (4.12) durchgeführte Rechnung anpasst, findet sich dafür in unserer Notation: $\Delta b_R b'_R = 0,9 \text{ mm}$, was in relativ guter Übereinstimmung ist.

Relevant für die Intensität ist vor allem, wie viel mehr der Strahl an der gewählten Stelle gegenüber der Bildebene aufgeweitet ist. Dafür muss die Divergenz des Strahls berechnet werden.

²⁰Die etwa doppelte Bildgröße des roten Strahls in der Bildebene lässt sich womöglich durch Abbildungsfehler erklären. Ein Indikator dafür ist die Größe auf der KB-Optik, die in etwa doppelt so groß, wie die des blauen Strahls ist. Dies ist durch den etwas größeren Abstand des Quellpunktes, aber vor allem durch die größere Divergenz des roten Strahls bedingt. Dadurch wird ein größerer Bereich der KB-Optik ausgeleuchtet und womöglich nicht unter optimalen Bedingungen getroffen.

²¹Das liegt darin begründet, dass für die Bestimmung der Brennweite das Verhältnis von Bildgröße zu Gegenstandsgröße verwendet wird. Für beide Farben wird die gleiche Gegenstandsgröße angenommen. Somit würden sich die Ergebnisse leicht ändern.

Raimondi u. a. [58] stellen fest, dass FEL-Wellenfronten sich ähnlich zu herkömmlichen Lasern verhalten und als TEM₀₀-Moden genährt werden können, um den Strahlengang an und hinter der KB-Optik zu beschreiben. Somit kann die Divergenz θ weit weg vom Quellpunkt (Abstand $z \gg z_R$ mit der Rayleighlänge $z_R = \frac{\pi\omega_0^2}{\lambda} = 4,6 \text{ m}$) in der üblichen Notation als

$$\theta = \arctan\left(\frac{\lambda}{\pi\omega_0}\right), \quad (4.13)$$

wobei $\omega_0 = G_Q$, geschrieben werden [62, S. 155]. Es findet sich für die Divergenz des blauen Strahls:

$$\theta_B = 32 \mu\text{rad}, \quad (4.14)$$

mit $\lambda = 28,8 \text{ nm}$. Die gefundenen Werte decken sich grob mit der Abschätzung $\theta \approx 1,25\lambda \frac{\mu\text{rad}}{\text{nm}}$, die in Svetina u. a. [59] gegeben wird. Um zu dieser groben Abschätzung zu kommen, wurde wahrscheinlich die Steigung des arctan für kleine Werte mit 1 genährt und von einer Größe des Quellpunkts $G_{\text{Quelle}} = 255 \mu\text{rad}$ ausgegangen.

Um die Aufweitung des blauen Strahls A_B im Abstand $\Delta b_R b_B$ zu berechnen, muss zunächst die Größe des blauen Strahls G_B^{KB} auf der KB-Optik und dann die Divergenz $\bar{\theta}_B$ hinter der Linse bestimmt werden:

$$G_B^{\text{KB}} = \tan(\theta_B) g_B = 3,0 \text{ mm} \quad (4.15)$$

$$\bar{\theta}_B = \arctan\left(\frac{G_{\text{KB}}}{b_B}\right) = 1,8 \text{ mrad} \quad (4.16)$$

$$A_B = \tan(\bar{\theta}_B) \Delta b_R b_B = 5,0 \mu\text{m} \quad (4.17)$$

Die Aufweitung kann in einen relativen Intensitätsverlust rI umgerechnet werden. Wenn von einem runden Querschnitt des Strahls ausgegangen wird, verteilt sich die gleiche Leistung P über einen Kreis, der statt einen Radius $\frac{B}{2}$ zu haben, aufgeweitet ist auf $A + \frac{B}{2}$. Das Verhältnis lautet somit:

$$rI = \frac{I}{I_0} = \frac{\frac{P}{\pi\left(A+\frac{B}{2}\right)^2}}{\frac{P}{\pi\left(\frac{B}{2}\right)^2}} = \frac{\left(\frac{B}{2}\right)^2}{\left(A + \frac{B}{2}\right)^2} \quad (4.18)$$

Die Zahlenwerte lauten für den blauen Strahl rI_B und den roten Strahl, der in vier Undulatoren erzeugt wird rI'_R :

$$rI_B = 11\% \quad (4.19)$$

$$rI'_R = 36\%. \quad (4.20)$$

Die Ergebnisse können aufgrund des Abschätzungscharakters nur als Orientierung dienen. Trotzdem zeigen sie die Größenordnung der Intensitätsabhängigkeit von der Kammerposition auf. Für zukünftige Messzeiten lohnt es sich offenbar, die Kammerposition sorgfältig auf die erwünschte Konfiguration des FELs abzustimmen, um maximale Intensitäten in der Wechselwirkungszone zu erreichen. In der vergangenen Messzeit wurde eine solche Optimierung nicht durchgeführt, wodurch die Kammerposition auf einen Punkt eingestellt war, der weiter Richtung KB-Optik lag als die Bildpunkte beider für die späteren Messungen verwendeten Strahlen.

4.3 Einstellung des Quellendelays

Neben der räumlichen muss auch die zeitliche Übereinkunft der verschiedenen Komponenten sorgfältig eingestellt werden. Wenn der FEL-Puls in die Kammer eintrifft, muss der Detektor geschaltet werden. Dieser Zeitpunkt kann als zeitlicher Nullpunkt für die anderen Komponenten verwendet werden. Da erstens die Lichtgeschwindigkeit so hoch ist, dass davon ausgegangen werden kann, dass keine Zeit zwischen der Licht-Clusterinteraktion und dem Abbilden vergeht.²²

²²Grobe Abschätzung: $\Delta t = \frac{0,06 \text{ m}}{3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = 200 \text{ ps}$

Und zweitens der Detektor sehr schnell ($\Delta t = 150$ ns) wieder ausgeschaltet werden muss, bevor das Streusignal von einem Störsignal überlagert wird, das durch die kurz danach eintreffenden Ionen des Clusters verursacht wird. Dazu zeitlich passend muss das Quellenventil mit einem korrekt gewählten Vorlauf öffnen, um die Flugzeit der Cluster zu kompensieren, und schließlich die Kamera, die auf den Phosphorschirm schaut, zum richtigen Zeitpunkt ausgelesen werden.

Obwohl an der LDM-Endstation mit den Möglichkeiten einer Ionenmessung im TOF und einem QMS (vgl. Beschreibung in Abschnitt 3.2) gute Bedingungen für die korrekte Einstellung des Quellenventils vorhanden sind, hat sich dieser Vorbereitungsschritt als fehleranfällig erwiesen. Um bei einer zukünftigen Messzeit den Fehler zu vermeiden, wird hier eine detaillierte Darstellung des Quellentimings gegeben.

Um einen Ausgangswert für das Timing der Clusterquelle zu haben, hätten zwei verschiedene Abschätzungen vorgenommen werden können: Erstens ist es in unserem Fall möglich, über die bekannte Geometrie des Aufbaus und das sich gegenüber der Clusterquelle befindliche QMS die Flugzeit zur Wechselwirkungszone t_{WW} zu berechnen. Dafür wird die Flugzeit der Dimere $t_{\text{QMS}} = 5,2$ ms (Abb. C.4) zum QMS gemessen. Diese Information liefern mit den Maßen der LDM-Kammer (Abb. B.1), $s_{\text{QMS}} = 1662,5$ mm und $s_{\text{WW}} = 965$ mm, Geschwindigkeit und Flugzeit zur Wechselwirkungszone:

$$v_{\text{QMS}} = 320 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (4.21)$$

$$t_{\text{WW}} = 3,02 \text{ ms} \quad (4.22)$$

Zweitens kann die maximale Ausflussgeschwindigkeit v_{∞} aus einer Düse auch über die Enthalpie H abgeschätzt werden. Die Definition der Enthalpie lautet:

$$H = U + pV, \quad (4.23)$$

mit der inneren Energie U , dem Druck p und dem Volumen V [63, S.290]. Nach Buchenau u. a. [64] kann man für die Abschätzung annehmen, dass die gesamte Enthalpie in kinetische Energie umgewandelt wird:

$$\frac{1}{2}mv_{\infty}^2 = E_{\text{kin}} = H \quad (4.24)$$

$$v_{\infty} = \sqrt{2H/m} \quad (4.25)$$

Die spezifische Enthalpie, die pro Heliummasse m_{He} in Mc Carty [65] tabelliert ist und nur von Temperatur T und Druck P abhängt, beträgt $h(T,P) = \frac{H}{m_{\text{He}}} = 35,14 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$ und liefert damit:

$$v_{\infty} = 265 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (4.26)$$

$$t_{\infty} = 3,6 \text{ ms} \quad (4.27)$$

Allerdings stellen bereits Buchenau u. a. [64] fest, dass für niedrige Temperaturen, die im Bereich unserer Konfiguration liegen, die gemessenen Geschwindigkeiten zu höheren Werten abweichen (Abb. 4.3 (a)). Begründet wird dieses Verhalten dadurch, dass bei der Kondensation von Helium Hitze entsteht, die nicht berücksichtigt wird. Außerdem liegt Helium in diesem Temperaturbereich in der flüssigen Phase vor, wodurch sich der Entstehungsprozess ändert. Der Beginn der Abweichung rückt für größere Drücke zu niedrigeren Temperaturen, wie in Abb. 4.3 (b) gezeigt. Damit kann der so gewonnene Wert für die Flugzeit lediglich als obere Grenze dienen.

In dem Zeitfenster zwischen den beiden abgeschätzten Flugzeiten wurden tatsächlich die ersten Streubilder beobachtet. Um das optimale Timing zu finden, wurde eine feine zeitliche Abrasterung vorgenommen, bei dem die Anzahl der getroffenen Schüsse aufgetragen wurde. Ein Treffer war dabei über eine untere Schranke der Gesamthelligkeit definiert, die mit dem in Abschnitt 4.4 vorgestellten „Analysetool“ schnell bestimmt werden konnte. Das Ergebnis betrug, wie aus

Abbildung 4.3 – Maximale Geschwindigkeit von Heliumclustern in Abhängigkeit der Temperatur. Durchgezogene Linien sind theoretische Vorhersagen bei verschiedenen Drücken, die aus der Gesamtenthalpie des Gases Rückschlüsse auf die Geschwindigkeit ziehen. Die Messwerte weichen sowohl in (a) (Grafik aus [64]) als auch (b) (Grafik aus [18]) für niedrige Temperaturen ab. Daraus lässt sich schließen, dass die Vorhersage lediglich als untere Grenze für die Geschwindigkeit dienen kann.

Abb. C.5 abgelesen werden kann, $t_{\text{exp}} = 3,3$ ms.

Bedauerlicherweise wurde während der Messzeit dieser Wert nicht eingehender überprüft, sodass nicht sichergestellt wurde, dass im Hauptpuls gemessen wird. Die Clusterquelle besitzt nämlich, wie in Abb. 4.4 (a) gezeigt, zwei getrennte Zeitspannen, in denen Cluster zu beobachten sind. In Nuñez von Voigt [66] wurde dieses Verhalten eingehender für verschiedene Öffnungszeiten untersucht. Erklärt kann die doppelte Pulsstruktur vermutlich durch einen Rückprall des Ventils beim Schließen und einer damit verbundenen erneuten kurzen Öffnung des Ventils.

Wie in Tabelle C.1 festgehalten betrug die Öffnungszeit der Quelle während der Messzeit $t_{\text{off}} = 26$ μs . Daraus kann in Verbindung mit Abb. 4.4 (a) geschlossen werden, dass ein Scan (ggf. in beide Richtungen) von etwa $\Delta t = 200$ μs nötig gewesen wäre, um festzustellen, ob auf Haupt- oder Nachpuls optimiert worden ist. In Abb. 4.4 (b) ist ein erneutes Abrastern der Verzögerungszeit dargestellt, das in der letzten Schicht der Messzeit vorgenommen worden ist. Daraus kann abgelesen werden, dass sich bei einer Verzögerung von $t_{\text{dot}} = 3.14$ ms deutlich mehr Treffer erzielen lassen und dort somit höchstwahrscheinlich der Hauptpuls liegt. Die zeitliche Struktur der Trefferrate deckt sich insgesamt sehr gut mit den Referenzmessungen der Quelle.

Um eine hypothetische optimale Zeit t_{opt} zu bestimmen, muss berücksichtigt werden, dass die in Abb. 4.4 (b) vermessenen Cluster mit schwereren Xe-Atomen dotiert waren, wodurch sie langsamer fliegen und länger zur Wechselwirkungszone brauchen. Zur Berechnung wird angenommen, dass das Verhältnis der Zeiten von Haupt- (t_{dot}) und Nachpuls ($t_{\text{dot}}^{\text{nach}}$) für dotierte und undotierte Cluster gleich ist. Für den Nachpuls im undotierten Fall wird die zuvor beschriebene experimentell ermittelte Zeit t_{exp} verwendet:

$$t_{\text{opt}} = \frac{t_{\text{dot}}}{t_{\text{dot}}^{\text{nach}}} \cdot t_{\text{exp}} = 3,04 \text{ ms} . \quad (4.28)$$

Die optimale Verzögerungszeit t_{opt} liegt in der Tat sehr nah an dem anfangs über die Flugzeit zum QMS errechneten Wert. Außerdem befindet sich ebenfalls die Einstellung der Messzeit von 2015 in diesem Bereich.

Es gilt also festzuhalten, dass für folgende Messzeiten die Delayscans immer einen so weiten Bereich überspannen sollten, dass die ganze Pulsstruktur erkannt werden kann. Dies kann wie in diesem Fall zu etwa fünfmal höheren Trefferraten führen. Ob dies erstrebenswert ist, wird im Rahmen der Bestimmung der tatsächlichen Trefferrate in Abschnitt 5.2 erörtert.

Abbildung 4.4 – Vermessung der Pulsstruktur. (a) Durchschnittliche Streuintensität eines Treffers bei verschiedenen Verzögerungen zwischen Cluster und Lichtpuls für mehrere Öffnungszeiten. Grafik aus [66]. (b) Messung zur Überprüfung der gewählten Verzögerung für gedopte Cluster während der Messzeit. Aufgetragen sind besonders helle Treffer für verschiedene Verzögerungen, wobei für die absolute Zeit, deren Nullpunkt durch den Eintritt des FEL-Pulses in die Kammer definiert wird, gilt: $t = (-4063 + \text{delay}) \mu\text{s}$. Es zeigt sich, dass die Pulsstruktur während der Messzeit mit der zuvor von Nuñez von Voigt [66] bestimmten gut übereinstimmt. Daraus kann geschlossen werden, dass die meisten Daten im Nachpuls gemessen worden sind.

4.4 Zeitnahe Voranalyse der Daten

Wie anhand des Beispiels der Zeiteinstellung gezeigt, ist es von enormen Nutzen, bereits während der Messzeit einen groben Überblick über die Daten zu haben. Nur so ist es möglich, den experimentellen Apparat optimal einzustellen. Zusätzlich können gegebenenfalls interessante Effekte in den Streubildern beobachtet werden und dem nachgegangen werden. Zentral hierfür ist ein speziell für Streubild-Experimente entwickeltes Analysetool [67]. Es ist in der Lage, die Daten zeitnah auf eine Vielzahl von Parametern hin zu untersuchen und die Verteilung grafisch darzustellen. Alle Optionen und eine typische Ansicht der GUI sind in Abb. 4.5 dargestellt: Besonders nützlich ist das in Abb. 4.5 (a) gezeigte Auftragen von radialer Varianz gegen die Gesamthelligkeit. So können helle runde Treffer identifiziert werden, die für diese Messzeit von zentralem Interesse sind. Die Größenbestimmung des Analysetools ist noch nicht ausreichend ausgereift und soll daher für die nächste Messzeit weiterentwickelt werden.

Das Programm erlaubt eine großteils zuverlässige Auswahl runder Bilder, die für die gemessenen Datensätze schon während der Messzeit parallel zur Datennahme durchgeführt werden konnte. Auf dieser Vorauswahl basiert auch ein Großteil der im Rahmen dieser Arbeit gezeigten Auswertung. Da die jeweiligen Schwellenwerte manuell von verschiedenen Personen angepasst wurden, sind Schwankungen in der Auswahlqualität zu erwarten. Dies hat jedoch für die hier durchgeführte Analyse keine Auswirkung, da nachträglich Treffer, die von einer runden Form abweichen, von Hand aussortiert wurden.

Abbildung 4.5 – Grafische Oberfläche des Onlineanalysetools. (a) Typische Verwendungsweise, bei der die winkelabhängige Varianz über die Intensität aufgetragen ist. Grafik aus [67].. So können helle, runde Treffer im südöstlichen Quadranten ausgemacht werden. (b) Auflistung aller durch das Analysetool bereitgestellter Parameter, die für einen schnellen Überblick verwendet werden können.

5 Auswertung

Da das Experiment insgesamt erfolgreich verlief, liegt ein umfangreicher Datensatz von 720.000 Einzelaufnahmen der in dieser Auswertung zentralen Messreihe vor. Im Folgenden wird zunächst ein Überblick der verschiedenen Messreihen und der darin typischerweise vorhandenen Streubilder gegeben. Anschließend werden Justage und Filter kontrolliert, indem die Trefferrate und die tatsächliche Transmission der Filter bestimmt wird. Bevor die physikalische Auswertung beginnen kann, werden noch Korrekturen an den Streubildern besprochen, die durch den Detektor notwendig werden. Abschließend werden besonders tiefe Minima als Charakteristikum nah-resonanter Anregung ausgemacht und das Steigungsverhalten für einfarbige und zweifarbige Streubilder untersucht.

5.1 Überblick über die gemessenen Daten

Eine Vielzahl verschiedener Kombinationen an Farben und Filtern wurde im Laufe der Messzeit erfasst. Dadurch können verschiedene Fragen an den Datensatz gestellt werden. Die Filtertransmission wird beispielsweise durch einen einfarbigen Datensatz vermessen. Da vor und während der Messzeit noch offen war, welche Signaturen für Resonanz genau untersucht werden würden, wurde ein breites Spektrum an Kombinationen abgedeckt. Deren jeweilige Größe wurde bezüglich erwarteter Komplexität des Streubilds und Relevanz für die Auswertung gewählt. Zentral war die zweifarbige Konfiguration mit beiden Filtern im Strahl.

Der Fokus der Messzeit lag auf der bereits vorgestellten Energiekombination $E_R \approx 20$ eV und $E_B \approx 40$ eV. Eine Übersicht dieser Messreihen ist in Tabelle 5.1 dargestellt: Für jede Kombination wurde der Energiebereich von $E = [20,7; 21,5]$ eV in Schritten von 0,1 eV und zusätzlich $E = 21,54$ eV, bzw. für das blaue Licht jeweils die doppelte Energie, abgerastert. Um etwaige Langzeiteffekte, z. B. einen Intensitätsdrift, später ausmachen zu können, wurden zunächst alle auf eine ungerade Zahl endenden Energien gemessen.

Nachdem die Datenakquise erfolgreich abgeschlossen war, konnte noch eine weitere Kombination an Energien gemessen werden. Statt der achten wurde die zwölfte Harmonische des Seedlasers eingestellt, also $E_{\text{Blau}} = 64,34$ eV. Außerdem wurden die Cluster bei vier verschiedenen Drücken mit Xenon dotiert $p_{\text{dot}} = [2,8; 3; 6,9; 10] \times 10^{-5}$ mbar. Dieser Datensatz ist jedoch nicht Fokus dieser Arbeit, sondern dient zur Vorbereitung zukünftiger Messzeiten.

Der Bandbreite des abgerasterten Bereichs ist durch die technischen Rahmenbedingungen gegeben, namentlich der Durchstimmpbarkeit des Seedlasers. Die Auswahl genau dieses Energiefensters erfolgte, da Helium in diesem Bereich interessanten Veränderungen unterliegt. So sollte, wie in Abb. 2.6 (a) gezeigt, für das rote Licht hier eine Annäherung von unten an starke Resonanz stattfinden, weswegen auch die technisch höchste machbare Energie von $E = 21,54$ eV noch verwendet wurde.

Die gewonnenen Daten sind so umfangreich, dass statistisch profunde Aussagen angestrebt

Tabelle 5.1 – Anzahl der Aufnahmen bei verschiedenen Filter- und Farbkombinationen für einen Energieschritt. Die ersten beiden Ziffern der Kodierung teilen in binärer Notierung mit, ob die entsprechende Farbe produziert wird, das zweite Paar ob die entsprechenden Filter vor dem Detektor sind. Beispielsweise bedeutet 11/10, dass beide Farben in der Aufnahme vorhanden sind, aber nur der rote Filter eingefahren ist.

Licht/Filter RB/RB	11/11	11/01	11/00	11/10	10/10	01/01
#Aufnahmen	24000	6000	12000	6000	12000	12000

Tabelle 5.2 – Genauere Übersicht für nur-roten Datensatz mit rotem Filter. Alle Streubilder einer Kategorie sind vollständig in der jeweils zuvorstehenden Kategorie enthalten. Die Auswahl der hellen Treffer erfolgte durch das Online-Analysetool. Runde Treffer wurden per Hand für den vollständigen Datensatz bestimmt. Nur die Bilder mit erfolgreicher Mittenbestimmung können für die qualitative Auswertung verwendet werden.

Energie [eV]	helle Treffer	% aller Bilder	runde Treffer	erfolgreiche Mittenbestimmung
20.7	808	7	486	366
20.8	326	3	181	71
20.9	618	5	340	276
21.0	277	2	125	86
21.1	853	7	284	240
21.2	369	3	157	108
21.3	223	2	123	108
21.4	643	5	179	133
21.5	433	4	145	122
21.54	531	4	183	152
Summe	5081	4	2203	1662

werden können. Um eine Abschätzung zu haben, wie viele der aufgenommenen Streubilder tatsächlich auswertbar sind, ist in Tabelle 5.2 eine detaillierte Aufschlüsselung für eine exemplarische Kombination (rotes Licht und roter Filter) vorgenommen worden. Aufgelistet ist die Anzahl heller Treffer, runder Streubilder und der Bilder mit erfolgreicher individueller Mittenbestimmung. Nur letztere Kategorie kann verwendet werden, um die folgende Analyse vorzunehmen.²³

In Abb. 5.1 sind beispielhafte Streubilder gezeigt, um eine Vorstellung ihrer Charakteristika zu vermitteln. In Abb. 5.1 (a) ist eine Aufnahme ohne Filter mit beiden Farben zu sehen. Daraus resultiert eine Überlagerung der beiden Streubilder, da der Detektor selber keine Unterscheidung der Farben treffen kann. Um die Funktionsweise nochmals zu verdeutlichen sind in Abb. 5.1 (b) die maximal eingefahrenen Filter schematisch dargestellt und in Abb. 5.1 (c) die sich dadurch ergebende Veränderung verdeutlicht. Die schwarzen Streifen sind die Stege der Filterhalter. Der obere Bereich sollte nur von blauem Licht, der untere nur von rotem und der mittlere weiterhin von beiden Pulsen ausgeleuchtet werden. Dabei ist natürlich zu beachten, dass jegliche Farbgebung lediglich der Kennzeichnung der Intensität oder Funktionsweise dient. Die ursprünglichen Bilder sind schwarz-weiß.

Die unterschiedlichen Bereiche lassen sich auch ohne Kennzeichnung sehr gut an den verschiedenen Ringabständen differenzieren. Wenn man den oberen und unteren Teil in Abb. 5.2 (a) vergleicht, stellt man in etwa ein Verhältnis von 2 : 1 fest, das dem der beiden Wellenlängen entspricht. Dies ergibt sich aus der Abhängigkeit der Intensität von $\cos^2(qR)$, in dem das Verhältnis von Clusterradius zu Wellenlänge enthalten ist (s. Abschnitt 2.1). Im mittleren Bereich kann man beide Ringabstände sehen, wobei die Minima, die vom blauen Licht herrühren, schwächer sind als die des roten.

In Abb. 5.2 (b) ist ein Streubild der Messreihe mit Doping gezeigt, für die als blaues Licht die zwölfte und für rotes weiterhin die vierte Harmonische des Seedlasers verwendet wurde. Das

²³Anzumerken ist, dass bezüglich der Definition „heller Treffer“ für diese Tabelle das Online-Analysetool auf der Messzeit verwendet worden ist. Dadurch fällt die Trefferrate etwas geringer aus als die in Abschnitt 5.2 durch mich bestimmte. Dies kann auf eine strengere Auswahl auf der Messzeit, die bereits einen Teil der elliptischen Treffer ausschließt, zurückgeführt werden. Trotzdem ist der Wert für die Auswertung relevant, da die auf der Messzeit getroffene Auswahl als Grundlage der Analyse gedient hat.

Abbildung 5.1 – Typische Streubilder runder Cluster ohne und mit Filter. (a) Beide Farben und kein Filter resultiert in einer Überlagerung der beiden Streubilder. (b) Veranschaulichung der Filter in ihren Haltern, die sich vor dem Detektor befinden. Mittig muss eine Lücke bleiben, um den intensiven, ungestreuten FEL-Strahl passieren zu lassen, der durch das Loch in der Mitte des Detektors auf einen Beamdump gelangt. (c) Streubild mit beiden Farben und Filtern. Die Bereiche sind entsprechend der jeweilig transmittierten Energie eingefärbt. Der gelbe mittlere Bereich ist weiterhin eine Überlagerung. Die schwarzen Streifen stammen von den Stegen der Filterhalter.

Abbildung 5.2 – Streubilder von runden Cluster bei verschiedenen Energieverhältnissen. Abstände der Ringe voneinander im oberen und unteren Bereich stehen etwa in einem (a) 2:1- bzw. (b) 3:1-Verhältnis entsprechend dem Verhältnis der gewählten Wellenlängen.

Abbildung 5.3 – Bestimmung der Trefferrate über die Gesamthelligkeit im Bild. Ausgewertet werden 600 aufeinanderfolgende Bilder eines zweifarbigen Datensatzes. (a) Zur Definition der Schranke werden die Bilder nach aufsteigender Helligkeit geordnet. Die obere Schranke markiert Bilder, die als Treffer gezählt werden. In dem Bereich zwischen den beiden Schranken befinden sich die meisten Bilder. In den Aufnahmen dieses Bereichs ist schwaches diffus gestreutes Licht zu erkennen. Unterhalb der unteren Schranke ist lediglich diffuses Streulicht direkt um das mittige Loch zu sehen. (b) Chronologische Darstellung der Gesamthelligkeit für denselben Datensatz, die die zufällige Verteilung der Treffer zeigt.

Verhältnis der Ringabstände verändert sich dementsprechend zu 3 : 1.

5.2 Bestimmung der Trefferrate

Ob der experimentelle Aufbau erfolgreich justiert worden ist, kann an der Trefferrate abgelesen werden. Grundsätzlich gilt es, eine möglichst hohe Trefferrate zu erzielen. Allerdings muss sichergestellt sein, dass in einem Schuss nur ein Cluster abgebildet wird.

Um die Trefferrate des zweifarbigen Datensatzes zu bestimmen, wird die Helligkeit von 600 Bildern analysiert. Sortiert man die Bilder nach Helligkeit, kann ein deutlicher Anstieg der Helligkeit ausgemacht werden (Abb. 5.3 (a)). Dort wird die obere Schranke für das Rauschen definiert und alle darüber liegende Bilder Treffer genannt. Mit diesem Verfahren findet man 52 Treffer, in denen überdurchschnittlich hohe Ausleuchtung vorliegt. Das entspricht einer Trefferrate von

$$Tr = 8,7\%. \quad (5.1)$$

Es ist also davon auszugehen, dass im Regelfall (91,3%) nur ein Cluster im Bild zu sehen ist. Die Annahme im Einzeltrefferregime zu sein wird dadurch weiter bestärkt, dass nur selten die typischen Newtonringe, die durch Überlagerung von zwei Streubildern entstehen, zu sehen sind. In Abb. 5.3 (b) ist der gleiche Datensatz nochmals in chronologischer Abfolge der Aufnahmen gezeigt, um die zufällige Verteilung der Treffer über die Zeit zu zeigen.

Des Weiteren werden die Trefferraten der einfarbigen Datensätzen (Nur-Rot T_R und Nur-Blau T_B) berechnet. Hierfür werden Treffer mit der gleichen Methode wie beim zweifarbigen Datensatz bestimmt: $Tr_R = 13,3\%$ und $Tr_B = 9,3\%$. Diese Ergebnisse liegen alle in derselben Größenordnung.

Wie in Abschnitt 4.3 erläutert, wurde der zeitliche Schaltung der Quellenöffnung versehentlich auf den Nachpuls der Clusterquelle optimiert. Wäre im Hauptpuls gemessen worden, wäre die Trefferrate etwa fünfmal so groß gewesen. Dann hätte allerdings nicht davon ausgegangen werden können, dass normalerweise nur ein Cluster vom FEL-Puls getroffen wird [68, S. 79]. Es wäre aber möglich gewesen, die in unserem Experiment voll geöffneten Skimmerschlitze weiter zu schließen. Dadurch wären die Streubilder unter noch stabileren Bedingungen aufgenommen worden. Wenn nämlich der Öffnungswinkel des Clusterstrahls stärker durch die Skimmerschlitze eingeschränkt wird, ist die Wechselwirkungszone klarer definiert und damit auch das Intensitätsverhältnis der

Abbildung 5.4 – Vermessung der Transmission für roten Filter. (a) Beispielhafter Vergleich der Radialprofile mit und ohne Filter. Das Verhältnis der beiden Intensitäten entspricht der Transmission. Zu kleinen Radien kann es zu Sättigung oder Verfälschungen durch den Detektor kommen, darum wird der Bereich dynamisch von Bild zu Bild angepasst. (b) Streubild zu dem gezeigten Radialprofil, zur Veranschaulichung eingefärbt.

beiden FEL-Farben konstanter (vgl. Abschätzung in Abschnitt 4.2).

5.3 Vermessung der Filtertransmission

Dreh- und Angelpunkt dieser für uns neuartigen Versuchsanordnung ist, wie erfolgreich die Filter die beiden Farben voneinander trennen können. Zur Vermessung der Filtertransmission werden Streubilder verwendet, bei denen nur eine Farbe und der entsprechende Filter involviert sind. Dadurch kann die Intensität zwischen den beiden Bereichen, mit und ohne Filter, verglichen werden. Zur weiteren Reduzierung freier Parameter fließen nur Streubilder einer Klasse von Clustergröße in die Auswertung ein. In Abb. 5.4(a) und 5.4(b) ist ein beispielhaftes Streubild mit den beiden Radialprofilen (Bestimmung s. Abschnitt 5.5) und ihrem Verhältnis dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die Transmission im äußeren Bereich konstant ist. Zu kleinen Radien hin nähert sich der ungefilterte Bereich der Sättigung, wodurch sich das Verhältnis der detektierten Intensitäten ändert. Bei der Analyse der Filtertransmission werden Bereiche, die Sättigung oder Rauschen zeigen, ausgeschlossen. Dann wird für jedes einzelne Streubild ein Transmissionswert mit Unsicherheit aus dem verbleibenden Verhältnis der Radialprofile errechnet. Als Ergebnis wird der gewichtete Mittelwert über alle Energien gebildet. Die Transmissionswerte von Rot T_R und Blau T_B lauten somit:

$$T_R = (31 \pm 8)\% \quad (5.2)$$

$$T_B = (21 \pm 4)\%. \quad (5.3)$$

Beide Werte liegen somit in der Größenordnung der in Abb. 3.7 gegebenen Literaturwerten, wenn auch 30% (Rot) bzw. 43% (Blau) unter der erhofften Transmission.²⁴ Diese Auswertung wurde an Streubildern vorgenommen, die bereits der Intensitätskorrektur für die Nichtlinearität unterzogen wurden. Wenn die in Abschnitt 5.7 berechnete Nichtlinearitätskorrektur keine Anwendung findet, wird das Verhältnis entsprechend der Erwartung um etwa den Exponenten der Korrektur größer: $T_R = 36\%$ und $T_B = 25\%$.

²⁴Zumindest für Rot scheint es zusätzlich noch einen Aufwärtstrend für steigende Energie zu geben. Falls detaillierte Informationen darüber benötigt werden, bedarf es hier aber noch einer genaueren Analyse.

Abbildung 5.5 – Auswirkung der Filter auf das Radialprofil. (a) Die drei gestrichelten Linien sind die aus (b) (Beide Farben und Filter aktiv) ermittelten Radialprofile aus den drei Bereichen. Die Addition der beiden gefilterten Bereiche unter Berücksichtigung der jeweiligen Transmission (durchgezogene Linie) stimmt mit den Messungen für große Winkel überein. So werden die berechneten Transmissionswerte bestätigt. Im inneren Bereich sorgen wahrscheinlich Sättigung und 8°-Loch für die Abweichung. (c) Simulation beider Farben (einzeln und addiert) mit gleicher Ausgangsintensität im roten Bereich. Es zeigt sich, dass das blaue Licht sich lediglich auf die Tiefe der Minima auswirkt.

Für beide Filter kann qualitativ festgestellt werden, dass sie sehr wenig der anderen Farbe transmittieren, z. B. sieht man in Abb. 5.2 (a), dass die Zwischenminima, die durch das blaue Licht entstehen, hinter dem roten Filter vollständig verschwinden. Dies ist im mittleren Bereich nicht der Fall. Die Bestimmung eines genauen Werts für die Transmission der Filter für die jeweils andere Farbe ist jedoch aufgrund ihrer deutlich geringeren Intensität nicht möglich. Für solch eine Kreuzbestimmung wäre es nötig gewesen, Messungen durchzuführen, die beispielsweise nur blaues Licht und den roten Filter gehabt hätten.

Zur Bestätigung, dass die Filter wie erwünscht funktionieren, kann der Vergleich der Radialprofile eines Treffers mit beiden Farben und Filtern dienen. Wie in Abb. 5.5 (a) gezeigt, deckt sich für große Winkel das Radialprofil im ungefilterten Bereich, das sich aus einer Überlagerung von Rot und Blau zusammensetzt, mit dem durch Addition der beiden einzelnen Farben errechneten Radialprofil I_{ber} . Für die Berechnung werden die soeben bestimmten Transmissionen verwendet:

$$I_{\text{ber}}(\theta) = \frac{I_{\text{R}}(\theta)}{T_{\text{R}}} + \frac{I_{\text{B}}(\theta)}{T_{\text{B}}}. \quad (5.4)$$

Für kleine Winkel weicht die Berechnung zu größeren Werten hin ab, was durch Sättigung und das 8°-Loch erklärt werden kann.

Die Filter erfüllen also die gewünschten Transmissionseigenschaften. Zu klären bleibt noch, ob diese auch ausreichen, um die Bilder vollständig voneinander zu trennen. Dafür wird der rote Filter betrachtet, da dieser laut Literaturwert eine höhere, ungewollte Transmission für Blau hat als umgekehrt. In Abb. 5.5 (c) werden drei Radialprofile anhand der Literaturwerte hinter dem roten Filter simuliert, jeweils einzeln und deren Summe. Dabei stellt sich heraus, dass die zu erwartende Auswirkung des blauen Strahls auf die resultierende Intensitätsverteilung äußerst gering ist. Lediglich die Minima weisen eine leichte Abweichung zu höheren Werten auf.

Diese Aussage behält ihre Gültigkeit nur solange beide Farben in etwa mit der gleichen Intensität den Cluster treffen. Wie im gemessenen Streubild in Abb. 5.11 (a) kann es durchaus zu gegenseitigen Beeinflussung bei großen Unterschieden kommen. Dort ist zu sehen, dass einige

blaue Maxima weniger stark ausgeprägt sind, wenn für den gleichen Streuwinkel das rote Licht ein Minimum hat. In dem Beispiel liegen die Intensitäten der beiden Farben aber auch um den Faktor zwei auseinander.

An dieser Stelle kann dennoch festgehalten werden, dass die experimentelle Umsetzung grundsätzlich funktioniert hat. Beide FEL-Pulse besitzen ausreichend Energie, um Streubilder zu erzeugen, die erfolgreich durch die Filter getrennt werden können.

5.4 Korrekturen der Streubilder

Bevor eine inhaltliche Auswertung der Daten erfolgen kann, müssen Störungen in den Streubildern analysiert und, wo möglich, korrigiert oder umgangen werden. Es werden folgende Punkte identifiziert, von denen die detektorbedingten Korrekturen in Abschnitt 2.3 erläutert wurden: Sättigungseffekte, Verzerrungen durch die Kombination eines planaren Detektors mit einer Punktquelle, Detektor-Nichtlinearität, Hintergrundaussteuerung, lokale Degradationen sowie die winkelabhängige Quanteneffizienz.

Besonders augenscheinlich ist das harte Sättigungsverhalten des Detektors, ab dem die Verstärkung gegenüber schwächer ausgeleuchteten Bereichen deutlich abnimmt. Um einen Schwellenwert auszumachen, ab dem es auftritt, kann nochmals der nur-rote Datensatz aus Abschnitt 5.3 verwendet werden. Um andere Effekte auszuschließen, wird die Analyse bei nur einer Energie $E = 20,7$ eV und einem festen Ringabstand ≈ 75 pix vorgenommen. Die Bilder werden in drei Helligkeitsklassen eingeteilt. Die Radialprofile aus gefiltertem und ungefiltertem Bereich werden verglichen. In Abb. A.1 sind alle so entstandene Radialprofile gezeigt. Jeder Bereich und jede Klasse wird gemittelt. Dann wird das Verhältnis der beiden Bereiche in jeder Klasse berechnet (Abb. 5.6).

Außerhalb von Rauschen und Sättigung entspricht das Verhältnis der Filtertransmission. Für hellere Bereiche zur Mitte des Detektors hin beginnt sich das Verhältnis deutlich zu verändern, da der ungefilterte Bereich in Sättigung übergeht. Es wird per Hand ein Schwellenwert von $I_S = 6050$ a. u. bestimmt, ab dem die Radialprofile dieser Messreihe ihre Steigung zu ändern beginnen. Diese Intensität liegt für die verschiedenen Klassen an anderen Mittelpunktsabständen. Außerdem fällt sie zusammen mit dem Beginn der Änderung des Verhältnisses der beiden Radialprofile. Diese beiden Eigenschaften können zusammen als Nachweis dienen, dass es ein Sättigungseffekt ist, der nicht von einer lokalen geringeren Quanteneffizienz des Detektors abhängt.

Ein Schwellenwert kann demnach als gute Orientierung für Sättigung dienen. Wenn Intensitätsverläufe untersucht werden, sollten also Teile des Radialprofils, die bei höheren Intensitätswerten als dem Schwellenwert liegen, mit Vorsicht betrachtet werden.

Neben dem Sättigungseffekt, gibt es drei weitere Intensitätskorrekturen, die durch den Detektor notwendig werden und bei der Auswertung berücksichtigt werden:

Eine Korrektur rührt daher, dass eine Punktquelle von einer ebenen Fläche abgebildet wird. Daraus resultiert der Korrekturterm (vgl. auch Abschnitt 2.3):

$$I_{\text{Scat}} = \frac{I_{\text{Det}}}{\cos^3(\theta)}. \quad (5.5)$$

Außerdem scheint bei den hohen Intensitäten, bei denen gemessen wird, der Detektor auch vor der vollständigen Sättigung nicht mehr linear zu sein. Dies wurde in vorigen Messzeiten auf verschiedene Arten wiederholt bestätigt. Darum ist es angemessen, in erster Näherung eine exponentielle Korrektur α über

$$I_{\text{Scat}} = I_{\text{Det}}^\alpha \quad (5.6)$$

einzuführen. Der genaue Wert wird in Abschnitt 5.7 bestimmt. Diese auf Erfahrung basierende Annahme wird weiter bestärkt durch Landen u. a. [28], die auch die Nichtlinearität vor der harten Sättigung für MCPs feststellen (Abb. 2.12). Dabei betonen sie, dass das sublineare Verhalten

Abbildung 5.6 – Bestimmung des Sättigungswerts über einen manuell gewählten Schwellenwert. Nur-rote Streubilder (mit rotem Filter im Strahlengang) von Clustern gleicher Größe wurden in drei Helligkeitsklassen eingeteilt. In jeder Klasse werden Radialprofile der beiden Bereiche gemittelt. Es wird manuell ein Schwellenwert von $I_S = 6050$ a. u. gesetzt (gestrichelte horizontale Linie). Dass es sich dabei um ein Sättigungsverhalten handelt und nicht etwa um das 8° -Loch, wird durch zwei Umstände nahe gelegt: Es zeigt sich, dass der Abstand zum Zentrum (gestrichelte vertikale Linie), ab dem der Schwellenwert überschritten wird, sich für heller werdende Bilder nach außen hin verschiebt. Ebenso beginnt etwa bei diesem Abstand eine Veränderung des Verhältnisses der beiden Radialprofile. Dieses sollte für einen idealen Detektor konstant sein, da es lediglich durch die Filtertransmission bestimmt wird.

Abbildung 5.7 – Hintergrundaufleuchtung und Detektorartefakte. (a) Hintergrundaufleuchtung bestimmt über untere Schranke wie in Abb. 5.3 (a). Der Datensatz ist hier: beide Farben, beide Filter. Mittig ist ein heller Ring zu erkennen, der durch diffuses Streulicht entsteht. (b) Mittelung über alle Bilder bis zur oberen Schranke mit anderer logarithmischer Farbkodierung, um Störeffekte deutlich hervorzuheben. Diffuse Aufleuchtung ist zu erkennen. Der Schatten der Filter bedeckt nicht das ganze Bild zur Seite hin. Daraus kann geschlossen werden, dass das ungewollte Streulicht näher in Richtung FEL-Quellpunkt entsteht als Licht, das an Clustern gestreut wird. Außerdem kann dunkler ein kleines Kreuz und Rechteck in der Mitte ausgemacht werden. Diese entstehen durch lokale vorzeitige Detektoralterung, erzeugt durch intensives ungewolltes Streulicht bei vorausgegangenen Messzeiten. (c) Ungewolltes Streulicht von der 2015er Messzeit zeigt ähnliches Muster wie Detektordegradation.

über ungefähr eine Größenordnung reicht. Das ist lediglich etwas weniger als der relevante Bereich unserer Streubilder, der sich über etwa $1\frac{1}{2}$ Größenordnung erstreckt.

Eine weitere Intensitätskorrektur wird durch Hintergrundaufleuchtung notwendig. Zuvorderst kann positiv festgehalten werden, dass es durch die Kombination der LDM-seitigen Klappen und der mitgebrachten Aperturenplatte zu sehr wenig ungewolltem Streulicht gekommen ist. Zur Bestimmung des diffusen Streulichts werden die beiden in Abb. 5.3 (a) gezeigten Grenzen verwendet, für eine vorsichtige (Abb. 5.7 (a)) sowie eine großzügige (Abb. 5.7 (b)) Abschätzung.

Einige Auffälligkeiten sollen hier kurz erwähnt werden: Die Schatten der Filter bedecken nicht den ganzen Detektor zur Seite hin. Da sie dies in Bildern mit getroffenen Clustern tun, die in der Wechselwirkungszone entstehen, liegt ein klarer Hinweis darauf vor, dass das diffuse Streulicht weiter in Richtung Quellpunkt des FEL-Pulses entsteht: Der Schattenwurf eines Objekts, das sich sehr nah an der Lichtquelle befindet, erscheint wesentlich größer als der eines weiter entfernten.

Des Weiteren gibt es gewisse Detektorbereiche, die dauerhaft geringere Werte ausgeben. Ein kleines Kreuz und das innere Rechteck sind durch diffuses Streulicht entstanden, das bei vorigen Messzeiten dauerhaft intensiv auf den Detektor gefallen ist. Die Abb. 5.7 (c), die aus der 2015er Messzeit stammt, zeigt exakt jenes Muster (ebenso in Abb. 5.8 (a) zu erkennen). Auch intensives diffuses Streulicht kann offensichtlich Degradationsprozesse beschleunigen und so lokal die Quanteneffizienz des MCP unwiederbringlich vermindern.

Eine andere Möglichkeit die Detektoreigenschaften zu untersuchen, besteht darin, viele Treffer runder Cluster zu mitteln. Das Ergebnis sollte für einen perfekten Detektor radialsymmetrisch sein. Allerdings kann man in Abb. 5.8 (a) einige Abweichungen feststellen.

Der große dunkle Bereich nördlich des Mittelochs ist eine Überlagerung des 8° -Lochs, der schnelleren Alterung durch diffuses Streulicht und eines durch den Umlenkspiegel der Kamera erzeugten Schattens. Letzteres sei kurz erläutert: Der Spiegel muss, wie in Abschnitt 3.2 erläutert, mittig ein Loch haben. Dieses ist größer als das Loch des Detektors und liegt auf der optischen Achse zwischen Bild und Kamera. Da der Fokus auf dem Bild liegt, wirft das Loch einen Schattens. Der Aufbau konnte so gedreht werden, dass der Schatten sich im größeren 8° -Loch befindet und damit das Artefakt hauptsächlich durch das 8° -Loch bestimmt wird.

Man sieht, dass vor allem südlich der Mitte ein gleichmäßiger Bereich in der Messung ist, der sich von der Simulation der Detektorantwort (vgl. Abb. 5.8 (b)) unterscheidet. Ein weiterer

Abbildung 5.8 – Mittelung über viele helle Treffer (Beide Farben, keine Filter) zur Analyse weiterer Detektorartefakte. (a) zeigt ein weiteres großes Kreuz, das durch Beschuss mit ungewolltem Streulicht dauerhaft degradiert ist. Südlich ist ein heller Punkt am Rande des gelben Kreises zu sehen. Dieses ist diffuses Streulicht, das durch eine anderes Loch in der Aperturenplatte gelangt. Zentrales Charakteristikum ist nördlich der dunkle Bereich. Dieser entsteht hauptsächlich durch das 8° -Loch. In (b) ist die in Abschnitt 2.3 hergeleitete Detektorantwort gezeigt. Diese stimmt in Größe und Position überein, reproduziert aber nicht die Halbmondförmigkeit der Messung. Dazu muss zusätzlich noch das Streuverhalten der Cluster und Sättigung berücksichtigt werden. Zur Visualisierung wird ein Streuwinkelbereich von 7° als gesättigt gesetzt und zu größeren Winkeln ein q^{-2} -Abfall angenommen.

Unterschied in der Messung, der ins Auge fällt, ist die Asymmetrie der hellen Umrandung des 8° -Lochs. Insgesamt könnte man die Form durch einen Halbmond beschreiben. Ein solches Verhalten kann erzeugt werden, wenn die Streucharakteristik des Clusters berücksichtigt wird. Dafür wird Sättigung im inneren Bereich des Streubilds und der einem Potenzgesetz folgende Intensitätsabfall nach außen hin angenommen. Für Abb. 5.8 (c) wurde eine Sättigung innerhalb eines Streuwinkels von 7° und außerhalb ein Verlauf von q^{-2} nach der Guiniernäherung angenommen. Das ist zwar durchaus ein physikalischer Ansatz, hier aber nicht exakt. Er soll lediglich der Veranschaulichung dienen.

Mit diesem Annahmen findet sich eine starke Ähnlichkeit zwischen der in Abb. 5.8 (c) gezeigten Simulation und der Messung (Abb. 5.8 (a)). Die Kombination der Detektorantwort mit dem Streuverhalten der Cluster liefert also eine gute Erklärung für die mittlere Intensitätsverteilung.

Zwei weitere Auffälligkeiten kann man in Abb. 5.8 (a) ausmachen: Erstens gibt es ein weiteres Kreuz, das sich fast über den ganzen Detektor erstreckt. Genauso wie das kleine Kreuz wird es durch dauerhaften Beschuss mit ungewolltem Streulicht entstanden sein. Während der Messzeit zur Einrichtung des Detektors konnten beispielsweise Streifen dieser Länge beobachtet werden. Zweitens kann man südlich am Rande des gelben Rings einen besonders hellen Fleck ausmachen. An dieser Stelle wird das diffuse Streulicht nicht von der Aperturenplatte geblockt, da dort das nächst größere Loch gefräst ist.²⁵

Insgesamt scheinen somit die dominanten detektionsbedingten Einflüsse auf das Streubild verstanden zu sein. Einige können, wie geschildert, ausgeglichen werden. Für alle anderen ist es dennoch sinnvoll zu wissen, woher sie kommen und wie sie ggf. vermieden werden können. Um überall exakte Korrekturen anwenden zu können, bedarf es allerdings noch weiterer Arbeit.

²⁵Der Ort des hellen Flecks deckt sich in etwa mit dem Abstand von 15 mm der beiden Aperturen. Der Fleck befindet sich etwa auf halben Weg zwischen Rand und Mitte, bei einem Durchmesser von $D = 75$ mm: $\frac{75}{2} \frac{1}{2} = 18,75$ mm.

Abbildung 5.9 – Bestimmung der Radialprofile. In (a) sind die einzelnen Pixel und das sich daraus ergebende Radialprofil dargestellt. Zur Erstellung des Radialprofils werden die Pixel zunächst in Klassen eingeteilt und dann ein Gaußfilter angewendet. Ein besonders stark gemitteltes Radialprofil wird verwendet um Extrema im Radialprofil zu finden. (c) stellt die Veränderung des Radialprofils für verschiedene Weiten des Gaußfilters da. Es muss ein Kompromiss gefunden werden, sodass die Kurve glatt wird, aber weiterhin stark ausgeprägte Merkmale besitzt. Für die Auswertung wurde eine Weite von 220 Klassen gewählt. (b) stellt farbige markiert die Bereiche dar, die für den roten Datensatz zur Erstellung der Radialprofile verwendet worden sind.

5.5 Erstellung der Radialprofile

Die soeben besprochenen Bereiche minderer Detektorqualität gilt es beim Erstellen von Radialprofilen zu vermeiden. Radialprofile stellen den gemittelten Intensitätsverlauf von der Mitte nach außen hin dar und eignen sich, um die radialsymmetrischen Streubilder runder Cluster auf deren Eigenschaften hin zu analysieren. Im Folgenden werden die Mittelungsschritte erläutert, die zur Erstellung der Radialprofile angewendet werden. Außerdem wird der Schuss-zu-Schuss-Fluktuation des Streubildmittelpunkts besondere Beachtung geschenkt.

In Abb. 5.9 (b) sind beispielhaft die Gebiete gezeigt, die zur Erstellung der Radialprofile im Fall von rotem Licht und rotem Filter verwendet werden. Bei der Auswahl im oberen Bereich des Bildes muss vor allem das 8° -Loch vermieden werden. Es ist von Vorteil, einen kleinen Kreissektor zu wählen, da so etwaige leichte Abweichung von der Kreisform des Streubilds nicht zum Ausschmieren des Radialprofils führen. Wie in Abb. 5.9 (a) gezeigt, liefern die einzelnen Pixel zunächst ein verrauschtes Radialprofil. Die Punkte werden in Klassen („Bins“) der Länge eines Zehntel Pixels eingeteilt.²⁶ So kann auf die Klassen ein Gaußfilter angewendet werden, der immer über dieselbe Länge reicht. Dabei wird die Weite des Filters so gewählt, dass eine glatte Kurve mit möglichst stark ausgeprägten Merkmalen entsteht. Die verschiedenen Weiten sind in Abb. 5.9 (c) gezeigt. Für die Auswertung hat sich eine Weite von 220 Klassen bewährt. Das so erstellte Radialprofil ist zusammen mit einer noch stärker gemittelten Kurve in Abb. 5.9 (a) eingetragen.

Die besonders stark gemittelte Kurve wird verwendet, um eine Routine zu schreiben, durch die lokale Extrema gefunden werden. Deren Hauptanwendung ist ein Fitalgorithmus, der die Schuss-zu-Schuss-Abweichung des Mittelpunkts bestimmt. Da sich die Streubilder im Impulsraum befinden, ist dabei nicht direkt die Position der abgebildeten Cluster, sondern die lokale

²⁶Die Auflösung der Klassen kann höher als die eines Pixels sein, da der Abstand schräg zur Pixelmatrix bestimmt wird.

Abbildung 5.10 – Darstellung der Schuss-zu-Schuss Fluktuationen des Mittelpunkts anhand des nur-roten Datensatzes über alle Energien (1662 erfolgreiche Bestimmungen). Die Einfärbung der Punkte entspricht dem Abstand zum Mittelwert der Fluktuationen. In grün dargestellt ist ein Gaußfit über die Verteilung, wobei der Ausreißer in y-Richtung ignoriert wird. Aufgrund der durch den Filter erzeugten Asymmetrie läuft der Mittelpunkt manchmal in negative y-Richtung aus. Aus praktischen Gründen wurde darum eine Schranke von ± 7 Pixeln eingeführt.

Orientierung der Wellenfront entscheidend [69]. Diese sorgt dafür, dass die Projektionsebene sich leicht verändert und somit auch der Mittelpunkt des Streubilds.

Um die Mittelpunkte zu bestimmen, werden sechs radial über das Streubild verteilte Areale verwendet. Hier ist es lediglich notwendig, den Abstand der Minima zum Zentrum auszumachen, sodass Detektorimperfectionen kein Problem darstellen. Die Standardabweichung der jeweils zum gleichen Minimum gehörigen Abstände zum Mittelpunkt wird gebildet und mit einer auf dem Simplexverfahren beruhenden, in MATLAB integrierten Funktion durch Variation des Mittelpunkts minimiert.

Wie in Abb. 5.10 zu sehen, kommt es bedingt durch die Filterstege gelegentlich zu Ausreißern in vertikaler Richtung. Darum werden äußere Grenzen von sieben Pixeln verwendet. Abgesehen von den Ausreißern folgen die Mittelpunktfuktuationen einer Gaußverteilung mit einer Halbwertsbreite von $FWHM_x = 4,5$ Pixel und $FWHM_y = 6,2$ Pixel. Der Ausgangspunkt und damit der Nullpunkt der Grafik ist ursprünglich an einem Bild manuell bestimmt worden. Es zeigt sich, dass dieser bis auf $-0,4$ Pixel in vertikaler und $-1,3$ Pixel in horizontaler Richtung dem gemitteltem Mittelpunkt entspricht.

Das regelmäßige Auftreten der Mittelpunktfuktuation führt dazu, dass vor jeder qualitativen Auswertung eine individuelle Mittelpunkbestimmung notwendig wird.

Abbildung 5.11 – 1. Beispiel für tiefes Minimum im roten Bereich mit beiden Farben an. (a) Bei etwa 9° kann im roten Bereich das besonders tiefe Minimum klar ausgemacht werden. Das korrespondiert mit dem ersten Minimum im unteren gefilterten Bereich in (b). (c) Beispiel für tiefes Minimum in nur-rotem Streubild mit rotem Filter im Strahlengang.

2. Beispiel für die Beeinflussung des blauen Bereichs durch rotes Licht. In (a) bei 16° und 18° sind die Maxima im blauen Bereich unterdrückt, da hier das rote Licht ein Minimum hat. Dieser Effekt tritt durch die wesentlich geringere Intensität des blauen Lichts auf.

5.6 Ausgeprägte Minima in sub-resonanten Streubildern

Nach diesen vorbereitenden Schritten können wir die eigentlich Frage an die Messungen angehen: Ob und in welchem Maße ist es möglich, Zugriff auf die Veränderung der optischen Eigenschaften zu bekommen?

Um herauszufinden, ob die Analyse prinzipiell sensibel auf Änderungen in den optischen Eigenschaften ist, wird folgender Idee nachgegangen: Wenn man in den nur-roten Daten, die nah-resonant sind (s. Abschnitt 2.2), Verhaltensweisen findet, die sich in den nur-blauen nicht finden, hat man gute Kandidaten zur weiteren Analyse ausgemacht. Wenn dann auch noch diese Marker im blauen Bereich auftauchen, wenn die Cluster von beiden Farben beleuchtet werden und möglicherweise in einen transienten angeregten Zustand gehoben werden, hat man Hinweise auf eine solche, doppelresonante Anregung gefunden.

Eine solche Besonderheit kann zumindest für rote Streubilder in der Tat ausgemacht werden. Es finden sich Streubilder, die ein einzelnes, außerordentlich tiefes Minimum aufweisen. Beispielhaft ist das in Abb. 5.11 gezeigt. Interessanterweise treten diese nur bei $E_R = [20,7; 20,8]$ eV auf (Tabelle 5.3). In den nur-blauen Daten konnte diese Verhaltensweise nicht gefunden werden. Für den zweifarbigen Fall ist die Statistik mit Vorsicht zu betrachten, da vorläufig nur eine kleine Stichprobe untersucht worden ist. Trotzdem zeigt sich auch hier bei den beiden untersten Energien das häufige Auftreten eines tiefen Minimums. Dieses kann nur hinter dem roten Filter deutlich ausgemacht werden (Abb. 5.11 (a)). Allerdings sind durch die kleinere Wellenlänge des blauen Lichts die ersten Minima auch weiter innen auf dem Streubild. In diesem Bereich ist durch das 8° -Loch und den Filtersteg die Identifizierung ausgesprochen schwierig.

Sich nochmals Abb. 2.6 (a) in Erinnerung rufend, sieht man, dass es sich hier für Rot um einen sub-resonanten Bereich handelt, in dem nach Abb. 2.3 (b) zunächst δ , verantwortlich für die Phasenverschiebung, stark ansteigt, β , verknüpft mit der Absorption, aber wenig Veränderung unterläuft. Dadurch scheint es zu Interferenzeffekten zu kommen, die bei der richtigen Kombination von der Größe R des Clusters, δ und β zu solchen außergewöhnlich tiefen Minima führen.

Mithilfe von Mie-Simulationen kann die starke Ausprägung eines Minimums reproduziert

Tabelle 5.3 – Übersicht gefundener tiefer Minima. Für einfarbigen Messungen wird der vollständige Datensatz betrachtet. Für Rot und Blau können Minima nur im roten Streulicht identifiziert werden. Allerdings ist der mittlere Bereich für den blauen Datensatz aufgrund des 8°-Lochs und der Filterstege schwer zu erkennen. Bisher konnte bei Rot und Blau nur eine Stichprobe untersucht werden.

Energie Rot [eV]	Nur-Rot [%]	Nur-Blau [%]	Rot & Blau [%]
20.7	9.0	0.0	30.0
20.8	6.4	0.2	6.6
20.9	0.5	0.0	0.0
21.0	0.0	0.0	0.0
21.1	0.1	0.0	1.4
21.2	0.8	0.0	0.0
21.3	0.0	0.0	0.0
21.4	0.2	0.0	0.0
21.5	0.0	0.0	0.0
21.54	0.4	0.0	0.0

werden. Für die Simulation wird eine typische Clustergröße von $R = 200$ nm angenommen und rotes Licht der Wellenlänge $\lambda = 60$ nm eingestellt.

Wenn δ in einem kleinen Bereich variiert wird (Abb. 5.12 (b)), zeigt sich, dass das Minimum an erster Stelle für einen sehr kleinen Bereich auftaucht. Für umliegende δ -Werte verschwindet es in beide Richtungen wieder. Die Absorption übernimmt in der Tat die vermutete Rolle. Wie beispielhaft in Abb. 5.12 (a) und für alle betrachteten δ s in Abb. A.2 gezeigt, verschwindet die starke Ausprägung für größere β -Werte. Darum tritt ein besonders stark ausgeprägtes Minimum also vor allem bei nah-resonanten Energien auf. In Abb. A.3 ist ein weiterer interessanter Effekt festgehalten. Für deutlich anwachsende δ wandert das ausgezeichnete Minimum weiter nach außen. Dabei verändert sich für verschiedene δ s der genaue β -Wert, bei dem das Minimum besonders ausgeprägt ist.

Dass lediglich das innere Minimum stark verändert wird, liefert einen Hinweis auf den vorliegenden Brechungsindex. Aus Abb. 5.12 lässt sich, indem die Radialprofile mit tiefen Minimum ausgewählt werden, als Abschätzung ablesen: $0,16 < \delta < 0,19$ und $\beta < 5 \cdot 10^{-2}$. Das deckt sich mit den Angaben aus Lucas u. a. [17] für flüssiges Helium, was als gute Orientierung für größere Cluster dienen kann. Bei $E = 20,7$ eV lauten die Werte nämlich: $\delta = 0,175$ und $\beta = 0,025$. Die tiefen Minima eignen sich also hervorragend, um nah-resonante Anregung zu identifizieren.

Eine Interpretation, warum die Interferenz nur in nah-resonanten Bereichen auftritt, könnte folgendermaßen lauten: Für kleine Abweichungen des Brechungsindex von eins ist der Cluster transparent, sodass das Licht, das durch den Cluster hindurchgeht, kaum beeinflusst wird. In der Resonanz selber ist vor allem der Absorptionskoeffizient hoch. Der Cluster kann sich also wie eine graue Kugel vorgestellt werden, die einen Großteil des Lichts absorbiert. In diesem Fall werden alle Minima weniger tief sein. Für den nah-resonanten Bereich wird das Licht im Inneren des Clusters stark phasenverschoben, aber nur wenig abgeschwächt, da die Absorption noch klein ist. Die meisten Minima werden durch die Phasenverschiebung im Cluster trotzdem abgeschwächt. Dies mag daran liegen, dass die unterschiedliche räumliche Tiefe des Clusters zu verschiedenen Phasenverschiebungen führt, die der vollständigen destruktiven Interferenz entgegenwirken. Abhängig von Clusterdicke und Stärke der Phasenverschiebung kann es anscheinend trotzdem für eine bestimmte Stelle zu stärkerer destruktiver Interferenz kommen.

Abbildung 5.12 – Abhängigkeit des Auftretens eines besonders ausgeprägten Minimums vom Brechungsindex. Simuliert wird ein rotes Streubild, dessen fest gewählte Parameter sind $R = 200$ nm und $\lambda = 60$ nm. Jedem Radialprofil wird ein künstliches Offset hinzugefügt. In (a) ist $\beta = 4 \cdot 10^{-3}$ fest und δ wird variiert. Es zeigt sich, dass für den Wert $\delta = 0.178$ das Minimum besonders stark ausgeprägt ist. In (b) ist $\delta = 0,18$ fest und β wird variiert. Wie zu erwarten verschwindet das tiefe Minimum zu hohen Absorptionswerten hin. Dieses Verhalten kann für alle δ -Werte in Abb. A.2 gezeigt werden. Ein einzelnes besonders tiefes Minimum wird vor allem dann beobachtet, wenn die Phasenverschiebung bereits groß ist im Cluster, die Absorption aber noch gering. Eine mögliche Interpretation für das Auftreten des tiefen Minimums ist, dass es zu Interferenz kommt zwischen Licht, das durch den Cluster läuft, und Licht, das durch das umliegende Vakuum propagiert.

5.7 Energieabhängiges Steigungsverhalten

Ziel dieses letzten Abschnitts ist eine vorläufige Analyse des Steigungsverhaltens der Radialprofile über den gesamten vermessenden Energiebereich hinweg. Wie in Abschnitt 2.1 ausführlich hergeleitet und durch Mie-Simulationen gezeigt, fällt die Intensität bei Brechungsindizes nahe eins zu großen Streuvektoren hin mit q^{-4} nach dem Porodschen Gesetz ab. Hier wird untersucht, inwieweit die gemessenen Radialprofile diesem Verhalten folgen. Auch wenn die Verknüpfung zum konkreten Zahlenwert des Brechungsindex in dieser Arbeit nicht durchgeführt wurde, wird in Abb. 2.4 klar, dass der Intensitätsverlauf der Maxima eng mit dem Phasenverschiebungsparameter ρ zusammenhängt, der wiederum proportional zum Betrag des Brechungsindex ist. Wenn also die anderen Parameter (Wellenlänge und Clusterradius) konstant gehalten werden und sich der Verlauf des Radialprofils ändert, dann muss eine Veränderung im Brechungsindex vorliegen.

Zunächst werden Referenzmessungen an einfarbigen Streubildern vorgenommen. Anhand des nur-blauen Datensatzes wird die noch ausstehende Bestimmung der Detektorlinearität abgeschlossen und die grundsätzliche Vorgehensweise erläutert. Dabei wird auf die Schwierigkeiten der Auswahl des richtigen Streuvektorbereichs zur Bestimmung der Radialprofile eingegangen. Nichtsdestotrotz wird abschließend der Vergleich von ein- und zweifarbigem Datensatz vorgenommen und ein vorläufiges Ergebnis präsentiert.

Als Referenzmessung wird zunächst der Datensatz von Nur-Rot und Nur-Blau untersucht. In Abb. 5.13 (a) ist beispielhaft ein ausgewertetes Radialprofil gezeigt. Die Maxima der Radialprofile werden bestimmt und an diese ein exponentieller Abfall angefitet, der auf der doppellogarithmischen Skala eine Gerade der Form $b + a \log(q)$ mit dem gesuchten Exponentialwert a liefert. Die Ergebnisse werden in Erwartung des Porodschen Gesetzes als Abweichungsfaktor α des Abfalls von -4 gegeben: $\alpha = -\frac{4}{a}$.

Für Nur-Blau (Abb. 5.13 (b)) findet sich im Bereich der Fehlerbalken ein konstanter Abwei-

Abbildung 5.13 – Steigungsverhalten des nur-blauen Datensatzes. (a) Beispiel eines Radialprofils zur Bestimmung der Steigung des Radialprofils über die Maxima im äußeren Bereich des Streubilds. Die Steigung weicht um 1,14 von dem durch das Porodsche Gesetz vorhergesagte q^{-4} -Verhalten ab, ist also flacher. (b) Mittelung über alle erfolgreichen Fits aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Energien. Es findet sich, wie zu erwarten für nicht-resonante Anregung im gesamten Energiebereich, ein unveränderter Abweichungsfaktor $\alpha = 1,15 \pm 0,06$, der als die Nichtlinearität des Detektors interpretiert wird.

chungsfaktor über den gesamten abgerasterten Energiebereich hinweg. Dies ist in Übereinstimmung mit den Erwartungen, da sich keine Resonanzen in der Umgebung befinden. Allerdings weicht der Faktor konstant von eins ab. Der gewichtete Mittelwert lautet:

$$\alpha = 1,15 \pm 0,06. \quad (5.7)$$

Das bedeutet, dass die Kurve flacher abfällt als vorhergesagt. Daraus folgt, dass bei kleinen Winkeln die Intensität nicht so stark ansteigt, wie bei dem durch das Porodsche Gesetz vorhergesagten Streuverhalten. Diese Abweichung wird als die Detektornichtlinearität interpretiert, die in Abschnitt 2.3 vorgestellt worden ist. Streubilder dieses Detektors müssen also folgendermaßen korrigiert werden, um die Nichtlinearität auszugleichen und dem Porodschen Gesetz zu entsprechen:

$$I_{\text{Scat}} = I_{\text{Det}}^{1,15}. \quad (5.8)$$

Die Bestimmung der einzelnen Steigungen ist allerdings aus verschiedenen Gründen fehleranfällig. So beeinflussen die in Abschnitt 5.4 vorgestellten Detektorartefakte das Ergebnis des Fits stark, wenn sie nicht sehr präzise ausgeschlossen werden. Das ist bisher technisch nicht vollständig gelungen. Auch bei der nachträglichen manuellen Überprüfung ist es beispielsweise schwer zu sagen, ob ein Radialprofil bereits in den Sättigungsbereich übergeht oder leicht durch das 8° -Loch beeinflusst ist.

Eine andere Einschränkung ist der tatsächlichen Streucharakteristik inhärent. Damit Porods Gesetz gilt, müssen die beiden in Abschnitt 2.1 vorgestellten Bedingungen (großes qR und kleiner Phasenverschiebungsparameter) erfüllt sein. In Abb. 5.14 (a) ist ein gemessenes Radialprofil über $\log(q)$ dargestellt, dass zur Bestimmung des Steigungsverhaltens verwendet worden ist. Für das Auge scheint es ein äußerst geeignetes Radialprofil zu sein. Im direkten Vergleich mit einem simulierten Radialprofil (s. Abb. 5.14 (b)) wird aber deutlich, dass es sich bereits in einem Übergangsbereich von der Porodschen Näherung zu der Guiniernäherung befindet. Genau das gleiche simulierte Radialprofil ist in Abb. 5.14 (c) über einen größeren Wertebereich gezeigt und

Abbildung 5.14 – Übergang zwischen Porod- und Guiniernäherung in Messung und Simulation. (a) Gemessenes Radialprofil eines zweifarbigen Datensatzes hinter dem blauen Filter. Um zu zeigen, dass beide Regime im Radialprofil vorzufinden sind, wurden beide vorhergesagten Steigungen (q^{-4} u. q^{-2}) an das Radialprofil angelegt. (b) zeigt ein durch Mie-Simulationen erzeugtes Radialprofil, dass dem gemessenen im mittleren Bereich von $\log(q)$ sehr ähnelt. Somit ist der Übergang also durch das physikalische Verhalten bestimmt und nicht etwa durch Sättigung oder Rauschen. (c) Zum Vergleich mit den in Abschnitt 2.1 vorgestellten Zusammenhängen ist das gleiche simulierte Radialprofil nochmal über einen großen qR -Wertebereich gezeigt. Blau unterlegt ist der Ausschnitt in (b) gezeigte Bereich.

die Abszissenachse in qR umgerechnet. Der blau markierte Bereich enthält den in Abb. 5.14 (b) gezeigten Ausschnitt, der dem von uns detektierten Bereich entspricht. Durch diese Darstellung kann das Radialprofil mit Abb. 2.2 verglichen werden. Mit den Werten $m = 1,04$ und $kR = 161$ lässt es sich noch über der obersten, dort eingezeichneten Kurve einordnen. Somit ist zu erwarten, dass der Übergang zwischen beiden Steigungen bei etwa $qR \approx 80$ stattfindet. Dieses Radialprofil weicht also nicht aufgrund eines stark veränderten Brechungsindex, sondern durch das besonders große Verhältnis von Radius zu Wellenlänge vom Porodschen Gesetz ab.

Es kann aber davon ausgegangen werden, dass dieses Problem nicht für alle Streubilder auftritt. Erstens handelt es sich bei diesem Cluster bereits um einen recht großen, dessen Radius mit ≈ 700 nm weit ab vom Mittelwert der Quelle $\bar{R} = 273$ nm liegt [18]. Zweitens ist das blaue Licht dasjenige mit der kleineren Wellenlänge, wodurch der Cluster größer wirkt als für das rote Licht oder übersetzt in die Parameter: Die kR -Werte sind für den gleichen Cluster für Blau doppelt so groß.

Aufgrund dieser Einschränkungen sind die im Folgenden präsentierten Ergebnisse mit einiger Vorsicht zu betrachten. Weitere Verfeinerungen der Auswahl geeigneter Streubilder und der richtigen Bereiche zur Bestimmung der Steigung müssen in Zukunft entwickelt werden.

In Abb. 5.15 sind nun die ermittelten Abweichungsfaktoren für sowohl einfarbige als auch zweifarbigen Datensätze gemeinsam eingetragen. Die durchgezogene blaue Linie entspricht dem in Abb. 5.13 (b) gezeigten Datensatz. Bezüglich der blauen Daten kann festgehalten werden, dass für beide Datensätze keine signifikante Veränderung zu erkennen ist. Das blaue Licht verhält sich also gleich, unabhängig davon ob rotes Licht mit dem Cluster interagiert oder nicht. Eine Doppelanregung kann somit nicht beobachtet werden.

Beim Betrachten der roten Datensätze fallen zwei Dinge auf: Die Abweichungsfaktoren der roten Radialprofile beider Datensätze liegen über den blauen Datenpunkten und der einfarbige Datensatz nochmals deutlich über dem zweifarbigen. Anhand der beispielhaft gezeigten Fehlerbalken kann vermutet werden, dass der Vergleich zwischen Blau und Rot bestand haben sollte.

Abbildung 5.15 – Abweichungsfaktoren über abgerasterten Energiebereich für ein- und zweifarbigen Datensatz. Verbindungslinien sind als Hilfe fürs Auge eingezeichnet. Aus Übersichtsgründen sind nur beispielhafte Fehlerbalken gezeigt, da sie sich innerhalb einer Messreihe nicht deutlich unterscheiden. Zur Definition des Abweichungsfaktors sei auf Abb. 5.13 (a) verwiesen. Trotz großer Fehlerbalken scheinen folgende Verhalten beobachtbar: Das blaue Licht unterliegt keiner deutlichen Veränderung. Das rote Licht weicht stärker von dem angenommenen Porodsches Gesetz ab, was durch einen größeren Brechungsindex erklärt werden könnte. Entlang der einzelnen Energieschritte ist im Rahmen der Fehlerbalken jedoch keine signifikante Änderung zu erkennen. Es scheint so, dass das rote Licht weniger resonantes Verhalten zeigt, wenn zusätzlich blaues Licht auf den Cluster trifft.

Die Steigung scheint also wie erwartet einen Anhaltspunkt für den größeren Brechungsindex zu liefern. Ob der zweite Vergleich zwischen den ein- und zweifarbigen Datenpunkten nach einer verfeinerten Analyse Bestand hat, kann aufgrund der großen Messunsicherheiten an dieser Stelle nicht entschieden werden. Sollte dem so sein, wäre es ein Hinweis darauf, dass die mit Resonanz in Verbindung gebrachte Signatur des größeren Abweichungsfaktors schwächer wird, wenn auch blaues Licht den Cluster trifft.

Das Steigungsverhalten zu untersuchen, liefert also durchaus verwertbare Daten. Noch ist die Methodik fehleranfällig und bedarf der Verfeinerung. Trotzdem konnte die Detektornichtlinearität bestimmt werden. Doppelresonanz wurde nicht ausgemacht. Die roten Daten deuten durch die größeren Abweichungsfaktoren auf den bekanntermaßen größeren Brechungsindex des roten Lichts hin und liefern erste Hinweise auf einen möglichen Zweifarbeneffekt.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Zentrales Thema der hier vorgelegten Arbeit ist ein neuartiger Experimentieransatz, mit dem zeitgleich zwei Streubilder von demselben Heliumcluster in situ erzeugt und getrennt detektiert werden. Dies wird ermöglicht durch eine neuartige Konfiguration des „Seeded“-FEL bei FERMI in Trieste, der zwei Pulse deutlich unterschiedlicher Energien (etwa 20 eV und 40 eV) im XUV-Bereich erzeugt. Die Trennung der beiden Streubilder erfolgt durch zwei Passfilter, die jeweils eine Hälfte des Detektors bedecken. Ziel ist zunächst die experimentelle Anordnung zu etablieren und damit elektronische Anregungsprozesse im Cluster zu studieren. Dafür wird ausgenutzt, dass der niederenergetische Strahl nah an der Helium 1s-2p Anregung liegt. Ein besonderes Augenmerk lag in der Auswertung auf energieabhängige Effekte in den Streubildern. Es wurde vor allem untersucht, ob im Sinne eines Pump- und Probeexperiments Veränderungen zwischen Clustern, die nur von einem oder von beiden Strahlen getroffen werden, festzustellen sind.

Im Rahmen dieser Masterarbeit konnte ein funktionierender Aufbau für ein Zweifarben-Streuxperiment im XUV-Bereich entwickelt werden, der in die LDM-Kammer bei FERMI integriert wurde. Aufgrund des beschränkten Raums und der Menge an Elementen war dies bereits eine Herausforderung. Wegen ihrer Größe (Radius $r = 20$ mm) und geringen Dicke (≈ 100 nm) war die Handhabung der Filter kritisch. Diese überstanden nicht nur die Messzeit unbeschadet, sondern zeigten auch ein brauchbares, wenn auch leicht unter den Erwartungen liegendes Transmissionsverhalten. Der Passfilter aus Zinn hat eine Transmission bei 20 eV von $T_R = (31 \pm 8)\%$ und der Passfilter aus PVDC eine Transmission von $T_B = (21 \pm 4)\%$ bei 40 eV. Die Transmissionen für die jeweils andere Energie liegen deutlich unter diesen Werten.

Die Trennung der durch unterschiedliche Wellenlängen erzeugten Streubilder auf die verschiedenen Detektorareale funktionierte dadurch einwandfrei. So war es zum ersten Mal möglich, Zweifarben-Streubildaufnahmen von Helium-Nanotröpfchen zu erzeugen. Dabei konnte ein umfangreicher Datensatz mit 720.000 Aufnahmen, von denen etwa 9% helle Streubilder enthalten, erfasst werden.

Die detaillierte Analyse wurde durch verschiedene, unerwünschte Eigenschaften des Detektors erschwert. Diverse Artefakte wurden jedoch verstanden und teilweise korrigiert. Im Rahmen der Auswertung konnte die Abweichung des Detektors von der Nichtlinearität über Abweichungen der Steigung vom Porodschen Gesetz zu $\alpha = 1.15 \pm 0,06$ bestimmt werden. Den Schuss-zu-Schuss-Fluktuationen der Wellenfront und damit des Mittelpunkts des Streubilds wurde Rechnung getragen, indem für jedes Streubild eine individuelle, automatisierte Mittenbestimmung durchgeführt wurde.

Es wurden Streubilder mit einem auffällig tiefen Minimum in der Ringstruktur gefunden. Das Auftreten dieser Besonderheit zeigte sich als energieabhängig und wurde nur bei 20,7 eV und 20,8 eV beobachtet. Mittels Mie-Simulation wurde eine systematische Analyse des Parameterraums vorgenommen, um das Verhalten der tiefen Minima zu untersuchen. Variationen des Realteils des Brechungsindex zeigen, dass für eine typische Clustergröße ($R = 200$ nm) und Wellenlänge ($\lambda = 60$ nm) im Bereich von $0,16 < \delta < 0,19$ mit einem kleinen Imaginärteil $\beta < 5 \cdot 10^{-2}$ das erste, innere Minimum besonders ausgeprägt erscheint, wie es auch in den Daten beobachtet wurde. In dem gefundenen Wertebereich liegen vergleichbare Literaturwerte von Helium [17]. Vermutlich ist die nur im nah-resonanten Bereich vorliegende Kombination von hohem Real- und kleinem Imaginärteil dafür verantwortlich, dass der Effekt in den Messdaten nur dort auftritt.

Weiterhin zeigte die Analyse des energieabhängigen Steigungsverhaltens, dass die Einhüllende der Streuprofile sensitiv auf Abweichungen des Brechungsindex vom Vakuumwert ist. Trotz einer noch notwendigen Verfeinerung der Methode gibt es möglicherweise erste Hinweise auf einen Effekt in Zweifarben-Streubildern: Das niederenergetische Licht zeigt grundsätzlich eine höhere

Abweichung vom erwarteten Steigungsverhalten, was als Signatur der sub-resonanten Wellenlänge interpretiert wird. Wenn zusätzlich mit höherenergetischer Strahlung angeregt wird, scheint die Signatur schwächer zu werden.

Damit ist der erste Schritt getan, um Anregungs- und Zerfallsprozesse im Cluster räumlich und zeitlich aufgelöst zu beobachten. Wünschenswert wäre es, einen direkten quantitativen Zugriff auf die optischen Eigenschaften zu haben. Dies wird grundsätzlich durch die Mie-Theorie geliefert. Aufgrund der vielen freien Parameter waren die Ergebnisse bisher nicht eindeutig. Die geleistete Vorarbeit liefert jedoch eine Grundlage für zukünftige Auswertungen, für die unter anderem in einer aktuellen Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Fennel eine automatisierte Anpassung durch Mie-Simulationen stetig weiterentwickelt wird [70].

Eine anderes vielversprechendes Experiment mit einer Zweifarbenkonfiguration ist die Untersuchung von mit Xenon dotierten Heliumclustern. Mit der längeren Wellenlänge kann die Form der Cluster festgehalten werden [71], da bei großen Wellenlängen 3D-Information im Streubild kodiert wird. Dies zeigt sich in einer Punktsymmetriebrechung des Streubilds. Ein typisches Beispiel ist in Abb. 6.1 gezeigt, in dem ein heller, gebogener Streifen in der Struktur zu sehen ist. Mit der kürzeren Wellenlänge kann die Verteilung der Dotierung mit hoher Auflösung bestimmt werden. Sollte die technische Herausforderung, weit auseinanderliegende Energien (z. B. 90 eV und 1 kV) gleichzeitig zu produzieren, gemeistert werden, könnte damit eine aktuelle Forschungsfrage zum Verhalten von rotierenden, suprafluiden Heliumclustern adressiert werden [19, 20].

In einer weiteren Messzeit im Frühling 2019 wird von FERMI noch eine Strahlteil- und Verzögerungseinheit für den FEL-Puls zur Verfügung stehen, mit der dann die beiden Farben für ein Pump- und Probeexperiment mit verstellbarer Zeitverzögerung zwischen den beiden Bildern verwendet werden können. Dann kann das zeitliche Verhalten der Anregungszustände untersucht werden. Die bereits gewonnenen Daten helfen, die richtige Energie- und Filterkombination auszuwählen.

Außerdem wird es einen neuen MCP-Detektor geben, der eine wesentlich gleichmäßigere Antwortfunktion haben wird. Da MCPs Verbrauchsmaterialien sind, deren linearer Bereich durch Verwendung kleiner wird, sollte auch hier eine Verbesserung in den Daten zu beobachten sein.

Mit dieser Masterarbeit ist es gelungen einen neuartigen Experimentieransatz zur Aufnahme von Zweifarben-Streubildern zu verwirklichen. Es besteht die Hoffnung, dass die Beschreibung wichtiger experimenteller Aspekte, die Untersuchung von Filter- und Detektoreigenschaften sowie die Auswertung resonanzabhängiger Effekte in den Streubildern positiv zur Durchführung zukünftiger Experimente beitragen.

Abbildung 6.1 – Zweifarben-Streubildaufnahme eines rotierenden Heliumclusters. Die erfolgreiche Trennung der Streubilder kann an dem unterschiedlichen Ringabstand in den verschiedenen Arealen ausgemacht werden. Im oberen Bereich ist nur das „blaue“ (40 eV) und im unteren nur das „rote“ (20 eV) Streubild durch den Passfilter transmittiert worden.

Literatur

- [1] A. I. Kuleff u. a. „Ultrafast interatomic electronic decay in multiply excited clusters“. In: *Physical Review Letters* 105.4 (2010), S. 1.
- [2] T. Fennel u. a. „Laser-driven nonlinear cluster dynamics“. In: *Reviews of Modern Physics* 82.2 (2010), S. 1793.
- [3] L. Flückiger. *Dynamics of single clusters in intense light pulses studied with ion spectroscopy and light scattering*. Technische Universität Berlin: unv. Diss., 2015.
- [4] T. Gorkhover u. a. „Femtosecond and nanometre visualization of structural dynamics in superheated nanoparticles“. In: *Nature Photonics* 10.2 (2016), S. 93.
- [5] K. R. Ferguson u. a. „Transient lattice contraction in the solid-to-plasma transition“. In: *Science Advances* 2.1 (2016), e1500837.
- [6] E. Allaria u. a. „Highly coherent and stable pulses from the FERMI seeded free-electron laser in the extreme ultraviolet“. In: *Nature Photonics* 6 (2012), S. 699.
- [7] M. Sauppe. *Zeitaufgelöste Dynamik von Clustern in intensiven XUV-Doppelpulsen*. Technische Universität Berlin: unv. Diss., in Vorbereitung.
- [8] P. Kapitza. „Viscosity of liquid helium below the λ -point“. In: *Nature* 141 (1938), S. 74.
- [9] Y. Ovcharenko. „Autoionization dynamics of He clusters resonantly excited by intense XUV laser pulses“. In: *Physical Review A* (in Vorbereitung).
- [10] M. Joppien, R. Karnbach und T. Möller. „Electronic excitations in liquid helium: The evolution from small clusters to large droplets“. In: *Physical Review Letters* 71.16 (1993), S. 2654.
- [11] A. C. LaForge u. a. „Fano resonances observed in helium nanodroplets“. In: *Physical Review A* 93.5 (2016), S. 050502.
- [12] G. Mie. „Beiträge zur Optik trüber Medien, speziell kolloidaler Metallösungen“. In: *Annalen der Physik* 330.3 (1908), S. 377.
- [13] J. Als-Nielsen und D. McMorrow. *Elements of modern X-ray physics*. John Wiley & Sons, 2011.
- [14] G. Porod. „Die Röntgenkleinwinkelstreuung von dichtgepackten kolloiden Systemen - I. Teil“. In: *Kolloid-Zeitschrift* 124.2 (1951), S. 83.
- [15] C. M. Sorensen und D. J. Fischbach. „Patterns in Mie scattering“. In: *Optics Communications* 173.1-6 (2000), S. 145.
- [16] D. Attwood. *Soft x-rays and extreme ultraviolet radiation*. Cambridge University Press, 1999.
- [17] A. A. Lucas u. a. „Theoretical interpretation of the vacuum ultraviolet reflectance of liquid helium and of the absorption spectra of helium microbubbles in aluminum“. In: *Physical Review B* 28.5 (1983), S. 2485.
- [18] B. Langbehn. *Aufbau und Charakterisierung einer Quelle für Heliumcluster zur Strukturanalyse mit Lichtstreuung*. Technische Universität Berlin: unv. MA., 2015.
- [19] B. Langbehn u. a. „Three-dimensional shapes of spinning helium nanodroplets“. In: *Physical Review Letters* (eingereicht).
- [20] L. F. Gomez u. a. „Shapes and vorticities of superfluid helium nanodroplets“. In: *Science* 345.6199 (2014), S. 906.

- [21] J. D. Kilkenny. „High speed proximity focused X-Ray cameras“. In: *Laser and Particle Beams* 9.1 (1991), S. 49.
- [22] P. R. Bolton u. a. „Instrumentation for diagnostics and control of laser-accelerated proton (ion) beams“. In: *Physica Medica* 30.3 (2014), S. 255.
- [23] Hamamatsu Photonics. *Technical Information MCP assembly*. 2006.
- [24] A. Einstein. „Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt“. In: *Annalen der Physik* 322.6 (1905), S. 132.
- [25] E. H. Eberhardt. „Gain model for microchannel plates“. In: *Applied Optics* 18.9 (1979), S. 1418.
- [26] E. H. Eberhardt. „An operational model for microchannel plate devices“. In: *IEEE Transactions on Nuclear Science* 28.1 (1981), S. 712.
- [27] J. Adams und B. W. Manley. „The mechanism of channel electron multiplication“. In: *IEEE Transactions on Nuclear Science* NS-13.3 (1966), S. 88.
- [28] O. L. Landen u. a. „Gain uniformity, linearity, saturation and depletion in gated microchannelplate x-ray framing cameras“. In: *Ultrahigh-and High-Speed Photography, Videography, and Photonics' 93*. Bd. 2002. International Society for Optics und Photonics, 1993, S. 2.
- [29] D. S. Evans. „Low energy charged-particle detection using the continuous-channel electron multiplier“. In: *Review of Scientific Instruments* 36.3 (1965), S. 375.
- [30] E. Basilier. „Microchannel plates and readout systems for position sensitive detectors“. In: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research* 201.1 (1982), S. 73.
- [31] K. C. Schmidt und C. F. Hendee. „Continuous channel electron multiplier operated in the pulse saturated mode“. In: *IEEE Transactions on Nuclear Science* 13.3 (1966), S. 100.
- [32] W. B. Colson, J. McPherson und F. T. King. „High-gain imaging electron multiplier“. In: *Review of Scientific Instruments* 44.12 (1973), S. 1694.
- [33] J. L. Wiza. „Microchannel Plate Detectors“. In: *Nuclear Instruments and Methods* 162.1-3 (1979), S. 587.
- [34] S. Matsuura u. a. „Current Status of the micro channel plate“. In: *IEEE Transactions on Nuclear Science* 31.1 (1984), S. 399.
- [35] G. W. Fraser u. a. „The operation of microchannel plates at high count rates“. In: *Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A* 306.1-2 (1991), S. 247.
- [36] M. A. Rumsh, A. P. Lukirskii und V. N. Shchemelev. „Photoeffect for metallic cathodes in the wavelength region from 1.39 to 13.3 Å“. In: *Soviet Physics Doklady*. Bd. 5. 1961, S. 55.
- [37] L. Heroux, J. E. Manson und H. E. Hinteregger. „Photoelectric Yields for Oblique Incidence of Extreme Ultraviolet Radiation“. In: *Journal of the Optical Society of America* 55.1 (1965), S. 103.
- [38] J. A. R. Samson und R. B. Cairns. „Enhanced photoelectron emission between 200 and 1300 Å“. In: *Review of Scientific Instruments* 37.3 (1966), S. 338.
- [39] D. G. Simons u. a. „UV and XUV quantum detection efficiencies of CsI-coated microchannel plates“. In: *Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A* 261.3 (1987), S. 579.
- [40] G. W. Fraser. „The characterisation of soft X-ray photocathodes in the wavelength band 1-300 Å. I. Lead glass, lithium fluoride and magnesium fluoride“. In: *Nuclear Instruments and Methods In Physics Research* 206.1-2 (1983), S. 251.
- [41] G. W. Fraser. „The soft X-ray quantum detection efficiency of microchannel plates“. In: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research* 195.3 (1982), S. 523.
- [42] D. G. Smith und K. A. Pounds. „Soft x-ray photon detection and image dissection using channel multipliers“. In: *IEEE Transactions on Nuclear Science* 15.3 (1968), S. 541.

- [43] B. L. Henke. „Ultrasoft-x-ray reflection, refraction, and production of photoelectrons (100-1000-eV region)“. In: *Physical Review A* 6.1 (1972), S. 94.
- [44] G. W. Fraser u. a. „The soft X-ray detection efficiency of coated microchannel plates“. In: *Nuclear Instruments and Methods In Physics Research* 224.1-2 (1984), S. 272.
- [45] M. Hirata u. a. „X-ray detection characteristics of gold photocathodes and microchannel plates using synchrotron radiation (10 eV-82.5 keV)“. In: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, B* 66.4 (1992), S. 479.
- [46] J. Falta und T. Möller. *Forschung mit Synchrotronstrahlung: eine Einführung in die Grundlagen und Anwendungen*. Springer, 2010.
- [47] C. Bostedt u. a. „Linac Coherent Light Source: The first five years“. In: *Reviews of Modern Physics* 88.1 (2016), S. 015007.
- [48] P. Schmüser u. a. *Free-Electron Lasers in the Ultraviolet and X-Ray Regime*. Springer, 2014.
- [49] M. Abo-Bakr. *Skizze zur Funktionsweise der Mikrostrukturierung*. URL: https://www.helmholtz-berlin.de/projects/berlinpro/erl-intro/linac-fel_en.html (besucht am 15.09.2018).
- [50] A. Azima, B. von Heintze und D. Vogel. *Skizze zur Funktionsweise von HGHG und der Zweifarbenkonfiguration*. URL: https://www.fsp-fel.de/bereiche/praezise_pulse/ (besucht am 20.09.2018).
- [51] P. Kirkpatrick und A. V. Baez. „Formation of Optical Images by X-Rays“. In: *Journal of the Optical Society of America* 38.9 (1948), S. 766.
- [52] V. Lyamayev u. a. „A modular end-station for atomic, molecular, and cluster science at the low density matter beamline of FERMI@Elettra“. In: *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics* 46.16 (2013), S. 164007.
- [53] B. L. Henke, E. M. Gullikson und J. C. Davis. „X-ray interactions: Photoabsorption, scattering, transmission, and reflection at $E = 50\text{-}30,000$ eV, $Z = 1\text{-}92$ “. In: *Atomic Data and Nuclear Data Tables* 54.2 (1993), S. 181.
- [54] D. Hänel. *Molekulare Gasdynamik: Einführung in die kinetische Theorie der Gase und Lattice-Boltzmann-Methoden*. Springer, 2004.
- [55] Pfeiffer Vacuum GmbH. *The Vacuum Technology Book*. 2003.
- [56] A. Heilrath. *Ionization dynamics of methane clusters in XUV double pulses*. Technische Universität Berlin: unv. MA., in Vorbereitung.
- [57] A. A. Sorokin u. a. „X-ray-laser interaction with matter and the role of multiphoton ionization: Free-electron-laser studies on neon and helium“. In: *Physical Review A* 75.5 (2007), S. 051402.
- [58] L. Raimondi u. a. „Microfocusing of the FERMI@Elettra FEL beam with a K-B active optics system: Spot size predictions by application of the WISE code“. In: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A* 710 (2013), S. 131.
- [59] C. Svetina u. a. „The Low Density Matter (LDM) Beamline at FERMI: Optical layout and First Commissioning“. In: *Journal of Synchrotron Radiation* 22.3 (2015), S. 538.
- [60] W. Demtröder. *Experimentalphysik 2 - Elektrizität und Optik*. 5. Aufl. Springer, 2009.
- [61] C. Bocchetta u. a. *Conceptual Design Report for the FERMI@ Elettra project*. Techn. Ber. Sincrotrone Trieste, 2007.
- [62] O. Svelto und D. C. Hanna. *Principles of Lasers*. 5. Aufl. Springer, 2010.
- [63] W. Demtröder. *Experimentalphysik 1 - Mechanik und Wärme*. 7. Aufl. Springer, 2006.
- [64] H. Buchenau u. a. „Mass spectra and time-of-flight distributions of helium cluster beams“. In: *The Journal of Chemical Physics* 92.11 (1990), S. 6875.

- [65] R. D. Mc Carty. „Thermodynamic Properties of Helium 4 from 2 to 1500 K at Pressures to 10^8 Pa“. In: *Journal of Physical and Chemical Reference Data* 2.4 (1973), S. 923.
- [66] P. Nuñez von Voigt. *Charakterisierung der Zeitstruktur einer gepulsten Quelle für Helium-Nanotröpfchen durch Streuexperimente*. Technische Universität Berlin: unv. BA., 2016.
- [67] A. Colombo. *High Performance Computational Intelligence for Coherent Diffraction Data Analysis and Imaging*. Università degli studi di milano: unv. Diss., in Vorbereitung.
- [68] D. Rupp. *Ionization and Plasma Dynamics of Single Large Xenon Clusters in Superintense XUV Pulses*. Springer, 2016.
- [69] N. D. Loh u. a. „Sensing the wavefront of x-ray free-electron lasers using aerosol spheres“. In: *Optics Express* 21.10 (2013), S. 12385.
- [70] K. Sander. *Reconstruction methods for single-shot diffractive imaging of free nanostructures with ultrashort x-ray and XUV laser pulses*. August. Universität Rostock: unv. Diss., 2018.
- [71] I. Barke u. a. „The 3D-architecture of individual free silver nanoparticles captured by X-ray scattering“. In: *Nature Communications* 6 (2015), S. 6187.

A Zusätzliche Auswertungsabbildungen

Abbildung A.1 – Alle runden Treffer eines Datensatzes (Nur-Rot mit rotem Filter), gleicher Größe (Pixelabstand zwischen zwei Ringen: etwa 75 Pixel) eingeteilt in drei Helligkeitsklassen. Der Vergleich zwischen gefiltertem und ungefiltertem Bereich kann dazu verwendet werden, die Sättigung des Detektors über das Verhältnis zu bestimmen (vgl. Abschnitt 5.4).

Abbildung A.2 – Weitere Untersuchung der Abhängigkeit des ausgesprochen tiefen Minimums von β für kleine δ -Variationen. In jeder einzelnen Grafik ist β konstant und δ wird von unten nach oben vergrößert. Jeder Kurve wurde ein künstlicher Offset gegeben. Unabhängig vom gewählten δ verschwindet das einzelne sehr tiefe Minimum für große Absorptionswerte β . Das liegt daran, dass die Interferenz mit dem Licht, das durch den Cluster propagiert schwächer wird, da es stärker absorbiert wird.

Abbildung A.3 – Weitere Untersuchung der Abhängigkeit des ausgesprochen tiefen Minimums für große δ -Variationen. In jeder einzelnen Grafik ist δ konstant und β wird von unten nach oben vergrößert. Jeder Kurve wurde ein künstliches Offset gegeben. Für steigende Phasenverschiebungen, bedingt durch δ wandert das ausgesprochen tiefe Minimum weiter nach außen. Wobei die zweite Grafik mit $\delta = 0,174$ nahe an den vorausgesagten Werten für sub-resonantes Helium bei $E = 20,7$ eV ist (vgl. Abb. 2.3 (b)).

B Technische Zeichnungen

Abbildung B.1 – Abmessungen der LDM-Kammer, auf den ankommenden FEL-Puls schauend. Grafik aus [18].

Abbildung B.2 – Abmessungen der Aperturenplatte, wie vom FEL-Puls gesehen (also aus der anderen Richtung wie Abb. B.1). Angaben in mm.

Abbildung B.3 – Abmessungen in der Wechselwirkungszone vom QMS aus gesehen. Ganz links ist der Detektor eingezeichnet, dann der Abstand zu oberem und unteren Filter, anschließend Abstand zur Wechselwirkungszone und letztlich zur Aperturenplatte.

C Optimierungsschritte und Pumproutine

Tabelle C.1 – Auflistung der zentralen Schritte und Einstellungen, die auf der Messzeit 2017 getätigt wurden, um erste Streubilder zu sehen. Vielleicht hilft die Auflistung für die kommenden Versuche einen schnellen Überblick zu gewinnen. Für weitere Einstellungen sei auf das Onlinelaborbuch verwiesen: <https://1drv.ms/u/s!AsRYxxXwgtVwgThyjaw-R3WsAxdu>

1. Vakuum erzeugen
 - 1.1. Zunächst vorsichtig, um Filter zu schonen (s. Abschnitt 4.1)
 - 1.2. ca. fünf Stunden pumpen bei sauberer Kammer: $p_{\text{Main}} \approx 9 \cdot 10^{-7}$ mbar
 - 1.3. Endgültiger Druck in Hauptkammer: $p_{\text{Main}} \approx 4 \cdot 10^{-8}$ mbar
2. TOF Spannungen U anlegen
 - 2.1. $U_{\text{MCP}} = -1700$ V
 - 2.2. $U_{\text{Repeller}} = +500$ V
3. Kammerposition über höhere Ladungszustände von Xe im TOF optimieren
4. Einstellung der Quelle
 - 4.1. Position (relativ zu Markierung, optimiert auf QMS-Signal):
 $x = 17,05$ mm, $y = 40,15$ mm
 - 4.2. Öffnungszeit: $t_{\text{O}} = 26$ μs
 - 4.3. Druck: $p = 82$ bar
 - 4.4. Temperatur: $T = 5$ K
5. Kamera ausrichten und auf Schirm fokussieren
6. Timing der Detektionseinheit
 - 6.1. Orientierungspunkt Behlkeswitch: $t_{\text{B}} = 4063$ μs , $\Delta t_{\text{B}} = 0,15$ μs
 - 6.2. Kamera Öffnungszeit: $\Delta t_{\text{K}} = 12$ ms
7. Minimierung des Streulichts durch Klingen und Apertur
 - 7.1. Aperturdurchmesser: $d_{\text{A}} = 2,7$ mm
8. Endgültige Streudetektor-Spannungen
 - 8.1. $U_{\text{vorne}} = -500$ V, $U_{\text{hinten}}^{\text{hoch}} = 1150$ V, $U_{\text{hinten}}^{\text{niedrig}} = 450$ V, $U_{\text{Phosphor}} = 3000$ V
9. Einstellung des Quellentimings
 - 9.1. gewählter Vorlauf: $t_{\text{exp}} = 3,3$ ms
 - 9.2. optimaler Vorlauf: $t_{\text{opt}} \approx 3,04$ ms

Abbildung C.1 – Typisches Spektrum eines hellen Treffers mit dem TOF aufgenommen. Ein starkes Nachschwingen „Ringing“ ist nach jedem Ausschlag zu erkennen. Dies wurde verursacht durch die beschädigte 50 Ω -Abschirmung des Datenkabels.

Abbildung C.2 – Druckverlauf des Abpumpvorgangs in der Hauptkammer. Nach etwa fünf Stunden Pumpen ist die Kammer im oberen 10^{-7} mbar-Bereich angekommen. Da die Kammer bereits vorher für etwa einen Tag gepumpt worden war, waren grobe Verunreinigungen zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr vorhanden.

Abbildung C.3 – Optimierung der Kammerposition über das Verhältnis von Xe^3 zu Xe-Ladungszuständen gemessen durch das TOF

Abbildung C.4 – Die Messung der Flugzeit von He-Dimeren zum QMS wäre eine gute Möglichkeit gewesen ein optimales Timing des Quellenvorlaufs gegenüber dem FEL-Puls zu finden.

Abbildung C.5 – Bestimmung des Timings über die Anzahl heller Treffer definiert über das Online-Analysetool (vgl. Abschnitt 4.4)

Tabelle C.2 – Die folgende Auflistung ist während der letzten Messzeit entstanden, um eine möglichst vorsichtige und doch effiziente Pump- und Belüftungsprozedur zu befolgen:

Challenge: Do not destroy filters while **pumping!**

1. Check filter status. Filters in housing, intact
2. Close nitrogen line
3. Close leak valve
4. Pump leak valve
5. Close „overpressure valve“ = KF25 flange in prevac line
6. Open slowly needle valve at prevac bypass until the sound of the pump changes to „bouboubou“ and you can feel flow coming out (Pump is running all the time, it is just closed off at the needle valve and the KF shut-off valve). At the beginning that is approximately a quarter turn.
7. The pirani doesn't show anything useful for a very (!!!!) long time. Therefore one has to look at other pressure readings. Apparently there is a leak to the QMS chamber. When the detector chamber is vented, the QMS chamber shows 10^{-8} . Its reading is a good orientation for pumping, when it is falling everything may be ok... Something like 10^{-10} per 30 to 10 seconds. If it is stagnating, further open. Another orientation is the sound of the pump, if it gets less audible, open more. At $1,8 \cdot 10^{-9}$ mbar finally the pirani drops and it does that VERY fast till 300 mbar, we think this fast drop is not reflecting reality...
8. Around 1 mbar you can fully open and then at 0.something you can start all turbos.
9. Check again filter status.

Challenge: Do not destroy filters while **venting!**

1. Check filter status. Filters have to be in their housing and look intact.
2. Close pump at leak valve and open nitrogen flow to leak valve. If newly connected, do some pump and purge. Carefully open leak valve until you see any pressure rise.
3. Switch of the Turbos, also from the doping and source chamber, just for security reasons. Do not close the prevac valves behind the turbos because you need the reading of the prevac gauge.
4. Wait until they speed is 0 Hz for all pumps. Further open the leak valve. At the beginning you have the pressure reading of the pirani, but it quickly goes to 1200 mbar. We believe that the venting velocity can be adjusted in the regime ≈ 100 mbar, later the pirani just shows nonsense. Do not panic.
5. Later the QMS chamber is again a good indication, keep the flow such that it is constantly rising by 10^{-10} per 30 to 10 seconds. Vented Detector chamber corresponds to 10^{-8} in the QMS chamber. When the pirani is above 1200, remove the clamp around the KF25 blank in the prevac line (next to the leak valve of the doping chamber). It works as an overpressure valve.

D Herleitung des Formfaktors einer Kugel

Es sollen die in Abschnitt 2.1 vorgestellten Näherungen für den Intensitätsverlauf I des an einer Kugel mit Radius R gestreuten Lichts in Abhängigkeit vom Streuvektor \mathbf{q} hergeleitet werden. Dabei wird sich eng an der Herleitung in Als-Nielsen u. a. [13] orientiert. An einigen Stellen werden mehr Zwischenschritte eingeführt. Ausgehend von Gleichung (2.9) wird für den Partikelformfaktor \mathcal{F} das Integral ausgeführt:

$$I(\mathbf{q}) \propto |\mathcal{F}(\mathbf{q})|^2 \quad (\text{D.1})$$

$$\mathcal{F}_K(\mathbf{q}) = \frac{1}{V_p} \int_{V_p} e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}} dV_p \quad (\text{D.2})$$

$$\frac{1}{V_p} \int_{V_p} e^{-i\mathbf{q}\mathbf{r}} dV_p = \frac{1}{V_p} \int_0^R \int_0^{2\pi} \int_0^\pi e^{-iqr \cos(\theta)} r^2 \sin(\theta) dr d\phi d\theta \quad (\text{D.3})$$

$$= \frac{2\pi}{V_p} \int_0^R \int_{-1}^1 e^{-iqr \cos(\theta)} r^2 dr d\cos(\theta) \quad (\text{D.4})$$

$$= \frac{2\pi}{V_p} \int_0^R \frac{1}{iq} (e^{iqr} - e^{-iqr}) r dr \quad (\text{D.5})$$

$$= \frac{4\pi}{V_p} \int_0^R \sin(qr) \frac{r}{q} dr \quad (\text{D.6})$$

$$= \frac{4\pi}{V_p} \left[-\frac{r \cos(qr)}{q^2} \Big|_0^R + \frac{1}{q^2} \int_0^R \cos(qr) \right] \quad (\text{D.7})$$

$$= \frac{4\pi}{V_p} \left[-\frac{R \cos(qR)}{q^2} + \frac{\sin(qR)}{q^3} \right] \quad (\text{D.8})$$

$$= 3 \frac{\sin(qR) - qR \cos(qR)}{(qR)^3} \quad (\text{D.9})$$

$$= \frac{3J_1(qR)}{qR} \quad (\text{D.10})$$

mit der Besselfunktion erster Gattung J_1 .

Man kann zwei Grenzfälle betrachten:

Zunächst gelte $qR \ll 1$ für die Guiniernäherung. Es werden $\sin(x)$ und $\cos(x)$ in einer Taylorreihe entwickelt:

$$T \sin(x; 0) = 0 + x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 - \dots \quad (\text{D.11})$$

$$T \cos(x; 0) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 - \dots \quad (\text{D.12})$$

Eingesetzt in den Partikelformfaktor einer Kugel (Gleichung (D.9)):

$$\lim_{qR \ll 0} \mathcal{F}_K(qR) = \frac{3}{(qR)^3} \left[qR - \frac{(qR)^3}{6} + \frac{(qR)^5}{120} - \dots - qR + \frac{(qR)^3}{2} - \frac{(qR)^5}{24} + \dots \right] \quad (\text{D.13})$$

$$\approx 1 - \frac{1}{10}(qR)^2 \quad (\text{D.14})$$

und damit

$$I(qR) \propto |\mathcal{F}_K(qR)|^2 \quad (\text{D.15})$$

$$|\mathcal{F}_K(qR)|^2 \approx 1 - \frac{2}{10}(qR)^2 + \frac{1}{100}(qR)^4 \quad (\text{D.16})$$

$$\approx 1 - \frac{(qR)^2}{5} \quad (\text{D.17})$$

Nun gelte $qR \gg 1$ für die Porodnäherung. Hier kann ganz einfach ein Vergleich der Exponenten in Gleichung (D.9) vorgenommen werden und der schneller abfallenden Term vernachlässigt werden. Damit lautet die Näherung:

$$\lim_{qR \gg 0} \mathcal{F}_K(qR) \approx 3 \frac{\cos(qR)}{(qR)^2} \quad (\text{D.18})$$

und damit

$$I(qR) \propto |\mathcal{F}_K(qR)|^2 \quad (\text{D.19})$$

$$|\mathcal{F}_K(qR)|^2 \approx \frac{\cos^2(qR)}{\underline{\underline{(qR)^4}}} \quad (\text{D.20})$$

²⁷ $\sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$

Danksagung

Diese Arbeit wurde überhaupt erst durch das Mitwirken vieler Menschen ermöglicht. Ohne die Geduld, mir Dinge wieder und wieder zu erklären, und die Überzeugung, das alles gut wird, wären die Ergebnisse andere gewesen. Vor allem aber, und dafür bin ich besonders dankbar, konnte ich durch die liebevolle Optimierungswut sehr viel lernen.

Zuvorderst danke ich Prof. Dr. Thomas Möller, der es mir ermöglicht hat, in so einer kompetenten und vielseitigen Arbeitsgruppe meine ersten Schritte in der Forschung zu gehen. Sein Vertrauen und die damit verbundenen Freiheiten haben dazu beigetragen, dass ich mich in das Thema „reinfuchsen“ konnte und es zu einem persönlichen Anliegen wurde.

Dass meine Masterarbeit sich mit Zweifarben-Streubildaufnahmen beschäftigt, habe ich Dr. Daniela Rupp zu verdanken, die mich erst in die Arbeitsgruppe geholt und dann mit der Bitte, „mal eben schnell“ eine kleine Grafik vom Aufbau zu basteln, auf dieses Thema gebracht hat. Sie hat mich jederzeit mit Hingabe unterstützt und gelehrt. Ich weiß gar nicht, wofür ich ihr zuerst danken möchte. Du hast mich einfach bei jedem Schritt betreut und dir deine knappe Zeit für mich genommen.

Danke, liebe Arbeitsgruppe, dass ihr für eine so gute Arbeitsatmosphäre gesorgt habt. Die Kuchenrunden werde ich vermissen. Besonders meinen Mitstreiter_Innen Andi und Jakob gebührt Dank, da das Büro in guten („Nicht lachen, arbeiten!“) wie in schlechten („Mie, - not so simple“) Zeiten ein Ort war, an dem ich wusste, liebe Menschen zu treffen. Dankbar bin ich ebenso Mario und Bruno, bei denen ich immer darauf zählen konnte, dass mir meine tausend kleinen Fragen beantwortet werden würden. Zu Dank verpflichtet bin ich auch Sabine Remus und Sarah Adams, die mit guter Laune und einem Lächeln geholfen haben, dass meine Anträge, die ich bis zum Ende nicht richtig ausfüllen konnte, doch immer die richtigen Eintragungen hatten.

Mit der Experimentalphysik so richtig angefreundet habe ich mich erst als Tutor im Projektlabor. Danke Andrea, dass du einen so wilden Haufen unermüdlich zusammenhältst. Und Danke an meine Gruppen, die mir mindestens genauso viel beigebracht haben, wie ich Ihnen.

Die Messzeit in Italien war eine ganz besondere Erfahrung für mich, die meine Begeisterung für Experimentalphysik endgültig besiegelt hat. Verantwortlich dafür war vor allem die extrem zielstrebige und gleichzeitig äußerst angenehme Zusammenarbeit aller Teilnehmenden, die mich als Frischling einfach mitgezogen haben. Die Perfektion, mit der das LDM-Team um Carlo Callegari die Anlage unter Kontrolle hatte, hat mich sehr beeindruckt. Ich verdanke vor allem Paolo Piseri und Alessandro Colombo (Universität Milan), dass viele Schritte der Voranalyse bereits fertig waren, bevor ich die Daten überhaupt angefasst hatte.

Die Arbeitsgruppe Fennel aus Rostock hat mit ihren Fitalgorithmen entscheidenden Anteil an dem Gelingen der Auswertung gehabt. Außerdem möchte ich mich für die vielen kleinen Gespräche, die mein Verständnis von Fehleranalyse erweitert haben, bedanken.

Bei der Planung des experimentellen Aufbaus hat die feinmechanische Werkstatt unter der Leitung von Jörn Six anfangs sehr unter meinen Entwürfen gelitten („Das ist hässlich!“), mir aber dann erklärt, wie es besser und sinnvoller geht. Danke für die wertvollen Ratschläge.

Abschließend möchte ich meiner Familie und meinen Freund_Innen danken, die mir auf diesem ganzen Weg vollen Rückhalt gegeben haben. Meine Mama, mein Papa und meine Oma haben meine Neugier auf die Welt immer tatkräftig gefördert. Besonders meine Freundin Marie hat in all den Zeiten, in denen ich „nur noch schnell“ etwas fertig machen wollte und deswegen müde oder unleidlich war, mich nicht nur ausgehalten, sondern auch immer unterstützt.

Selbständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und eigenhändig sowie ohne unerlaubte fremde Hilfe und ausschließlich unter Verwendung der aufgeführten Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe.

Die selbstständige und eigenständige Anfertigung versichert an Eides statt:

Berlin, den 24. Oktober 2018

Linus Hecht